

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Vom Umgang mit Scham

Faktoren, die im Kindergarten im Umgang mit Scham bedeutsam sind und die Entwicklung der Kinder beeinflussen

Eingereicht von: Lea Aeschlimann

Begleitung: Markus Matthys

Abgabedatum: 11. Mai 2025

Abstract

Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Thema Scham. Die wissenschaftliche Literatur zeigt, dass sich der Umgang mit Scham erheblich auf das Verhalten und die psychische Gesundheit eines Menschen auswirkt. Diese Arbeit untersucht daher, inwiefern die Gestaltung der Umwelt im Kindergarten den Umgang mit Scham beim einzelnen Kind prägt, um die gewonnenen Erkenntnisse im schulischen Kontext nutzen zu können. Ein ausführlicher Überblick des aktuellen Forschungsstands zeigt auf, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch wenig wissenschaftlich fundierte Forschungsdaten zur Förderung eines angemessenen Umgangs mit Scham im schulischen Kontext vorliegen. Mithilfe des Kategoriensystems, welches deduktiv auf der Basis von der ICF-CY entwickelt wurde, können relevante Umweltfaktoren im schulischen Kontext herauskristallisiert werden. Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse werden die zentralen Umweltfaktoren im Kindergarten untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Beziehungen eines Kindes und die Einstellungen seiner Umgebung für die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham zentral sind.

Inhaltsverzeichnis

1.	EINLEITUNG	5
1.1.	Ausgangslage und Motivation der Arbeit	5
1.2.	(Heil-)pädagogische Relevanz	6
2.	FRAGESTELLUNG, ZIELE UND AUFBAU DER ARBEIT	7
2.1.	Fragestellung	7
2.2.	Ziele der Literaturanalyse	7
2.3.	Ziele für das Produkt	8
2.4.	Aufbau der Arbeit	8
3.	THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN UND LITERATURBERICHT	9
3.1.	Scham	9
3.1.1.	Emotionen und Affekte	9
3.1.2.	Begriff Scham	11
3.1.3.	Formen von Scham	13
3.2.	Negative Aspekte der Scham	13
3.2.1.	Definition von einem unangemessenen Umgang mit Scham	14
3.2.2.	die Abwehr der Scham	14
3.3.	positive Aspekte der Scham	15
3.3.1.	Angemessener Umgang mit Scham	16
3.4.	Sozio-emotionale Entwicklung mit Fokus auf das Kindergartenalter	17
3.4.1.	Soziale Fähigkeiten	19
3.4.2.	Emotionale Fähigkeiten	22
3.4.3.	Grundbedürfnisse (Motivation)	25
3.5.	Scham in der kindlichen Entwicklung	25
4.	METHODISCHES VORGEHEN	28
4.1.	Literaturrecherche	29
4.2.	Form der Analyse	30
4.3.	ICF CY	30
4.3.1.	ICF CY und Scham	32
4.4.	Anpassung von Fragestellung und der Ziele der Arbeit	32
4.4.1.	Hauptfragestellung	33
4.4.2.	Ergänzende Fragestellungen	33
4.4.3.	Ziel	33
4.5.	Kategorienbildung	33
4.5.1.	Kategoriensystem	35

4.5.2.	Vorgehen beim Codieren	39
4.5.3.	Vorgehen der Analyse	40
5.	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	41
5.1.	Zusammenfassung der Resultate einzelner Kategorien	42
5.1.1.	Unterstützung und Beziehungen.....	42
5.1.2.	Einstellungen.....	48
5.1.3.	Natürliche vom Menschen veränderte Umwelt – Methodik und Didaktik	53
5.1.4.	Zusätzliche Kategorien	53
6.	DISKUSSION	58
6.1.	Beantwortung der Fragestellungen.....	58
6.1.1.	Hauptfragestellung.....	58
6.1.2.	Ergänzende Fragestellungen	60
6.2.	Einordnung in die Forschung und Methodendiskussion.....	62
7.	AUSBLICK IN DIE PRAXIS.....	63
7.1.	Produkt und dessen Entwicklung.....	65
7.1.1.	Idee des Produkts.....	66
8.	WEITERFÜHRENDE FORSCHUNG UND EIN PERSÖNLICHES FAZIT.....	66
9.	DANKSAGUNG.....	67
10.	VERZEICHNISSE	68
10.1.	Abbildungsverzeichnis.....	68
10.2.	Tabellenverzeichnis	68
10.3.	Literaturverzeichnis.....	68
11.	ANHANG.....	71
11.1.	Literaturübersicht.....	71
11.2.	Darstellung der Ergebnisse: Kreisdiagramme 8.3 Beziehungen und 8.4 Einstellungen.....	75
11.3.	Erste Übersicht der Ergebnisse:.....	77
11.4.	Produkt: Tischständer für erwachsene Bezugspersonen	81

Zur Förderung einer geschlechtergerechten Sprache wird in dieser Arbeit der Gender-Doppelpunkt verwendet (z. B. *Schüler:innen*, *Therapeut:innen*). Diese Schreibweise schliesst alle Geschlechter ein und soll zur sprachlichen Gleichbehandlung beitragen.

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage und Motivation der Arbeit

Welche Rolle spielt Scham in der heutigen Pädagogik der Schweiz, in welcher das Bewusstsein für die Relevanz einer respektvollen Beziehung zwischen allen Akteuren deutlich grösser zu sein scheint als vor 50 Jahren? Diese Arbeit soll nicht auf das Fehlverhalten von einzelnen Berufsgruppen hinzielen, sondern vielmehr einen konstruktiven, klärenden Blick auf die als eher ungreifbare Thematik bezeichnete Emotion Scham werfen. Der renommierte Autor und klinische Psychologe Uri Weinblatt, auch als Inspirator für das Konzept der «Neuen Autorität» von Haim Omer bekannt, schreibt passend dazu: «Tatsächlich deckt der Begriff Scham gar nicht die Vielzahl der menschlichen Erfahrungen ab, die von der Emotion Scham hervorgebracht werden.» «Stattdessen verwenden wir Begriffe wie etwa Aggression, Verletztheit, Schmerz, Ausagieren, Respektlosigkeit, Demütigung, Gleichgültigkeit, Schüchternheit, Machtkampf und geringes Selbstwertgefühl, um Scham zu beschreiben.» (Weinblatt, 2016)

Mit diesem Zitat wird auch die Relevanz der Auseinandersetzung mit der Emotion Scham für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen deutlich. Scham hat offenbar nicht nur Auswirkungen auf das innere Erleben, sondern auch auf das Verhalten eines Menschen, welche möglicherweise über das hinausgehen, was bei erstmaligem Hören des Begriffs angenommen wird. Durch die Klärung des Begriffs könnten Erkenntnisse in Bezug auf Scham in der täglichen Arbeit mit Menschen geschehen und den Alltag erleichtern. In dieser Arbeit wird das Verständnis für die Herkunft der Emotion und die Auswirkungen von Scham auf den Menschen und sein soziales Umfeld thematisiert. Eine solche Klärung – davon geht die Autorin dieser Arbeit aus – kann eine entschärfende Wirkung auf konflikthafte oder unnahbares Verhalten haben. Da Scham in der Beziehung zwischen Menschen ihren Ursprung hat, sind alle Beteiligten einer Gruppe, Erwachsene wie Kinder, im besten Fall bereit, sich mit der Emotion Scham zu beschäftigen.

Das Wort Scham hat seine Wurzel in dem indogermanischen Ausdruck «skam/skem», so schreibt dies Wurmser in seinem Werk «Die Maske der Scham». Der Begriff «skam» bedeutet: zudecken, verschleiern, verbergen. Das vorangestellte s (s-kam) weist auf eine reflexive Bedeutung des Begriffs hin, also «sich verbergen» (Wurmser, 2017). Besteht die subjektiv wahrgenommene Gefahr, blossgestellt oder gekränkt zu werden, entsteht Scham. Scham löst in der Regel ein sich selbst verbergendes oder sich selbst schützendes Verhalten aus. Der bereits erwähnte Autor und Schamforscher Leon Wurmser nennt Scham wegen ihrer schützenden Funktion «die Hüterin der Menschenwürde». Der Sozialwissenschaftler Stephan Marks bezeichnet Scham als «die tabuisierte Emotion», da diese Emotion nur selten benannt und beschrieben wird. Marks betont, wie notwendig es ist, uns auf die Scham zu besinnen, denn sie ist das soziale Gefühl, welches gelingende

Zwischenmenschlichkeit möglich macht. Scham kann also als Schutz dienen und noch mehr: Sie kann zur Weiterentwicklung verhelfen. Scham hat im Grunde konstruktive Funktionen, für die Entfaltung dieser ist jedoch eine pädagogische Umgebung notwendig, welche Schamgefühle bemerkt und deren Entwicklungsimpulse konstruktiv begleitet. (Marks, 2007) Es eröffnet sich ein Spannungsfeld: Einerseits besteht die Gefahr eines untergründigen und selbstabwertenden Gefühls des «Sich-verdeckens», welches oberflächlich zerstörerische Verhaltensweisen fördert, die von «ausen» betrachtet nicht als Scham zu erkennen sind. Andererseits ist da die immense Bedeutsamkeit der Scham für ein gelingendes Miteinander einzelner Personen, für einen reflexiven Umgang mit dem eigenen Handeln. Dieses Spannungsfeld ist die Ausgangslage dieser Arbeit. Es sind gerade diese gegensätzlichen Pole, welche auf eine besondere Relevanz des Themas für die Heilpädagogik schliessen lassen. Denn mit diesen Polen sind Höhepunkte und Tiefgänge der menschlichen Beziehung vereint in einem Begriff. Die Klärung des Begriffs für die Praxis wird der erste Schritt sein auf dem Weg zu einer praktischen Anwendbarkeit im Kindergarten.

1.2. (Heil-)pädagogische Relevanz

Gerade für die heilpädagogische Perspektive ist das Bewusstsein der Existenz dieses Gefühls und dessen Auswirkungen auf das Verhalten von elementarer Bedeutung. Denn der Fokus der Heilpädagogik liegt auf den Kindern, welche von der Norm abweichen und mit besonderen Bedürfnissen konfrontiert sind. Die Existenz von Normen und Standards provoziert Scham, insbesondere dann, wenn ein Mensch nicht der Norm entspricht (Weinblatt, 2016). Diese Arbeit fokussiert alle Kinder mit oder ohne Entwicklungsabweichungen, jedoch können gerade Kinder mit besonderen Bedürfnissen besonders von der Auseinandersetzung mit Scham profitieren.

Die Schule ist ein Ort, an dem ein angemessener Umgang mit Scham geübt werden kann. Denn durch die vielen Regeln und Normen, welche in der Schule existieren, ist Scham allgegenwärtig. Dazu kommt, dass die Schule Leistung der Schüler fordert und somit die Motivation der Kinder zu fördern versucht. Manfred Holodynski hat im Jahr 2006 eine Studie zur Entwicklung der Leistungsmotivation im Vorschulalter herausgegeben. Leistungsmotivation grenzt sich von purer Freude an der Wirksamkeit des Kindes ab (Holodynski, 2006). Die Studie verdeutlicht, dass die leistungsmotivierte Handlung eines Kindes anhand seiner Reaktionen auf Erfolg und Misserfolg beobachtet werden kann. Wenn ein Kind stolz auf seine Erfolge oder mit Scham auf seine Misserfolge reagiert, zeigt dies seine Leistungsmotivation (ebd.). Scham wird also mit der Motivation, eine Leistung zu erbringen, in Verbindung gebracht. Bei Schüler:innen, die einen angemessenen Umgang mit Scham entwickeln können, besteht die grössere Wahrscheinlichkeit, dass sie nach einem Misserfolg nicht überfordert sein werden. Ist das umgekehrte der Fall und ein Kind konnte noch keinen Umgang mit dem Gefühl entwickeln, führt dies zu Überforderung für das Kind.

Die emotionale Überforderung durch Scham hat entwicklungshemmende Konsequenzen, welche auch im Schulalltag spürbar sind. Scham hemmt und reduziert die Neugier und das Interesse an Mitmenschen. Ein bedeutsamer Dialog mit einem durch Scham belasteten Kind ist kaum mehr möglich (Weinblatt, 2016). Gerade Neugier wird als eine essenzielle Quelle des Lernens bezeichnet. Neugier- und Spielverhalten sind untrennbar mit dem Lernen verbunden, das bestätigt, neben diversen anderen Autoren, Norbert Sachser (Sachser, 2004). Scham erstickt für den Moment oder längerfristig die Offenheit für Neugier und Spielfreude bei den Schüler:innen. Lernen ist in diesem Zustand nicht mehr intrinsisch motiviert und nur noch sehr beschwerlich möglich. Dies kann längerfristig den Lernfortschritt negativ beeinflussen. Gelingt es jedoch dem Menschen, die Scham anzuerkennen und einen Umgang damit zu finden, werden Misserfolge ertragbar und können konstruktiv genutzt werden.

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf dem Entwicklungsalter eines Kindergartenkindes. Der Kindergarten bietet eine bedeutsame Entwicklungszeit für die Kinder. Spielend und lernend steht er am Eingangstor der Schulzeit und kann insbesondere als Chance zur Einführung in einen angemessenen Umgang mit moralischen Gefühlen, somit auch mit Scham, genutzt werden.

2. Fragestellung, Ziele und Aufbau der Arbeit

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit aufgrund einer systematischen Literaturanalyse. Dieses Kapitel soll als Übersicht der Arbeit dienen. Die Fragestellung öffnet das Feld der Forschung, die inhaltlichen Ziele fokussieren den Blick auf die wesentlichen Inhalte. Zusammen werden die Inhalte des Theoriebezugs geklärt und die Forschungsmethode bekommt Form. Am Ende des Kapitels können auch die Ziele des Produkts, das für die praktische Anwendung entwickelt wird, definiert werden.

2.1. Fragestellung

Die Hauptfragestellung dieser Arbeit lautet:

Welche Faktoren sind bei der Gestaltung der Umwelt (nach ICF CY) insbesondere bei der Begleitung von Kindern im Kindergartenalter zu berücksichtigen, um einen angemessenen Umgang mit Scham beim Kind zu fördern?

Die Zielgruppe dieser Arbeit sind Kinder im Kindergartenalter. Es wird nicht unterschieden, ob das Kind einen heilpädagogischen Förderbedarf mitbringt oder nicht. Es besteht die Annahme, dass alle Kinder vom vorliegenden Forschungsthema profitieren können.

2.2. Ziele der Literaturanalyse

Der Begriff Scham soll anhand wissenschaftlich aktueller Literatur geklärt werden.

Aus den Erkenntnissen der Fachliteratur sollen Schlüsse für die Gestaltung der Umwelt von Kindern im Kindergartenalter gezogen werden, um die Förderung der Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham beim Kind zu gewährleisten. Dabei wird der Fokus auf die Umweltfaktoren nach ICF-CY gelegt. «ICF CY» ist die «Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen» der Weltgesundheitsorganisation (WHO), mehr dazu siehe Kap. 4.2.

2.3. Ziele für das Produkt

Fokus Lehr- / Bezugspersonen:

Da die Fragestellung den Fokus auf die Begleitung der Kinder und auf die Umweltfaktoren des ICF CY legt, sind die Adressaten des Produkts dieser Arbeit die erwachsenen Lehr- oder Bezugspersonen. Als Produkt dient eine zusammenfassende und übersichtliche Broschüre, ein ausführlicher Flyer oder ein Plakat. Diese sollen den Leser in seinem Wissen und seinem alltäglichen Umgang mit Scham anregen und Leitplanken für einen fördernden Umgang mit Scham bieten. Es ist das Ziel, dass der Leser, die Leserin des Produkts Inputs erhält für die Gestaltung der Umwelt und die Begleitung von Kindern im Referenzalter (4–6 Jahre), um die Kinder in ihrer Entwicklung zu einem angemessenen Umgang mit Scham möglichst adäquat unterstützen zu können.

2.4. Aufbau der Arbeit

Abbildung 1 - Aufbau der Arbeit (eigene Darstellung)

Die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit beinhaltet mehrere Facetten. Sie nimmt an, dass bereits wissenschaftliche Forschung bezüglich Scham vorhanden ist. Im Theoriebezug wird eine Annäherung an die Scham auf der Grundlage der aktuellen Forschung dargelegt. In einem zweiten Teil des Theoriebezugs wird das in der Fragestellung definierte Entwicklungsalter der Zielgruppe ebenfalls mit aktuellen Quellen beschrieben. Im Folgenden wird ausgewähltes sprachliches Material aus der wissenschaftlichen Forschung qualitativ analysiert, mit Hilfe eines, auf Grundlage der ICF-CY gebildeten, Kategoriensystems.

Die Kategorien werden noch einmal überprüft und mehrmals angepasst. Es werden Erkenntnisse für die Beantwortung der Fragestellung abgeleitet und für die Praxis in einem Produkt dargestellt. Die Reflexion der Forschung und ein Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten werden in der Diskussion angeregt. Ein Fazit für die eigene heilpädagogische Arbeit bildet den Abschluss dieser Arbeit.

3. Theoretischer Bezugsrahmen und Literaturbericht

Bei der Erarbeitung des Theoriebezugs wurden pädagogische, psychologische, soziologische und philosophische Quellen benutzt, um ein umfassenderes Bild, insbesondere der Scham, beschreiben zu können.

3.1. Scham

Ziel dieses Kapitels ist die Klärung des Begriffs, die Darlegung der unterschiedlichen Umgangsformen sowie die Differenzierung zwischen angemessenem und unangemessenem Umgang mit Scham.

3.1.1. Emotionen und Affekte

Um die Definitionen und Auseinandersetzungen mit Scham aus der wissenschaftlichen Literatur bestmöglich verstehen zu können, befasst sich diese Arbeit zunächst mit den Begriffen Emotion und Affekt. Die Unterscheidung dieser Begriffe scheint nicht absolut trennscharf möglich zu sein. «Die begriffliche Abgrenzung von Emotion, Affekt und Gefühl ist schwierig und variiert in den verschiedenen Theorien.» (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 84) In der wissenschaftlichen Literatur wird auch immer wieder für dieselbe Bedeutung zwischen diesen Begriffen abgewechselt. Beispielsweise zum Thema Scham: «Scham ist aber nicht nur ein „subjektives“ Gefühl, sondern besitzt auch wie kaum ein anderer Affekt eine „intersubjektive“ Dimension» (Tiedemann, 2008, S. 246). Dennoch wird eine Klärung dieser Begriffe, soweit dies möglich ist, angestrebt.

Dabei wird vor allem auf die AutorInnen Oskar Jenni sowie Tanja Sappok und Sabine Zepperitz zurückgegriffen. Diese Autoren bilden ebenfalls die Basis für die Erarbeitung «Sozio-emotionale Entwicklung im Kindergartenalter» im Kapitel 3.4. Die aktuellen und für diese Arbeit thematisch relevanten Texte sind der Grund für die Wahl der Hauptautoren im Bereich sozio-emotionale

Entwicklung. Prof. Dr. med. Oskar Jenni ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Leiter der Abteilung Entwicklungspädiatrie am Universitäts-Kinderspital Zürich. Zudem ist er ein ausserordentlicher Professor für Entwicklungspädiatrie an der Universität Zürich. Oskar Jenni drei Bücher: «Die kindliche Entwicklung verstehen», «Kindheit, eine Beruhigung» und «Entwicklungsstörungen verstehen» sind alle nach 2021 herausgekommen. Jenni beschreibt die kindliche Entwicklung aus aktueller Sicht in unseren kulturellen Breitengraden. Er zeigt grossen Respekt der kindlichen Individualität gegenüber und beschreibt die Diagnostik als zugrundeliegendes Element der Begleitung von Kindern in der Entwicklung. Dies sind Charakteristiken seiner Arbeit, welche die Nähe zur Heilpädagogik erahnen lassen. Oskar Jenni bezeichnet Remo H. Largo als seinen Lehrer und Mentor und verdankt ihm, nach seinen Worten, eine «kindorientierte Haltung» (Jenni, 2021), welche seine Bücher zum Ausdruck bringen. Die Zweiten in der AutorInnenwahl sind Tanja Sappok, PD Dr., und Sabine Zepperitz, Dipl.-Pädagogin. In ihrer Arbeit als Autorinnen liegt der Fokus auf der emotionalen Entwicklung als Teil der kognitiven Entwicklung. Sie setzen sich insbesondere praxisorientiert mit der Beeinflussung von kognitiver und emotionaler Entwicklung auseinander und betrachten diese unabhängig vom Lebensalter des Menschen (siehe Kapitel 3.4). Für die Heilpädagogik ist die gegenseitige Beeinflussung von kognitiver und emotionaler Entwicklung von grosser Relevanz, da diese eher neue Erkenntnis den Umgang mit Kindern verändert und den Spielraum der Handlungsmöglichkeiten erweitert.

Im Folgenden wird zuerst genauer auf den Begriff Emotion eingegangen. Daraufhin wird eine Abgrenzung zum Begriff Affekt versucht. Jenni führt aus, dass die meisten Theorien Emotionen als eine subjektive Bewertung von Gefühlen beschreiben. Sie entstehen durch äussere Ereignisse. Emotionen zeigen körperliche Reaktionen, wie beispielsweise Änderungen der Herzfrequenz oder des Muskeltonus, und sie lösen bestimmte Handlungen aus. Sie gelten als fundamentale Komponente der Kommunikation und der Interaktion zwischen Menschen (Jenni, 2021). Jenni beschreibt, dass Kinder und Jugendliche Emotionen in der Regel intensiver und heftiger ausdrücken als Erwachsene. Zudem sind die Emotionen im Gesicht der Kinder meist direkt beobachtbar, wobei Erwachsene oftmals gelernt haben, ihre Emotionen zu kontrollieren. Im Laufe der kindlichen Entwicklung nimmt die Vielfalt der Emotionen zu, und ab Mitte der Kindheit, nach Entwicklungsalter (siehe Kap. 3.5), werden die Häufigkeit und die Intensität des emotionalen Erlebens wieder abgebaut (Sappok & Zepperitz, 2019).

Der Affekt wird als Reaktion auf innere und äussere Umstände beschrieben. Das plötzliche und spontane Auftauchen scheint die Besonderheit des Affekts zu sein. «Emotionen», so Sappok und Zepperitz (2019), «werden durch Affekte ausgedrückt. Diese treten oft spontan auf und sind mit intensivem körperlichem Ausdruck verbunden» (S. 96). Scham könnte demzufolge als Affekt oder affektive Emotion, affektives Gefühl beschrieben werden.

3.1.2. Begriff Scham

In einer emotionsethnologischen Untersuchung von Martin Wertenbruch und Brigitte Röttger-Rössler zu Scham wurde Scham als universale Emotion definiert. Sie konnte für alle untersuchten 135 Kulturen nachgewiesen werden (Wertenbruch & Röttger-Rössler, 2011). Es scheint also keine Kultur zu geben, welche Scham nicht kennt. Beatrix Wildt, Psychologin und Erziehungswissenschaftlerin, definiert Scham als basales Gefühl. Sie gehört zum Menschsein dazu, wird jedoch kulturell überformt (Wildt, 2011). Wildt schreibt in einem ihrer Artikel zum Thema Scham, dass das Verschweigen und Verheimlichen von Scham Merkmale derselben seien (ebd.). Das könnte zum Teil erklären, warum wenig, oder wenn, dann spärlich, über Scham ausgetauscht wird. Wertenbruch und Röttger-Rössler (2011) nennen als Grund für die breite Ausblendung der Scham in den euroamerikanischen Gesellschaften die negative Bewertung derselben. Die Geschichte der westlichen Kultur, unter anderem der Umgang und die Nutzung bestimmter Mythologien, hat unser Verhältnis zu Scham geprägt. Das Eingehen auf die Geschichte der Scham würde in diesem Sinne jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Schamgefühle, so der Erziehungswissenschaftler Tobias Linnemann, sind durch körperliche Passivität gekennzeichnet und zeigen sich in blockierenden Bewegungsimpulsen. Ein plötzlicher Wunsch, sich zurückzuziehen, zu verbergen oder unsichtbar zu werden, kann als Merkmal von Scham betrachtet werden. Scham ist ein äußerst schmerzhaftes Gefühl, und sie provoziert den Glauben, fehlerhaft und daher nicht würdig zu sein, nicht akzeptiert zu werden und nicht dazuzugehören (Brown, 2006). Brenée Brown ist eine amerikanische Sozialwissenschaftlerin. Und doch hat Scham eine relevante Warn- und Schutzfunktion für das menschliche Dasein, indem sie durch ihre Reaktion warnt und somit schützt vor beispielsweise Blossstellung oder vor einer Handlung, welche nicht den eigenen Werten entspricht (Baer & Frick-Baer, 2018). Es entsteht ein Spannungsfeld rund um die Scham. Mit diesem Feld beschäftigt sich diese Arbeit. Im kommenden Abschnitt wird versucht, anhand diverser Quellen aus der wissenschaftlichen Literatur zu Scham etwas Übersicht rund um das Thema zu schaffen. Dafür werden zunächst einige Begriffspaare voneinander differenziert.

Scham und Beschämung

Die Unterscheidung dieser beiden Begriffe ist insbesondere für den Forschungsteil dieser Arbeit relevant, aber auch für das Verständnis von Scham klärend. Die beiden Begriffe beeinflussen sich gegenseitig, haben dennoch vollkommen voneinander abweichende Funktionen.

Scham wird von Marks als eine «Leistung» einer Person bezeichnet, welche es anzuerkennen, zu würdigen und zu begleiten gilt (Marks, 2013). Scham entsteht im Innenleben eines Menschen, sie kommt umgangssprachlich gesagt von «innen» (ebd.). Scham taucht als affektive Reaktion auf und

übernimmt eine relevante Funktion für den betroffenen Menschen. Wenn irgendeine Form von Gefahr für den intimen Raum des Menschen droht, hat Scham die Aufgabe, die betroffene Person darauf aufmerksam zu machen, um sie so zu schützen (Baer & Frick-Baer 2018).

Die Beschämung, im Gegensatz zur Scham, entsteht im Umfeld der beschämten Person und kommt dementsprechend von «aussen» (Marks, 2013). Das Autorenpaar Udo Baer und Gabriele Frick–Baer betont die Gefahr, die hinter der Beschämung liegt: «Beschämung kann terrorisieren, Beschämung kann vernichten.» (Baer & Frick-Baer, 2018, S. 35) Beschämung hat also eine verletzende Charakteristik, sie befasst sich nicht mit dem Beschämenden selbst, sondern zielt auf eine andere Person und wertet diese ab (ebd.).

Scham und Schuld

Schuld beschäftigt sich eher damit, dass eine andere Person beschädigt wurde. Sie provoziert die Sorge um andere. Scham hingegen schützt primär das eigene Selbst und dient nicht dem Schutz der anderen Person (Linnemann, 2023). Körperlich, so beschreibt dies Linnemann, baut sich Schuld eher langsam auf, sie wird als bohrend und nagend erlebt. Scham hingegen, wie bereits erwähnt, taucht plötzlich und überflutend auf. Es entsteht der Impuls, verschwinden zu wollen (Linnemann, 2023).

Die Unterscheidung zwischen Schuld und Scham liegt im Kern darin, dass Schuld in uns eine Konzentration auf das Verhalten (aussen) hervorruft, während Scham eine Konzentration auf das Selbst (innen) hervorruft (Myers, 2002). Léon Wurmser betont, dass Schuld die Angst vor Selbstverurteilung hervorruft, während Scham die Angst vor externer Kritik auslöst (2017).

Scham und Schüchternheit

Auch zwischen Schüchternheit und Scham gibt es Parallelen. Gerade im Schulsetting können diese Gefühlszustände sich einerseits vermischen, aber auch verwechselt werden. Denn von aussen betrachtet gleichen sich die beiden Zustände. Schüchternheit kann wie die Scham das Kind hemmen und ein unangemessenes Verhalten kann auftauchen, wie Schweigen, kein Blickkontakt, Erröten (Walitza & Melfsen, 2016). Schüchternheit als vorübergehender Zustand ist nichts Ungewöhnliches (ebd.). Schüchternheit wird aber von Walitza und Melfsen als Zustand beschrieben, der für übermässige Anspannung in sozialen Situationen sorgt. Sie wird als Eigenschaft zwischen Behutsamkeit und Unbehagen umschrieben. Scham geht mit einer selbstabwertenden Haltung einher, was bei Schüchternheit nicht implizit dazugehört. Scham kann unerwartet auftreten und die betroffene Person überwältigen, indem sie sie aus dem seelischen Gleichgewicht bringt (Marks, 2007). In dem sich selbst schützenden Charakter und der Tendenz zum Rückzug sind sich die beiden Phänomene jedoch wiederum ähnlich.

Wie einleitend bereits erwähnt, kann Scham beim Menschen unterschiedliche Reaktionen auslösen: Anstatt von Scham verwenden wir, laut Brown, Begriffe wie etwa Aggression, Verletztheit, Schmerz, Ausagieren, Respektlosigkeit, Demütigung, Gleichgültigkeit, Schüchternheit, Machtkampf und geringes Selbstwertgefühl (Brown, 2006). Es entstehen Verhaltensweisen, welche Menschen nutzen, um mit diesem teilweise überfordernden Gefühl umgehen zu können. Dies führt zur von Beatrix Wildt beschriebenen Verschwiegenheit von Scham. Scham wird oftmals von aussen, manchmal auch von der Person selbst, hinter anderen durch die Scham ausgelösten Emotionen und Verhaltensmustern gar nicht erkannt (siehe Kap. 3.2.2).

3.1.3. Formen von Scham

Marks (2007) unterscheidet sechs Formen der Scham. In der wissenschaftlichen Literatur werden noch weitere Typen genannt. In dieser Arbeit wird, der Verständlichkeit halber, nur für diese sechs Typen der Scham (siehe Tabelle 1) ein Oberbegriff verwendet. Die einzelnen Begriffe werden kurz und prägnant beschrieben. Im Verlauf der Arbeit werden einige Begriffe genauer betrachtet und erläutert.

Anpassungsscham	Eine Form von Scham, die sich auf die eigene Person richtet und einsetzt, wenn jemand Normen und Erwartungen nicht erfüllt.
Gruppenscham	Eine Form von Scham, die für ein Mitglied der eigenen Gruppe empfunden wird.
empathische Scham	Eine Form von Scham, die sich auf andere Menschen richtet, die beschämt werden.
Intimitätsscham	Eine Form von Scham, die sich auf die eigene Intimsphäre und deren Schutz richtet.
traumatische Scham	Eine Form von Scham die in Begleitung bzw. infolge eines Traumas auftritt.
moralische Scham oder Gewissensscham	Eine Form von Scham die auftritt, wenn (eigene) Ideale und Werte durch eigenes Verhalten verletzt werden.

Tabelle 1 - Formen der Scham, Marks (2007)

3.2. Negative Aspekte der Scham

Der Fokus dieser Arbeit liegt darin, den entwicklungsfördernden Aspekt der Scham anzuregen. Damit Scham jedoch einen entwicklungsfördernden Einfluss auf einen Menschen haben kann, braucht es einen angemessenen Umgang mit dem Gefühl. Um diesen fördern zu können, scheint es die Kenntnis über den unangemessenen Umgang mit dem Gefühl zu benötigen. Ziel der kommenden Abschnitte ist es, einen Einblick in die Gefahren der Scham zu ermöglichen.

Unter dem Kapitel 3.1.2 werden Scham und Beschämung differenziert betrachtet. Scham wird als ein innewohnendes Gefühl beschrieben, das dazu dient, den Schutz des Individuums zu gewährleisten. Es ist nicht die Scham, welche primär problematisch sein kann, sondern der Umgang damit (Baer & Frick-Baer, 2018).

3.2.1. Definition von einem unangemessenen Umgang mit Scham

Ein unangemessener Umgang mit Scham liegt dann vor, wenn das Kind oder der Mensch das Gefühl «nicht mehr konstruktiv verarbeiten kann». (Marks, 2013, S. 40) Wenn es zu einer Überflutung durch zu viel Scham kommt und der intime Raum nicht mehr geschützt zu werden droht, dann scheint ein angemessener Umgang nicht mehr möglich und das zentrale Nervensystem (Sitz höherer, komplexerer Funktionen) wird durch das vegetative Nervensystem (Reptilienhirn) abgelöst (ebd.). Laut der Hirnforschung von Allan Schore, so schreibt dies Daniela Haas, kommt es im Zustand der Scham zu einem extrem fehlregulierten Zustand. Es existiert eine Erhöhung des aktivierenden Sympathikus und gleichzeitig eine Zunahme der Aktivität des hemmenden Parasympathikus (Haas, 2011). Stress und Blockade bauen sich zur selben Zeit beim betroffenen Menschen auf. «Scham wirkt wie ein <kognitiver Schock>, der höhere Funktionen der Gehirnrinde zum Entgleisen bringt.» (Marks, 2007, S. 80). Dies bedeutet, dass Scham nicht lange ausgehalten werden kann. Es kommt zu einem «zu viel» an Scham. Das gesamte Nervensystem ist in einem solchen Zustand darauf ausgerichtet, der Scham zu entkommen. Dabei wird es reduziert auf die simpelsten Muster, wie angreifen, verteidigen oder fliehen/verstecken. Denn die Vehemenz und Intensität von Scham kann eine existenzielle Angst hervorrufen, noch mehr Spott oder Blossstellungen ausgesetzt zu werden. Kennt eine Person keinen Umgang mehr mit der Scham, wird diese abgewehrt, um sie so ertragen zu können.

3.2.2. die Abwehr der Scham

Die Abwehr von Schamgefühlen verhindert jedoch, dass das konstruktive Entwicklungspotenzial, welches Scham innewohnt, zum Tragen kommt (Linnemann, 2023). Was kurzfristig eine Person entlastet, kann keine langfristige Lösung im Umgang mit diesem Gefühl bieten (Haas, Daniela, 2011). Die Ursachen für einen unangemessenen Umgang mit Scham und zugleich die Förderung eines angemessenen Umgangs mit diesem Gefühl bei Kindern sind Gegenstand der Forschungsanalyse dieser Arbeit.

Auf der unter 3.2.1 erwähnten Reduktion der Handlungsfähigkeit durch das Nervensystem existiert die Schamabwehr. Impulse wie zu erstarren oder am liebsten vom Erdboden verschluckt zu werden, kopflos zu fliehen oder in den Angriff zu gehen, indem beispielsweise eine andere Person beschämt wird, sind Reaktionen auf ein Gefühl der Ohnmacht, welches durch die Scham resp. vermutlich durch eine Beschämung ausgelöst wurde (Marks, 2007). Es existiert eine Vielzahl von unterschiedlichen

Verhaltensweisen, welche aus diesem Zustand affektiv resultieren und durch die Scham abgewehrt werden. Hier einige Beispiele: Kontaktabbruch, verbaler oder körperlicher Angriff und Beschämung anderer Personen, Flucht in Perfektionismus, Schwerverständlichkeit (kompliziertes Reden, um nicht verstanden zu werden, eine Form von Verstecken), Lügen und Schuldzuweisungen bis zu grosser Wut und Aggression (Haas, 2011). Scham bei sich selbst oder bei einer anderen Person hinter dem Verhalten der Schamabwehr zu erkennen, ist nicht einfach (Weinblatt, 2016). Schamabwehr kann zu Situationen führen, die sehr unübersichtlich sind. Die Lösungsfindung wird dann sehr erschwert. Es ist die Kenntnis über diese Überlagerung von Scham durch unangepasstes Verhalten, welche benötigt wird, um in solchen Situationen Scham erkennen und darauf reagieren zu können. Erst wenn Scham erkannt wird, kann sie sich mitteilen. Es ist notwendig, dass Scham wahrgenommen wird, nur so kann sie schliesslich aufgelöst werden. Wenn nötig kann dann auch ein Fehlverhalten korrigiert werden (Baer & Frick-Baer, 2018).

3.3. positive Aspekte der Scham

Was könnte der Sinn und Nutzen von Scham sein? «Scham regelt die Beziehungen zwischen den Menschen und die Beziehungen des einzelnen zu sich selbst» (Wildt, 2011, S. 59). Scham scheint also einerseits sehr nah an der eigenen Identität zu sein, sie ist sehr intim oder «privat», gleichzeitig scheint sie erst zwischen den Menschen zu entstehen. Jens L. Tiedemann, ein Zeitgenosse und Dr. der Psychologie sowie erfahrener Psychotherapeut, verdeutlicht dies: «Kein Gefühl ist dem Selbst und der eigenen Identität näher als die Scham» (Tiedemann, 2016, S. 246). Sie ist aber nicht nur ein „subjektives“ Gefühl, sondern sie besitzt eine „intersubjektive“ Dimension, wie kaum ein anderes Gefühl (ebd.). Es scheint Scham ohne Beschämenden oder ohne Zeugen nicht zu geben. Hier scheint der sozial-emotionale Wert der Scham zu liegen. Sie dient dem Schutz des Selbst, in dem sie die eigenen Grenzen aufzeigt. Gleichzeitig entsteht sie in der Beziehung zum anderen und lässt uns auch die Grenzen des anderen wahrnehmen. Der andere kann auch verinnerlicht präsent sein und muss nicht physisch vor Ort sein (Tiedemann, 2016).

Die Suche nach Hinweisen zum Nutzen von Scham führt die Autorin dieser Arbeit nochmals in die Vergangenheit zurück, ins 19. Jahrhundert zum noch heute weit bekannten Philosophen Friedrich Nietzsche. Paul van Tongeren, ein niederländischer Philosoph, der als Spezialist für Ethik und Friedrich Nietzsche hervorgetreten ist, schreibt über die Schriften Nietzsches zum Thema Scham. «In der Neigung, etwas schamhaft zu verbergen, verrät sich zu gleicher Zeit, dass etwas enthüllt und erkannt wird, vielleicht rührt es von dieser Doppelheit her, dass Nietzsche vom Gefühl der Beschämung als von einer unbewussten Erkenntnis spricht» (Tongeren, 2007, S. 135). Diese Aussage beinhaltet eine Idee, was der Nutzen der Scham für den Menschen sein könnte. Neben dem zutiefst unangenehmen Gefühl der Beschämung wird die Bezeichnung «unbewusste Erkenntnis» benutzt. Weiter in seinen Schriften

beschreibt Nietzsche die Scham habe eine Doppel-Natur, «sie versuche zu verbergen und verrät gerade dadurch, was sie verbirgt; sie ist eine Art ungewollte Ehrlichkeit oder ein lügenhaftes Erkennen» (ebd.). Durch diesen plötzlich auftauchenden Affekt, der wie weiter oben beschrieben, lähmend wirken kann, scheint sich also eine verborgene Erkenntnis zu zeigen, so die Annahme von Friedrich Nietzsche.

Laut Tiedemann hat Freud, ein Zeitgenosse von Nietzsche, Scham als ein Motiv für Abwehr definiert. Als eine affektive Erfahrung, welche mit Furcht eng verbunden ist und als Schutz abstossender Geheimnisse dient. Die Verdrängung ist, so Freud, Teil des Umgangs mit Scham. Freud hat jedoch, laut Tiedemann, nie eine ausführliche Theorie zur Scham veröffentlicht (Tiedemann, 2016, S. 14). Der zeitgenössische Philosoph Daniel Tyradellis schreibt Folgendes: «Die Scham bringt den Menschen an den Rand des Denkens.» «Sie zwingt ihn, die eigene Position in der Welt infrage zu stellen» (Tyradellis, 2016, S. 27). Der Philosoph sieht in der Scham zumindest zum einen Teil eine Chance, um eine noch unbewusste Erkenntnis ins Bewusstsein rücken zu können. Léon Wurmser schrieb laut Marks: «Notwendig ist es, uns auf die Scham zu besinnen, denn sie ist das soziale Gefühl, zuständig für gelingende Zwischenmenschlichkeit; sie ist die Wächterin der Menschenwürde» (Marks, 2007, S. 10). Aspekte der Scham in Bezug auf die Menschenwürde könnten in dem Sinne die schützenswerte Intimität des Menschen, aber auch die sich durch Erkenntnisse mögliche Entwicklung des einzelnen Menschen sein. Scham scheint also zweierlei Nutzen für den Menschen zu haben. Sie meldet sich plötzlich und mit der Aufgabe, die von Verletzung bedrohte Intimität eines Menschen zu schützen, andererseits entlarvt sie Erkenntnisse über die eigene Person und ermöglicht so Entwicklung. Ist dieser Nutzen erfüllt, handelt es sich um eine konstruktive oder auch gesunde Scham, laut Marks und diversen anderen Autoren (Marks, 2007).

3.3.1. Angemessener Umgang mit Scham

Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Weg zur Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham für Kinder im Kindergartenalter zu unterstützen. Deshalb wird in diesem Abschnitt auf die Charakteristik eines angemessenen Umgangs mit Scham eingegangen. Was in dieser Arbeit als angemessener Umgang mit Scham definiert wird, beschreibt Marks beispielsweise als gesundes Schamgefühl, welches uns die Zeichen unserer persönlichen Grenzen offenbart. Das Schamgefühl erinnert uns daran, dass es menschlich ist, Grenzen zu haben (Marks, 2007). Wenn die betroffene Person die Scham erkennt und annimmt, kann eine Reflexion entstehen, welche entwicklungsfördernd wirkt. Ein angemessener Umgang wird vor allem durch das Wahrnehmen, Annehmen und dann auch entsprechend bewussten Handelns ausgemacht. Die Scham ist im Fall eines konstruktiven Umgangs kurzlebig und sie verschwindet wieder, wenn die betroffene Person einen Umgang damit gefunden hat, auch wenn die Scham später, ausgelöst durch Erinnerungen an eine Situation, nochmals hochkommen kann (Baer & Frick-Baer, 2018).

Scham hat eine Schutzfunktion für den Menschen. Es soll um ein Verbergen gehen, das kein Verleugnen ist, sagte Nietzsche (Van Togerem, 2007). Es scheint sich dabei um den Schutz des verletzbaren Selbst zu handeln. Tiedemann schreibt dazu, dass Scham wie ein temporärer Rückzug zu betrachten sei, um einer vermutlich sozialen Situation zu entkommen und um sich selbst reorganisieren zu können (Tiedemann, 2016).

Wird angemessen mit Scham umgegangen, kann sich diese als entwicklungsfördernd für die betroffene Person auswirken. Für das schulische, leistungsorientierte Umfeld bedeutet dies, dass Scham Heranwachsende anspornen kann, sich zu entwickeln, vielleicht mehr Einsatz zu geben oder ein anderes Verhalten zu zeigen (Marks, 2007). Tiedemann beschreibt Scham als soziale Emotion, welche die betroffene Person dazu bewegen kann, eine Situation zu hinterfragen oder sich ihrem Gegenüber zu nähern. Sie lässt innehalten, um das eigene Handeln zu reflektieren. Insbesondere für die sozio-emotionale Entwicklung, welcher die Entwicklung der Scham selbst auch angehört, dient Scham, sofern ein angemessener Umgang vorhanden ist, als wichtige Leitplanke und Reflexionshilfe.

3.4. Sozio-emotionale Entwicklung mit Fokus auf das Kindergartenalter

Im kommenden Kapitel setzt sich die Arbeit mit der sozio-emotionalen Entwicklung auseinander und fokussiert dabei das Referenzalter der Fragestellung, das Alter zwischen 4 und 6 Jahren. Ziel der Erläuterung dieser Entwicklungszeit ist es, die für die Entwicklung der Scham relevanten Aspekte aufzuzeigen sowie mögliche Faktoren zu untersuchen, welche für einen angemessenen Umgang mit Scham verantwortlich sein können.

Bei der Erarbeitung der sozio-emotionalen Entwicklung im Kindergartenalter beziehe ich mich, wie bereits erwähnt, hauptsächlich auf die Literatur des Entwicklungspädiaters Oskar Jenni. Er beschreibt vier Entwicklungsalter der Kindheit. Das Neugeborenenalter, das Säuglingsalter, die frühe Kindheit, die mittlere Kindheit und die Adoleszenz (Jenni, 2021). Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem zweiten Teil der frühen Kindheit (ein- bis vierjährig) und dem Beginn der mittleren Kindheit (vier- bis zwölfjährig). Die anderen wichtigen Quellen für dieses Kapitel sind Tanja Sappok und Sabine Zepperitz. Sie beschreiben in der Entwicklungsskala SEED sechs Phasen der kindlichen emotionalen Entwicklung. Nach dieser Skala beschäftigt sich diese Arbeit vor allem mit der Phase 4 (4. – 7. Lebensjahr). Da in der sozio-emotionalen Entwicklung der Aufbau auf erfolgreichen Zwischenschritten eine bedeutende Rolle spielt und die vorherigen Entwicklungsphasen daher von grundlegender Bedeutung für den Fortschritt der Entwicklung sind, wird teilweise auch die Zeit vor dem Referenzalter betrachtet, um die sozio-emotionale Entwicklung zu verstehen.

Für die Struktur des Kapitels wird die Abbildung 1 (siehe S. 17) beigezogen. Diese Abbildung dient als Grundgerüst für die Erarbeitung der sozio-emotionalen Entwicklung, ihr Inhalt wurde aus

unterschiedlichen entwicklungstheoretischen Quellen zusammengestellt. Jenni hat diese Quellen strukturiert und übersichtlich zusammengefasst. Sie zeigt unter anderem eine Unterscheidung der zwei Fähigkeitsbereiche der sozio-emotionalen Entwicklung: die sozialen Fähigkeiten und die emotionalen Fähigkeiten. Diese beiden Komponenten der Entwicklung stehen in enger Verbindung und sind in der Praxis teilweise kaum voneinander zu trennen (Jenni, 2021). «Mit den sozio-emotionalen Fähigkeiten können Kinder und Jugendliche Beziehungen eingehen und sich sozial verhalten.» (Jenni, 2021, S. 139). Es geht dabei um Fähigkeiten wie Gespräche beginnen, aufrechterhalten und beenden oder das Reagieren auf Kritik, Nein-sagen-können, Sichentschuldigen können und vieles mehr. Diese Abbildung zeigt auf, dass neben den sozio-emotionalen Fähigkeiten des Kindes auch seine Grundbedürfnisse zu den elementaren Komponenten gehören. Dabei spielen die Motivation und das Bedürfnis des Kindes, in welchen auch die Erwartungen und Anforderungen von aussen zum Tragen kommen, eine wichtige Rolle. Das beobachtbare sozio-emotionale Verhalten entwickelt sich durch die Wechselwirkungen dieser unterschiedlichen Komponenten.

Im folgenden Kapitel werden die einzelnen Komponenten dieser Abbildung genauer betrachtet und dadurch wird das Verständnis für sozio-emotionale Entwicklung aufgebaut.

Abbildung 2 - Systematik der sozio-emotionalen Entwicklung, Jenni (2021), S. 140

Bevor die einzelnen Bereiche der Entwicklung genauer untersucht werden, wird in diesem Abschnitt der Unterschied zwischen Entwicklungs- und Lebensalter eines Kindes beleuchtet. Im Vergleich zum Lebensalter orientiert sich die Zahl des Entwicklungsalters am Stand des Kindes und nicht an den Lebensjahren. «Das Entwicklungsalter gibt Auskunft über den Entwicklungsstand eines Kindes, bezogen auf den durchschnittlichen Entwicklungsstand gleichaltriger Kinder» (Jenni, 2021, S. 12). Dies kann auf motorischer, kognitiver und eben auch emotionaler Ebene bestimmt werden, so Sappok und Zepperitz. Beispielsweise kann ein 7-jähriges Kind motorisch auf dem Stand eines 4-jährigen sein. Das heisst, sein Entwicklungsstand entspricht dem Alter, in welchem von der Hälfte aller Kinder der Wert eines Entwicklungstests erreicht wird, so Jenni (2021). Der Umgang und die Anforderungen, welche wir an das betreffende 7-jährige Kind stellen, verändern sich mit dieser Erkenntnis. Das ist der Sinn der Unterscheidung eines Entwicklungsalters zum Lebensalter. Der Begriff Entwicklungsalter stammt vom Soziologen Paul Hanley Furfey, welcher diesen bereits 1926 einführte. In der emotionalen Entwicklung ist diese Erkenntnis bisher nicht so alt, jedoch in Bezug auf die Entwicklung eines Menschen nicht weniger relevant. Die Vernachlässigung der emotionalen Entwicklung eines Menschen kann zu Überforderungssituationen führen, die schwerwiegende Verhaltensstörungen oder sogar psychische Erkrankungen wie beispielsweise Depressionen auslösen können (Sappok & Zepperitz, 2019).

Das Ziel des Kapitels ist es, die durchschnittliche sozio-emotionale Entwicklung im Bereich des Kindergartenalters zu beleuchten und die zentralen Themen der Entwicklung dieses Alters hervorzuheben.

3.4.1. Soziale Fähigkeiten

Unter dem Begriff soziale Fähigkeiten werden das Selbstverständnis und das Fremdverständnis gefasst. Im folgenden Abschnitt wird darauf Bezug genommen.

Selbstverständnis

Die Inhalte dieses Abschnitts stammen alle aus der Literatur von Oskar Jenni. Die Quellen werden darum nicht alle einzeln angegeben.

Die Selbstwahrnehmung, als Teil des Selbstverständnisses, bildet eine wichtige Grundlage für die sozio-emotionalen Fähigkeiten. Es dreht sich um die Wahrnehmung des eigenen Körpers sowie von eigenen geistigen und emotionalen Vorgängen. Die Selbstwahrnehmung bildet sich ab dem zweiten Lebensjahr weiter aus und das sich entwickelnde Selbstverständnis beinhaltet zunehmend auch geistige Wahrnehmungen wie Wünsche, Gedanken und Gefühle. Wenn ein Kind sich selbst als Subjekt wahrnehmen kann, wird von einem «Ich-Bewusstsein» gesprochen. Hat sich ein Ich-Bewusstsein entwickelt, wird das «Du» spannender. Das Kind lernt, das «Ich» und das «Du» zu differenzieren. Dieser Moment ist ein Meilenstein in der kindlichen sozio-emotionalen Entwicklung.

Beschriftung der Tabelle:

- a) Erkennen im Spiegel
- b) Erkennen auf einem Bild
- c) Benennen des Vornamens
- d) Gebrauch der Ich - Form

Abbildung 3 - Etappen der Selbstobjektivierung, Jenni (2021)

Die entstehende Selbstobjektivierung ermöglicht es dem Kind, sich selbst von anderen zu unterscheiden, und im Laufe der Entwicklung wird dem Kind auch bewusst, dass seine eigenen Gefühle nicht dieselben sind wie die des Gegenübers. Die Abbildung 3 «Etappen der Selbstobjektivierung» zeigt die Variabilität der kindlichen Entwicklung am Beispiel der Selbstobjektivierung auf.

Zu Beginn der Entwicklung sind die Unterschiede der Zeitpunkte des Erwerbs einer Fähigkeit noch klein im Vergleich zu den darauf aufbauenden komplexeren Handlungen.

Da die Entwicklung der Scham mit der kognitiven Entwicklung, insbesondere mit der sozio-emotionalen Entwicklung, eng verbunden ist, unterscheidet sich der Zeitpunkt des Auftauchens der Scham von Kind zu Kind in seiner Entwicklung sehr.

Das Kind entwickelt parallel zur Entwicklung der Selbstobjektivierung ein zunehmend differenzierteres Selbstbild. Dieses sich selbst zugeschriebene Bild wird Selbstkonzept genannt.

Selbstkonzept

Die Umwelt spielt für die Entwicklung des Selbstkonzepts eine wichtige Rolle. Das Selbstkonzept wird durch Erfahrungen mit der Umgebung gebildet und erneuert. Diese Entwicklung ist für die Autonomie des Kindes sehr relevant (Jenni, 2021). Durch das entstehende Selbstkonzept lernt das Kind, sich selbst einzuschätzen und sich bestimmte Dinge zuzutrauen – oder auch nicht. Das frühe Selbstkonzept zeigt sich ungefähr ab dem Alter von vier Jahren. Beim Eintritt in den Kindergarten ist ein noch undifferenziertes Bild des Selbst bei den meisten Kindern am Entstehen oder bereits vorhanden. Das Gefühl Stolz ist ein erstes, von aussen sichtbares, Zeichen, des entstehenden Selbstkonzepts, so Jenni (2021). Im Verlauf des Kindergartens und der ersten Schuljahre werden Erfahrungen gesammelt und das zunehmende Vergleichen führt zu differenzierteren Vorstellungen von sich selbst. So wird das Selbstkonzept weiter ausgebaut und ist zumindest teilweise abhängig von der Umgebung, den Rückmeldungen und dem Gelingen der Anforderungen. Im Kindergartenalter sind die Vorstellungen und die Einschätzung von sich selbst in der Regel optimistisch, oft auch eher unrealistisch. Das Interesse

an Gleichgestellten nimmt zu, was zu verstärkten sozialen Vergleichen führt. Dies hat zur Folge, dass das Selbstkonzept realistischer wird und teilweise sogar negativer sein kann. Leistungsrückmeldungen sind von Bedeutung für die Entwicklung des Selbstkonzepts. Einen besonderen Einfluss haben die Rückmeldungen von erwachsenen Bezugspersonen wie Lehrpersonen und Eltern. Laut Jenni ist dabei als Bezugsperson zu beachten, dass sich unterschiedliche Bezugsnormen negativ oder positiv auf das Selbstkonzept des Kindes auswirken können. Wird die Bezugsnorm bei einer Rückmeldung auf den individuellen Entwicklungs- und Lernstand bezogen, ist dies für ein positives Selbstkonzept und das Selbstwertgefühl des Kindes viel bedeutsamer, als wenn die Bezugsnorm ausserhalb, bspw. die Klasse, liegt, insbesondere dann, wenn das Kind im Vergleich weniger gut abschneidet (2021). Ein positives Selbstkonzept bestärkt einen Menschen in seiner Handlungsfähigkeit und seiner Lebendigkeit. So verspürt ein Kind vermehrt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, es wird in seiner Selbstwirksamkeit gestärkt. Das Selbstkonzept unterstützt die Entwicklung eines «autobiographischen Gedächtnisses». Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass ein Mensch sich an bestimmte Erlebnisse noch lange erinnern kann (ebd.). Die Fähigkeit zur Erinnerung ermöglicht in der Entwicklung zunehmend die Selbstreflexion (ebd.).

Selbstwert

Die Entstehung eines Selbstwerts ist eng mit dem Selbstkonzept verknüpft. Beide Aspekte sind entscheidend für den Umgang mit Scham. «Unter dem Selbstwert versteht man die persönliche Bewertung und Wertschätzung der eigenen Person sowie die Gefühle, die durch diese eigene Bewertung entstehen (Selbstwertgefühl)» (Jenni, 2021, S. 141). Das Kind beginnt in der Zeit des Kindergartens mehr und mehr, sich selbst einen Wert zuzuschreiben. Der Selbstwert und das Selbstwertgefühl werden durch den Kontakt mit der Umwelt, besonders durch die Qualität der Beziehungen, den Leistungserfolg (besonders in der Schule) und durch körperliche, geistige und sprachliche Fähigkeiten geprägt, wobei das Vergleichen eine Rolle spielt. Das soziale Umfeld hat einen beachtlichen Einfluss auf den Selbstwert eines Kindes. Hat das Kind ein eher schwächeres Bezugsumfeld, ist sein Selbstwert eher höher. Verändert sich die Umgebung in ein eher stärkeres Umfeld, wird der Selbstwert sinken. Dieses Phänomen, welches in vielen Ländern nachgewiesen wurde, wird Fischteich- oder Bezugsgruppeneffekt genannt (ebd.). Es bestätigt die erhebliche Beeinflussung des Subjekts durch die Umgebung und es zeigt auch die Veränderbarkeit des Selbstwerts durch neue Erfahrungen.

Fremdverständnis

Dreht sich die Auseinandersetzung um die Theory of Mind oder, anders ausgedrückt, um die «Perspektivenübernahme» (siehe nächster Abschnitt), befassen wir uns mit dem Fremdverständnis. Es handelt sich um das Verständnis des anderen und nicht mehr um das des Selbst. Das Kind erkennt

zunehmend, dass es eigene Gefühle hat und dass es auch Gefühle gibt, die dem Gegenüber gehören. Das Weltbild des Kindes im Kindergartenalter bleibt jedoch noch meist egozentrisch, also auf die eigenen Bedürfnisse bezogen (Sappok & Zepperitz, 2019). Diese Fähigkeit, die Welt noch egozentrisch zu sehen, hilft dem Kind bei der Weiterentwicklung des Selbstverständnisses, welches mit seinen einzelnen Komponenten die elementaren Voraussetzungen für das Verstehen von anderen Menschen sind (Jenni, 2021). Das Kind im Kindergartenalter befindet sich in der Entwicklung des Selbstbildes und ist gleichzeitig daran, die Menschen seiner Umgebung mehr und mehr «zu entdecken».

Theory of Mind

Die Theory of Mind (Theorie des Geistes) ist die subjektive Einsicht des Menschen in die mentale Verfassung eines anderen Menschen oder von sich selbst (Jenni, 2021). «Darunter versteht man die Fähigkeit, sich selbst oder anderen Meinungen, Gedanken oder Gefühle zu schreiben zu können» (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 30). Ein Kind mit einer Theory of Mind realisiert z. B., dass es etwas weiss, was andere nicht wissen können. Es lernt so, das Verhalten anderer zu verstehen. Die Theory of Mind beginnt sich mit ca. dem vierten Lebensjahr zu entwickeln, wobei auch hier die Wissenschaft jedoch eine erhebliche Variabilität betont (Jenni, 2021). Das Einsetzen einer Theory of Mind kann beobachtet werden, da die Spielaktivitäten eines Kindes zunehmend sozial werden. Das Kind beginnt sich nach den Bedürfnissen anderer Kinder auszurichten (ebd.). Die Theory of Mind ist Voraussetzung für die Entwicklung von prosozialem Verhalten und einem Moralverständnis. Auch die Unterscheidung von Fantasie und Realität kann erst mit dem Erwerb dieser Fähigkeit passieren. Deshalb können auch anspruchsvolle soziale Situationen wie Täuschung, Humor und Ironie erst ab dem sechsten Lebensjahr angemessen verstanden werden. Denn die Entwicklung zu einer umfassenden Theory of Mind findet in der Regel während des Kindergartens und der ersten Schuljahre statt, so Sappok und Zepperitz (2019). Gerade weil die Möglichkeiten, mit anderen zu interagieren, sich vervielfältigen, wird im Kindergartenalter das Interesse an Gleichrangigen und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe immer wichtiger. Parallel dazu gewinnt, die Angst, aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden oder gegenüber einer wichtigen Bezugsperson zu versagen, an Kraft (ebd.). In dieser Entwicklungszeit befindet sich auch die Entfaltung eines angemessenen Umgangs mit Scham in vollem Gange. Um den Umgang mit dem Gefühl gewährleisten zu können, braucht das Kind den Ausbau seiner emotionalen Fähigkeiten. Diese werden im kommenden Unterkapitel veranschaulicht.

3.4.2. Emotionale Fähigkeiten

Unter dem Begriff emotionale Fähigkeiten werden in der Abbildung 2 (S.17) der Emotionsausdruck, das Emotionsverständnis und die Emotionsregulation gefasst. Es geht dabei um das Erreichen der sogenannten emotionalen Kompetenz. Das bedeutet die Fähigkeit, verschiedene Gefühle bei sich selbst wahrzunehmen und auszudrücken, bei anderen Menschen zu erkennen und zu verstehen sowie

das Erreichen der Regulation eigener Emotionen (Jenni, 2021). Im folgenden Abschnitt wird auf diese unterschiedlichen Aspekte des emotionalen Lernens Bezug genommen. Dabei ist wichtig zu erwähnen, wie unterschiedlich Kinder und Jugendliche Gefühle wahrnehmen und ausdrücken im Vergleich zu den meisten erwachsenen Menschen. «Erwachsene haben im Verlauf ihres Lebens gelernt, ihre Gefühle im Alltag zu kontrollieren und zu regulieren, während sich jüngere Kinder noch fast ausschliesslich durch die Emotionen leiten lassen» (Jenni, 2021, S. 145). Kinder zeigen Emotionen teilweise noch durch regelrechte Ausbrüche in Stimmungshochs wie -tiefs. Dies ist bei Erwachsenen oft kaum mehr der Fall. Sie haben im besten Fall gelernt, Gefühle zu regulieren, ohne sie zu verdrängen.

Emotionsausdruck und Emotionsverständnis

Laut Abbildung 2 geht es bei der Fähigkeit zum Emotionsausdruck vor allem darum, Gefühle ohne Sprache ausdrücken zu können oder eigene Gefühle benennen zu können. Es kann laut Jenni in sogenannte Basisemotionen und komplexe Emotionen unterteilt werden. Als Basisemotionen bezeichnet Jenni: Freude, Ärger, Furcht, Trauer, Ekel, Überraschung. Im Vergleich zu den komplexen Emotionen wie Scham, Schuld und Neid können die Basisemotionen von der Umwelt wahrgenommen werden, in Mimik und Haltung der Person. Zudem können diese sechs Basisemotionen in allen Kulturen und bereits im ersten Lebensjahr von aussen beobachtet, also ausgedrückt werden. Auch dies steht im Unterschied zu den komplexen Emotionen, welche kulturabhängig gezeigt werden und erst im Laufe der frühen Kindheit auftauchen (Jenni, 2021). So tauchen laut Sappok und Zeppertitz im Kindergartenalter Gefühle wie Schuld und Mitgefühl auf, welche erst in Abhängigkeit mit der Theory of Mind möglich werden (2019). Scham oder Verlegenheit entstehen, sobald ein Verständnis für komplexere soziale Situationen möglich ist (ebd.). Die Entstehung der Scham wird im Kapitel 3.5 genauer betrachtet.

Emotionale Perspektivenübernahme

Sich in eine andere Person hinein fühlen zu können, wird als Empathie bezeichnet. Voraussetzung für die Fähigkeit zur Empathie ist die emotionale Perspektivenübernahme. Die Perspektivenübernahme ist Teil des Mentalisierungsprozesses, welcher ungefähr ab dem zweiten Lebensjahr beginnt und sich bis in das mittlere Kindheitsalter hineinzieht. Mentalisierung bedeutet, dass ein Mensch eine Zuschreibung und Interpretation mentaler Zustände anderer, also auch deren Emotionen, aufstellen kann (Sappok & Zeppertitz, 2019). Jenni unterscheidet zwischen dem sozial-kognitiven und dem emotionalen Perspektivenwechsel. Der emotionale Perspektivenwechsel ermöglicht dem Menschen das Hinein- und Mitfühlen mit einem anderen Menschen. Der sozial-kognitive Perspektivenwechsel würde das Verstehen der Situation anderer beinhalten (2021). Unter dem Kapitel 3.1.3 «Formen der Scham» wurde die empathische Scham kurz beschrieben. Diese Form der Scham ist mit der Fähigkeit des

emotionalen Perspektivenwechsels eng verbunden. Sie beinhaltet das Potenzial, auf soziale Missstände, welche andere und nicht die Person selbst betreffen, hinzuweisen.

Für die Entwicklung des emotionalen Perspektivenwechsels ist die Selbstobjektivierung Voraussetzung. Die Kinder müssen grundsätzlich in der Lage sein das «Ich» und das «Du» voneinander zu unterscheiden. (Jenni, 2021) Erst dann haben sie auch die Möglichkeit, die Fähigkeit der emotionalen Perspektivenübernahme zu erlernen. Für das emotionale Lernen und die emotionale Begleitung des Kindes ist zudem die Fähigkeit der Bezugspersonen zur affektiven Perspektivenübernahme von grosser Relevanz, beispielsweise um Trost spenden zu können (Jenni, 2021). Dies bedeutet, dass die Bezugsperson sich in das etwa traurige Kind hineinversetzt und diese Traurigkeit auch mitempfindet. Das rein rationale Verstehen (sozial-kognitive Perspektivenübernahme) der Situation verfügt weniger über die Qualität des Trostspendens als die emotionale Perspektivenübernahme.

Emotionsregulation

Neben dem Erkennen und Verstehen von eigenen und fremden Gefühlen lernen Kinder im Kindergartenalter durch Erfahrungen und durch die neuronale Reifung, ihre eigenen Emotionen immer besser zu regulieren. Es zeigt sich, dass die Häufigkeit von Emotionen und die Sichtbarkeit von Emotionsausdruck in der fortschreitenden Entwicklung abnehmen. Ein Kleinkind zeigt mit Gesichtsausdruck, Gestik und Verhalten die zur aktuellen Situation passenden eigenen Emotionen. Es kann also noch keine Emotionen vortäuschen, verbergen oder übertreiben (Sappok & Zepperitz, 2019). Bereits in der frühen Kindheit erlernen Kinder jedoch, ihre Emotionen zunehmend effektiver zu regulieren. Das heisst, sie können sich bei Wut oder Ärger teilweise selbst wieder beruhigen oder ein etwas älteres Kind weiss durch Erfahrung, dass negative Emotionen sich wieder abschwächen werden. Dadurch kann es lernen, gelassener zu reagieren (ebd.). Jenni nennt dies «emotionale Selbstregulation» (2021, S. 283), Sappok und Zepperitz beschreiben dies als «intrapsychische Regulation» (2019, S. 54). Die intrapsychische Regulation wird vor der interpsychischen entwickelt (ebd.). Ein Kind kann sich mit Hilfe seiner Bezugsperson beruhigen und ein Gefühl regulieren, auch wenn es allein noch Schwierigkeiten damit hat. Bei der intrapsychischen Regulation oder laut Jenni Selbstregulation muss ein Kind seine Gefühle manipulieren können. Beispielsweise kann dies bedeuten, dass ein Kind an seinem Geburtstag die Freude an einem Geschenk vortäuscht, um den Schenkenden nicht zu enttäuschen. Das Kind lernt, seine Emotionen zu regulieren, um nach «ausen» eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Dazu braucht es eine Theory of Mind. Dieses Phänomen taucht erst ab dem 6. Lebensjahr, also frühestens Ende Kindergarten, auf (2021).

Ein Aspekt der Emotionsregulation, welcher für den Umgang mit Scham besonders entscheidend sein könnte, ist die emotionale Objektpermanenz. Diese emotionale Fähigkeit ermöglicht es dem Kind, bei Kritik durch eine Bezugsperson trotzdem das sichere Gefühl zu behalten, dass es weiter gemocht wird

(Sappok & Zepperitz, 2019). Diese emotionale Stabilität ermöglicht die Findung von Lösungen in Konflikten und unterstützt beim Einsehen von Fehlverhalten. Ist eine emotionale Objektpermanenz vorhanden, kann Scham einfacher reguliert werden, da eine innere Sicherheit bestehen bleibt.

Die emotionale Entwicklung wird durch die Persönlichkeit, «das Temperament» und die kognitiven Möglichkeiten des Kindes geprägt (Jenni, 2021). Auch die Umgebung eines Kindes beeinflusst das emotionale Lernen eines Kindes insofern, als sich das Familienklima und das insbesondere elterliche Vorbild in herausfordernden Situationen auf die Entwicklung des Kindes auswirken (ebd.). Die emotionale Kompetenz hat einen grossen Einfluss auf das kindliche Sozialverhalten und auch auf die Entwicklung des Selbstwerts eines Kindes. Der Umgang mit Scham ist Teil der emotionalen Entwicklung.

3.4.3. Grundbedürfnisse (Motivation)

Die Grundbedürfnisse scheinen der Motor der Entwicklung der sozio-emotionalen Fähigkeiten eines Kindes zu sein. Auch in Bezug auf die Entwicklung der Scham übernimmt die Befriedigung der Grundbedürfnisse eine wichtige Rolle. Darauf wird in der Diskussion der Arbeit genauer eingegangen.

Oskar Jenni nutzt zur Darstellung der verschiedenen Grundbedürfnisse das Maslow-Modell. In diesem werden die Grundbedürfnisse in eine Reihenfolge, passend zur Entwicklung, gebracht (Jenni, 2021). Es handelt sich um physiologische Bedürfnisse, Sicherheit, soziale Beziehungen/Anerkennung und Selbstverwirklichung. Das Maslow-Modell funktioniert folgendermassen: Eine Handlungsmotivation entsteht, wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Die Motivation zur Befriedigung dieses Bedürfnisses wird nicht nachlassen, bis das Bedürfnis befriedigt ist. Dann wird die Motivation zur Handlung verschwinden oder deutlich reduziert. Das Modell hat noch heute eine wichtige Bedeutung für die praktische Arbeit mit Kindern, weil es die Bedürfnisse der Kinder in den Vordergrund stellt und damit relevante Erklärungen für soziales Verhalten der Kinder bietet, so Jenni (2021). Kritisiert wird dieses Modell jedoch auch von verschiedenen Autoren. Vor allem da das Modell eine Hierarchisierung der Bedürfnisse des Kindes vorgibt, so müssen zuerst die physiologischen Bedürfnisse befriedigt werden, bevor das Bedürfnis nach sozialen Beziehungen überhaupt auftaucht. Diese Behauptung sei zu wenig belegt und werde teilweise widerlegt; beispielsweise kann die Aussage, dass im Säuglingsalter physiologische Bedürfnisse den sozialen Beziehungen vorgezogen werden, heute nicht mehr so formuliert werden (ebd.).

3.5. Scham in der kindlichen Entwicklung

Im folgenden Abschnitt wird Scham in die kindliche Entwicklung eingeordnet. Es werden dafür die bereits bekannten Quellen aus dem letzten Kapitel genutzt und mit weiteren aus der Entwicklungspsychologie ergänzt.

Jenni geht nur wenig auf Scham ein. Er unterscheidet sogenannte Basisemotionen und komplexe Emotionen. In der Regel können Basisemotionen allein durch nonverbale Kommunikation einer Person erkannt werden. Komplexe Emotionen, zu welchen auch Scham gehört, sind oftmals nicht direkt erkennbar und lassen sich durch sprachliche Äusserungen und zwischenmenschliche Interaktionen erschliessen (Jenni, 2021). Dies zeigt die Schwierigkeit, das Auftauchen von Schamgefühlen beim Kind von aussen erkennen zu können.

Sappok und Zepperitz erwähnen die Thematik der Scham in ihrem Entwicklungsmodell gegen Ende der dritten Phase, also etwa im Alter von drei Jahren (2019). Zu dieser Zeit entstehen laut der erwähnten Autorinnen neue Emotionen, unter anderem als Resultat von Emotionsregulationsmechanismen (ebd.). Scham ist ein Beispiel für diese neuen und komplexeren Emotionen, wie sie Jenni (2021) nennt. Scham könnte als Produkt einer Emotionsregulation bezeichnet werden. Sie scheint ein Affekt zu sein, der auftaucht, um Gefühle zu regulieren. Scham- und Schuldgefühle werden von Sappok und Zepperitz als soziale Emotionen bezeichnet. Das Kind möchte grundsätzlich von der Bezugsperson wertgeschätzt und geliebt werden und es möchte Teil einer Gruppe sein. Die auftauchende Scham hat die Funktion, den bevorstehenden sozialen Ausschluss vorwegzunehmen. Der Mensch unterwirft sich und beschwichtigt, um sich so die Zuwendung der Bezugsperson zu erhalten. Im Unterkapitel 3.4.2 wird die emotionale Objektpermanenz als eine Errungenschaft der emotionalen Entwicklung beschrieben. Gelingt es einem Menschen, eine emotionale Objektpermanenz aufbauen zu können, würde dies sehr wahrscheinlich einen angemessenen Umgang mit Scham unterstützen.

Jens Tiedemann definiert in seinem Buch «Scham» den Ursprung von Schamgefühlen früher in der Entwicklung als dies Sappok und Zepperitz tun. Er orientiert sich dabei an der auftretenden intersubjektiven Bezogenheit zwischen einem Säugling und einer anderen Person. Intersubjektive Bezogenheit kommt ursprünglich aus der Literatur des Säuglingsforschers Daniel Stern. Dieser bezeichnet intersubjektive Bezogenheit als einen Zustand, in dem ein gemeinsames subjektives Erleben zwischen dem Säugling und der Bezugsperson möglich wird (Tiedemann, 2016). Die Fähigkeit zu einer intersubjektiven Bezogenheit entwickelt sich ab dem siebten oder achten Lebensmonat (ebd.). Es ist die Zeit, in der sich ein Säugling auch intensiv mit seiner Selbstwahrnehmung beschäftigt (siehe Kap. 3.4.1.1). Diese Entwicklungsphase korreliert mit dem Entstehen von Schamgefühlen, so Tiedemann (ebd.). Auffallend ist, dass bereits die ersten Schamgefühle an ein Gegenüber gebunden zu sein scheinen. Wobei die Beziehung zum anderen, so laut Stern, in dieser Lebensphase zwei Ausprägungen aufweisen kann: „Selbst versus andere“ oder „Selbst mit anderen“ (Jenni, 2021). Die Quelle von Scham befindet sich dort, wo der Säugling das Gefühl des «gegen den Anderen» entwickelt. Fühlt sich ein Säugling nicht in Beziehung zum anderen, fördert dies die Scham, so Stern laut Tiedemann (2016).

Ein Entwicklungspsychologe, der in seinem bis heute renommierten Entwicklungsmodell Scham ebenfalls explizit erwähnte, ist Erik Erikson (1902–1994). «Erikson ist berühmt dafür, dass er Freuds Theorie der Entwicklungsstadien neu definiert und erweitert hat» (Boeree, 1997, S. 6). Die gesamten Informationen über Erik Eriksons Entwicklungsforschung werden dem Dokument von George Boeree (Psychologe und Professor mit Spezialgebiet Entwicklungspsychologie) über Erikson und sein Werk entnommen. Das Dokument ist bereits verjährt, jedoch ist auch das Entwicklungsmodell von Erikson aus dieser Zeit und wird von der Autorin als Grundlageliteratur für das Thema betrachtet und somit für den Theoriebezug genutzt, jedoch nicht für die Forschung. Die menschliche Entwicklung läuft nach Erikson anhand des epigenetischen Prinzips ab. Laut diesem Prinzip wird die Entwicklung unserer Persönlichkeit in acht Stadien festgelegt. Die acht Stadien seines Entwicklungsmodells beziehen sich auf das gesamte menschliche Leben und hören mit dem Ende der Adoleszenz nicht auf, wie die meisten anderen Entwicklungstheorien. In jeder Phase legt Erikson eine spezifische Entwicklungsaufgabe fest, die bewältigt werden muss. Diese Entwicklungsaufgabe wird mit zwei Begriffen dargestellt, welche die beiden Pole der Entwicklungsaufgabe bilden (Boeree, 1997). Nicht die eine oder die andere Seite allein kann laut Erikson dem Menschen die optimale Entwicklung ermöglichen. Sondern beide Pole formen den Menschen in seiner Entwicklung. Scham wird in der zweiten Stufe der Entwicklung, das bedeutet etwa zwischen 18 Monaten und vier Jahren, zusammen mit dem Zweifel als Gegenpol der Autonomie bezeichnet. Dies ist Teil der psychosozialen Krise dieser Entwicklungsphase, siehe Tabelle 2, für die Vollständigkeit des Entwicklungsmodell würden noch fünf weitere Phasen der menschlichen Entwicklung fehlen.

Stufe (Alter)	Psychosoz. Krise	Wichtige Beziehungen	Psychosoz. Modalitäten	Psychosoz. Tugenden	Fehlanpassungen
1 (0-1)	Vertrauen / Misstrauen	Engste Bezugsperson (insb. Mutter)	Bekommen und etwas zurückgeben	Hoffnung, Vertrauen	Sensorische Störung - Zurückgezogenheit
2 (2-3)	Autonomie / Scham und Zweifel	Engste Bezugspersonen (insb. Eltern)	Festhalten und loslassen	Wille, Bestimmtheit	Impulsivität - Zwang
3 (3-6)	Initiative / Schuld	Familie	nachlaufen, spielen	Zweck, Mut	Rücksichtslosigkeit - Hemmung

Tabelle 2 - Ausschnitt aus dem Entwicklungsmodell von Erik Erikson (Boeree, 1997)

Erikson erwähnt das Auftreten von Scham ebenfalls schon früher in der kindlichen Entwicklung, als Sappok und Zepperitz tun. Er ordnet der Scham eine spezifische Entwicklungsaufgabe zu, nämlich dem heranwachsenden Kind interne Grenzen zu ermöglichen (Boeree, 1997). Scham scheint dazu beizutragen, dass sich Personen weniger verzetteln, sie unterstützt die Identitätsbildung. Ein Überangebot an Scham und ein Defizit an Autonomie hingegen haben einen starken hemmenden Einfluss auf die Entwicklung. Dies kann dazu führen, dass Individuen zwanghaft und perfektionistisch handeln, um eigene Fehler zu vermeiden. Laut Eriksons Entwicklungsmodell ist ein Gleichgewicht zwischen Autonomie, Scham und Zweifel erforderlich. Gelangt man zu dieser Balance, entwickeln Kinder die Tugenden der Willenskraft oder Entschlossenheit (ebd.).

Aufgrund der Erkenntnisse aus den beschriebenen Quellen kann Folgendes festgehalten werden: Bevor das Kind in den Kindergarten kommt, sammelt es bereits zahlreiche Erfahrungen und vollzieht sowohl körperliche als auch kognitive Entwicklungen, die dazu führen, dass es Gefühle der Scham erleben kann und lernt, damit umzugehen. Trotzdem ist die Zeit des Kindergartens eine wichtige Phase im Zusammenhang mit Schamgefühlen. Insbesondere der Umgang mit Schamgefühlen kann in dieser Zeit geübt werden. Der Kindergarten bietet dafür diverse Entwicklungschancen für die Kinder. Diesen wird im Forschungsteil dieser Arbeit nachgegangen.

4. Methodisches Vorgehen

Um die Fragestellung beantworten zu können, werden aus der beschriebenen Literatur mit Hilfe der «Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen» (ICF-CY) die für die Fragestellung relevanten Informationen herausgefiltert. Das konkrete Vorgehen dazu wird im folgenden Kapitel erörtert. Die folgende Darstellung zeigt das methodische Vorgehen des Analyseprozesses in den einzelnen Schritten (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4 - Aufbau des Analyseprozesses (eigene Darstellung)

4.1. Literaturrecherche

Zur Analyse wurde gezielt nach neuer Literatur zum Thema gesucht. Einige Quellen wurden auch im theoretischen Teil verwendet. Die Recherche für geeignete Literatur hat die Auseinandersetzung mit dem Thema intensiviert. Das Recherchieren ist bereits «eine inhaltliche Auseinandersetzung mit einer Fragestellung» (Roos & Leutwyler, 2022), so definieren dies Roos/Leutwyler in ihrem Buch «Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium», welches zusammen mit Mayrings Sachbuch mit dem Namen «Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und Techniken» (Mayring, 2022) als Leitfaden für die Literaturrecherche und Analyse dieser Arbeit diente. Das Schneeballprinzip diente als Startstrategie der Recherche. Die recherchierende Person lässt sich dabei von Literaturverzeichnissen aus relevanter Literatur zu neuer Literatur inspirieren, um so neue Erkenntnisse und Perspektiven finden zu können. Die Thematik dieser Arbeit ist in der Literatur eher breit gestreut und weniger auf die Pädagogik gerichtet. Darum wurde der Fokus erweitert und auch psychologische, soziologische und philosophische Literatur wurden berücksichtigt. Die Fragestellung diente als Leitfaden zur Erfassung des Nutzens der Literatur. Im Allgemeinen waren die wichtigsten Quellen wissenschaftliche Artikel und Forschungsberichte sowie wiederholt zitierte Bücher. Hauptsächlich wurde in Hochschulbibliotheken und mit Hilfe von Swisscovery recherchiert.

Für die Suche nach Literatur wird nach Roos/Leutwyler zwischen Quellen erster Ordnung (unmittelbarer Zusammenhang mit dem Thema), Quellen zweiter Ordnung (indirekter Zusammenhang mit dem Thema) und Quellen dritter Ordnung (nur ein erkennbarer Zusammenhang) unterschieden. Neuere Publikationen werden älteren Publikationen zum selben Thema grundsätzlich vorgezogen. Der erste Fokus wird dabei auf die Literatur nach 2010 gelegt. Im Anhang wird dazu eine tabellarische Übersicht der ganzen recherchierten Literatur gezeigt, welche das Vorgehen bei der Recherche etwas visualisiert. Im kommenden Absatz wird die für die Analyse herausgefilterte Literatur aufgelistet. Ein Teil der ausgewählten Literatur kommt bereits im Theorieteil vor. Dies, da die spezifische Literatur zum Thema nicht so gross ist. Für die Analyse wurden jedoch meist andere Kapitel bearbeitet und durch den Codierungsprozess konnte mit einem differenzierteren Blick auf die Literatur geschaut werden.

Ausgewählte Literatur (siehe alle im Literaturverzeichnis) für die Analyse

- Vom Schämen und beschämt werden – Udo Baer/Gabriele Frick-Baer – 2018
- Scham – Jens L. Tiedemann – 2013
- Die intersubjektive Natur der Scham – Jens L. Tiedemann – 2008

- Bildet Scham? Zusammenhänge von Scham und Bildungsprozessen von weissmehrheitsdeutsch Positionierten bezüglich ihrer Involvierung in rassistische Verhältnisse – Tobias Linnemann – 2023
- Roter Kopf ... gesenkter Blick – was Lehrkräfte über Scham wissen sollten – Daniela Haas
- Scham im Kontext von Schule – Stephan Marks – 2013
- Von der Emotion zum Affekt und wieder zurück? Aktuelle Entwicklungen in der Emotionssoziologie – Beyer Manuela – 2022
- Von der Scham zum Wohlbefinden – Claude-Hélène Mayer – 2019
- Emotionsethnologische Untersuchungen zu Scham und Beschämung in der Schule – Wertenbruch, Martin, Röttger-Rössler, Birgitt – 2011
- Beschämung als Sanktionsmittel in der stationären Erziehungshilfe – Blumenthal, Sara – 2023
- Schule der Beschämung und der Scham – Beatrix Wild – 2011
- Hüterin des Selbst vs. Kontrollfunktion – Margret Dörr – 2014

4.2. Form der Analyse

Bei dieser Arbeit wird eine strukturierende Inhaltsanalyse angewendet. Ziel ist es, die spezifischen Umweltfaktoren nach ICF CY für die Förderung der Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham möglichst genau herauszufiltern. Die deduktive Kategoriendefinition, wie dies die strukturierende Analyse vorgibt, bestimmt das Auswertungsinstrument durch theoretische Überlegungen (Mayring, 2022). Die Verwendung der ICF CY als Kategoriengerüst wird einerseits durch ihre Anwendung in der medizinischen und heilpädagogischen Praxis begründet. Andererseits zielt die ICF CY darauf ab, ein umfassendes Bild eines Kindes zu erhalten, das alle Funktionen sowie die Umwelt, die das Kind umgibt, berücksichtigt. Nähere Informationen dazu werden im nächsten Kapitel bereitgestellt. Die Fragestellung fokussiert die Umweltfaktoren, denn sie sind die veränderbaren Faktoren aus Sicht der Schule oder des Kindergartens. Darum werden diese genauer analysiert.

4.3. ICF CY

ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) ist Teil der Internationalen Klassifikationen der WHO und dient als Mehrzweckklassifikation für verschiedene Disziplinen und Anwendungsbereiche. ICF CY ist die auf Kinder und Jugendliche spezialisierte Variante von ICF. Sie ermöglicht eine umfangreiche Dokumentation der Charakteristika von Gesundheit und Funktionsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen. ICF CY wird disziplinenübergreifend im

medizinischen, sozialen und schulischen Bereich angewendet und ist die Grundlage der heilpädagogischen Förderdiagnostik. Die Klassifikation beinhaltet die Domänen Körperstrukturen und -strukturen, Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe), Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren (siehe Abbildung 5). Jede Komponente beinhaltet eine differenzierte Kategorisierung, eingeordnet in mehrere Kapitel. (Hollenweger, 2017) ICF CY wird angewendet, um die Bedürfnisse und Notwendigkeiten eines jungen Menschen genauer herausfiltern zu können. Die Besonderheit liegt bei der Beachtung der verschiedenen Bereiche einer Person und deren Umwelt. «Der Zweck der ICF CY ist es, Art und Ausmass der Einschränkungen in der Funktionsfähigkeit eines Kindes zu beschreiben und die Umweltfaktoren zu identifizieren, die diese Funktionsfähigkeit beeinflussen» (Hollenweger, 2017, S. 26). Die einzelnen Domänen der ICF CY beeinflussen sich gegenseitig und es entstehen Wechselwirkungen (ebd.). Die Abbildung 5 stellt die einzelnen Bereiche zueinander und visualisiert, dass sich die verschiedenen Bereiche gegenseitig beeinflussen können.

Abbildung 5 - Wechselwirkungen der einzelnen ICF CY - Bereiche (Hollenweger, 2017)

Die Domäne Umweltfaktoren ist Teil der Kontextfaktoren einer Person und beinhaltet die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und sich entfalten. (Hollenweger, 2017) Die Verwendung der ICF CY als Kategoriengerüst wird einerseits durch ihre Anwendung in der medizinischen und heilpädagogischen Praxis begründet. Andererseits zielt die ICF CY darauf ab, ein umfassendes Bild eines Kindes zu erhalten, das alle Funktionen sowie die Umwelt, die das Kind umgibt, berücksichtigt. Nähere Informationen dazu werden im nächsten Abschnitt bereitgestellt. Es ist zu beurteilen, wie häufig die Person mit einem solchen Umweltfaktor konfrontiert wird und ob dieser im Falle einer Barriere vermeidbar wäre (ebd.). In dieser Arbeit wird untersucht, wie sich ausgewählte Umweltfaktoren im Kindergarten auf die Entwicklung des Umgangs mit Scham der Kinder auswirken können.

4.3.1. ICF CY und Scham

Das Gefühl Scham kommt als Begriff in der Kategorisierung der ICF-CY nicht vor. Jedoch können die Auswirkungen von Scham auf die Funktionsfähigkeit des Menschen sowie die Auswirkungen der Umweltfaktoren insbesondere auf die sozio-emotionale Entwicklung (u. a. auch auf die Scham) durch das Modell der Wechselwirkungen der Komponente ICF CY wird dargestellt (Hollenweger, 2017). Die

Abbildung 6 - Wechselwirkungen zwischen Komponenten der ICF CY (eigene Darstellung in Anlehnung an Abb. 5)

Abbildung 6 zeigt mögliche Wechselwirkungen zwischen den Komponenten, ausgelöst durch Schamgefühle.

Um herausfinden zu können, welche Faktoren für die Begleitung von Kindern in der Entwicklung des Umgangs mit Scham eine Rolle spielen, wurde ein Kategoriensystem entwickelt, basierend auf den Kategorien der Umweltfaktoren der ICF-CY-Klassifikation. Die Definition der Umweltfaktoren wird wie folgt beschrieben: «Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten» (Hollenweger, 2017, S. 205).

4.4. Anpassung von Fragestellung und der Ziele der Arbeit

Durch die Erarbeitung des Theoriebezuges und das erneute Reflektieren über das Thema auf der Grundlage des ICF CY wurde die Fragestellung ergänzt. Zu der bestehenden Fragestellung werden zusätzlich praxisorientierte Fragen mit Bezug auf die Entwicklung des Referenzalters formuliert. Die Hauptfragestellung wurde durch das Wort «präventiv» erweitert. Dieses Wort wurde in die Fragestellung eingefügt, um den Fokus nicht spezifisch auf Kinder zu richten, welche bereits eine Schwierigkeit im Bereich ihrer Schamentwicklung mitbringen, sondern um möglichst alle Kinder miteinzuschliessen.

4.4.1. Hauptfragestellung

Welche Faktoren sind bei der Gestaltung der Umwelt (nach ICF CY) insbesondere bei der Begleitung von Kindern im Kindergartenalter zu berücksichtigen, um einen angemessenen Umgang mit Scham beim Kind präventiv zu fördern?

4.4.2. Ergänzende Fragestellungen

Diese beiden Fragestellungen wurden hinzugefügt, um der Analyse eine Fokussierung auf die Praxis abzugewinnen. Ziele in Form von Kompetenzen sind auch im Lehrplan 21 definiert und so können die Ergebnisse mit diesem verglichen werden. Diese Analyse orientiert sich an den überfachlichen Kompetenzen, wie sie im Lehrplan 21 beschrieben sind. Die Ergebnisse sollen unterstützend für die Erreichung eines Teils der Kompetenzen sein. Die zweite Fragestellung wurde induktiv nach dem ersten Analysedurchgang angepasst. Das untersuchte wissenschaftliche Material hat gezeigt, dass die Berechtigung und die Form der Prävention bei den Kindern zu reflektieren sind.

Welche Kompetenzen unterstützen das Kind bei der Entwicklung eines gesunden Umgangs mit Scham und sollen somit bereits im Kindergartenalter gefördert werden?

Ist die aktive Prävention zu einem angemessenen Umgang mit Scham im Referenzalter empfohlen, und wenn ja, welche Inhalte sollte die Prävention enthalten?

4.4.3. Ziel

Der Fokus des Ziels dieser Untersuchung liegt auf der Stärkung der Lehr- oder Bezugsperson und auf der Begleitung der Kinder durch eine entsprechende Umwelt zur Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham.

4.5. Kategorienbildung

In der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Arbeit wurde gewähltes sprachliches Material nach deduktiv und induktiv entwickelten Kategorien strukturiert. Das Ziel war es herauszufiltern, ob bestimmte Textelemente besonders häufig im gleichen Zusammenhang auftreten. So sollte die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet werden und somit zur Reliabilität der Analyse beitragen.

Im Kategoriensystem dienen die Umweltfaktoren der ICF-CY als Grundgerüst. Basierend auf vorangegangener Literaturrecherche zum Thema Scham wurden Subkategorien aus dem ICF-CY-Katalog gewählt, welche für die formulierte Fragestellung eine Rolle spielen könnten. Die gesetzten Kategorien bestehen aus Einheiten der ICF-CY-Klassifikation, sind aber speziell auf das Thema der Fragestellung zugeschnitten. Einige Faktoren aus dem Bereich der Umweltfaktoren der ICF-CY-Domäne wurden gezielt nicht in das Kategoriensystem aufgenommen. Die alphanumerische Kodierung der ICF-Klassifikationseinheiten (beispielsweise e310 engster Familienkreis) wird in diesem Kategoriensystem

beibehalten, um Transparenz zu gewährleisten. Die Umweltfaktoren der ICF CY beinhalten folgende Kategorien: Produkte und Technologien, natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt, Unterstützung und Beziehungen, Einstellungen, Dienste/Systeme und Handlungsgrundsätze (Hollenweger, 2017). Die Auseinandersetzung im Theoriebezug hat gezeigt, dass der Umgang mit Scham einer Person insbesondere durch die erlebten Beziehungen mit anderen Menschen geprägt wird. Darum wurde die ICF-CY-Kategorie Unterstützung und Beziehungen in das Kategoriensystem dieser Arbeit aufgenommen. Die Einstellung der Bezugspersonen, der Umgebung eines Kindes sowie des Kindes selbst beeinflusst die Beziehungen, die es leben kann. Darum wurden auch die Einstellungen aufgenommen. Da diese Arbeit sich mit dem Kindergarten auseinandersetzt und die Pädagogik eine grosse Rolle spielt, wurde die ICF-CY-Unterkategorie Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt – anders bezeichnet – so formuliert, dass die didaktischen und methodischen Hinweise aus der Literatur unter dieser Kategorie eingeordnet werden konnten. Um die induktiv gebildeten zusätzlichen Fragestellungen beantworten zu können, wurden zusätzlich zwei ergänzende Kategorien formuliert:

Es entsteht eine Liste von fünf Oberkategorien, welche deduktiv von den Umweltfaktoren ICF-CY abgeleitet wurden:

- Unterstützung und Beziehungen

Unter diesem Kapitel beschreibt ICF-CY die Umweltfaktoren, welche praktische physische und auch emotionale Unterstützung, Fürsorge, Schutz, Hilfe und Beziehungen zu anderen Personen geben (Hollenweger, 2017).

- Einstellungen

Unter Einstellungen in der ICF-CY-Klassifikation werden die beobachtbaren Konsequenzen von Sitten, Bräuchen, Weltanschauungen, Werten, Normen oder tatsächlichen oder religiösen Überzeugungen verstanden. Sie beeinflussen individuelles Verhalten und soziales Leben auf allen Ebenen, von zwischenmenschlichen Beziehungen und Kontakten in der Gemeinde bis zu politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Strukturen. So können zum Beispiel individuelle oder gesellschaftliche Einstellungen zu Vertrauenswürdigkeit und Wert einer Person zu ehrenhaftem oder negativem und diskriminierendem Umgang (z.B. Stigmatisierung, Stereotypisierung und Marginalisierung oder Vernachlässigung der Person) motivieren. Die klassifizierten Einstellungen beziehen sich auf Personen des Umfeldes der zu beschreibenden Person und nicht auf die zu beschreibende Person selbst (Hollenweger, 2017).

- Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt → (...) anders bezeichnet

Es handelt sich bei diesem Kapitel des ICF-CY-Katalogs um die belebten oder unbelebten Elemente der natürlichen oder materiellen Umwelt. Denn Menschen verändern die Bestandteile dieser Umwelt und es gibt verschiedene Merkmale einer menschlichen Bevölkerung dieser Umwelt. (Hollenweger, 2017) Die Kategorie «anders bezeichnet» wird in dieser Arbeit neu definiert. Mögliche Einflüsse von Didaktik und Methodik werden unter dieser Kategorie gesammelt.

Induktive Ergänzungen:

- Prävention

Hier steht einerseits die Relevanz der Prävention im Kindergarten zur Frage und andererseits werden Hinweise zu einem möglichen Inhalt der Prävention eingeordnet.

- Lerninhalte

Unter Lerninhalten wird nach den unterstützenden Kompetenzen für den Umgang mit Scham gesucht und Ergebnisse zu hilfreichen Lerninhalten werden dieser Kategorie zugeordnet.

4.5.1. Kategoriensystem

Name	Codierregel	Ankerbeispiel
Umweltfaktoren		
8.2 Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt		
E298 Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt, anders bezeichnet – Didaktik und Methodik	Aussagen, wie die von Menschen veränderte Umwelt im Kindergarten Didaktik und Methodik, die Entwicklung der Scham der Schülerschaft prägt.	«Im Idealfall analysieren Lehrkräfte und Schüler in der Klasse vorhandene Schampotenziale und verringern diese bereits, bevor Scham eintritt.» (Haas, S.114)
8.3 Unterstützung und Beziehungen		
e310 enge Beziehungen «engster Familienkreis»	Aussagen, wie die Eigenschaften der Beziehungen im «engsten Familienkreis» die Entwicklung der Scham prägen können.	«Wenn Eltern als Team gut zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützende Rückmeldungen geben und einander trösten, nachdem sie einen schmerzlichen Streit mit dem Kind hatten, dann liefern sie sich gegenseitig die Nahrung, die die Scham im Zaum hält» (Weinblatt, S.120) «Respekt ist dabei von zentraler Bedeutung, weil Scham in Eltern – Kind – Interaktionen oft aus der Beziehungserfahrung resultiert, nicht respektiert und nicht wertgeschätzt zu werden.» (Weinblatt, S.123)

<p>e320 Freunde</p>	<p>Aussagen, wie die Eigenschaften der Beziehungen zu Freunden/Spielkameraden die Entwicklung der Scham prägen können.</p>	<p>„Denn ein Befolgen der Peergroup-Normen ist zentral, um sich Anschluss und Zugehörigkeit zu sichern. In diesem Zusammenhang stellen Beschämungsaktionen ein machtvolles soziales Instrumentarium dar. Personen, die den expliziten oder impliziten Standards der Gruppe nicht entsprechen, werden öffentlich blossgestellt und dadurch ausgegrenzt.“ (Martin Wertenbruch · Birgitt Röttger-Rössler, S. 245)</p>
<p>e330 Autoritätspersonen (bspw. Lehrpersonen und Führungsstil)</p>	<p>Aussagen, wie die Eigenschaften der Führung einer Gruppe, insbesondere der Kindergartenlehrpersonen, die Entwicklung der Scham der Einzelnen prägen können.</p>	<p>«So hat Scham im Grunde konstruktive Funktionen; diese können sich jedoch erst in einem entsprechenden Kontext entfalten: In einer pädagogischen Umgebung, in der Schamgefühle bemerkt und deren Entwicklungsimpulse konstruktiv begleitet werden.» (Marks, S. 38)</p> <p>«Durch beschämende Erziehungspraktiken werden die Erwartungen und Normen der Umwelt mit intensiven Schamgefühlen verknüpft und dadurch in besonders intensiver Weise in der Gefühlswelt der Heranwachsenden verankert. Dies mag erstrebenswert sein, wenn man Konformität als höchstes Erziehungsziel betrachtet, wenn Menschen zwanghaft angepasst werden sollen.» (Marks, S. 71)</p>
<p>e330 Autoritätspersonen und Beziehung</p>	<p>Aussagen, wie die Eigenschaften der Beziehung zu einer Autoritätsperson, insbesondere zu den Kindergartenlehrpersonen die Entwicklung der Scham der Einzelnen prägen können.</p>	<p>«Erlebt eine Person ein überwältigendes „Zuviel“ an Schamgefühlen, dann können sich deren konstruktive Entwicklungsimpulse nicht entfalten. In diesem Fall wird das Ich von Schamaffekten überwältigt und gerät in einen Zustand existenzieller Angst. Dadurch werden andere, primitivere Gehirnregionen aktiviert; die höheren Gehirnfunktionen werden durch das sogenannte „Reptilienhirn“ in den Hintergrund gedrängt. Das ganze Verhalten ist nur noch darauf reduziert, von der Angstquelle – der Scham auslösenden person oder Situation – wegzukommen: Angreifen, Verteidigen oder Verstecken (der Wunsch, „im Boden zu versinken“).» (Marks, S.39)</p> <p>«Signale eines Kindes feinfühlig wahrzunehmen und respektvoll darauf zu reagieren, ist ein wesentlicher Beitrag zur Entwicklung von gesunder (angemessener) Scham.» (Marks, S.63)</p>
<p>e330 Autoritätsperson als Lernbegleiter:in</p>	<p>Aussagen, wie die Begleitung beim Lernen die Entwicklung der Scham eines Kindes prägen kann.</p>	<p>«In der Galilei Schule am häufigsten vergebene Schulnote war die Sechs (deutsches System). (...) Dauerhafte und extreme Abwertung bedrohen massiv die Herausbildung eines positiven Selbstbildes. Sie führten bei den betroffenen Jugendlichen zu Scham- und Minderwertigkeitsgefühlen, die sie in Schule und Alltag auf verschiedenste Weise artikulierten, verdrängten oder überspielten.» (Wellgraf, S.167)</p>

		«Erziehen bedeutet immer auch Rückmeldung geben, Regeln aufstellen, «Stopp!» sagen. Dies kann bei den Heranwachsenden Schamgefühle auslösen; dies müssen Erziehende aushalten und zumuten. Aber wenn diese Rückmeldungen in nicht beschämender Weise erfolgen, in einem Raum der Würde, dann können sie ganz wichtige Lernimpulse für ein Kind sein.» (Marks, S.68)
e330 Autoritätspersonen und allgemeiner Einfluss	Allgemeine Aussagen, wie Autoritätspersonen wie Kindergartenlehrpersonen den Umgang mit Scham ihrer Schüler prägen können.	«Aus intersubjektiver Sicht weist der pathogene Schamaffekt auf die frühen Beziehungen des Kindes zu den wichtigsten Bezugspersonen hin und wirft die Frage auf, welche affektive Resonanz das Kind erhalten hat, wie es selbstpsychologisch ausgedrückt – in seinen Selbst-Objekt-Bedürfnissen gespiegelt wurde und inwieweit sich ein stabiles Selbstwertgefühl entwickeln konnte. Konnte das sich in der Entwicklung befindliche Individuum mit seinen kindlichen Insuffizienzgefühlen und seinen «negativen» Affekten angenommen fühlen? (...) Aus einer intersubjektiv orientierten Psychoanalyse heraus betrifft dies die ehemals frustrierten kindlichen Selbstobjektbedürfnisse nach Anerkennung, Existenzberechtigung, empathischer emotionaler Spiegelung und Bewunderung – und die schamhafte Abwehr dagegen.» (Tiedemann, S.33)
8.4 Einstellungen		
e465 Gesellschaftliche Normen, Konventionen, Weltanschauungen	Aussagen, wie sich gesellschaftliche Normen, Konventionen, Weltanschauungen auf die Entwicklung der Scham einzelner Menschen auswirken können, insbesondere auf die Kinder.	«Jede Familie, Gruppe oder Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass ihre Normen von ihren Mitgliedern mitgetragen werden. Das Erlernen von Normen ist mit Schamgefühlen verbunden, die bereits als Empfinden von Peinlichkeit oder Ausgrenzung-Scham beschrieben wurde.» (Marks, S.71)
e460 Gesellschaftliche Einstellung	Aussagen, zu Auswirkungen spezifischer gesellschaftlicher Einstellungen auf die Entwicklung der Scham einzelner Menschen	«Das Menschenbild der Eltern und der umgebenden Kultur hat wesentliche Auswirkungen auf die Schamentwicklung des / der Heranwachsenden. Entscheidend sind die Botschaften, die das Kind erfährt: - Grundsätzlich als würdiges Kind anerkannt und geliebt wird - Oder ob es als grundsätzlich verachtenswertes Geschöpf betrachtet wird.» (Marks, S. 77)
e466 Einstellung v. anderen Fachleuten Institution Schule, Schulpolitik	Aussagen zur Auswirkung der Einstellung in der Schulpolitik auf die Schüler:innen und Schüler	«Die Interview Aussagen zeugen von einem massiven Abhängigkeitsgefühl des Schülers. Er spricht davon, dass „irgendein ganz wichtiges Institut“ seinen Schulwechsel „beschlossen“ habe. Seinem Empfinden nach wurde über ihn verfügt und „niemand“ konnte etwas dagegen tun: weder

		<p>er selbst, noch seine Eltern, noch Vertrauenspersonen aus der alten Schule.» (...)</p> <p>«Diese Umstände begünstigen im hohen Masse Abhängigkeitsscham.»</p> <p>(Haas, 2011)</p>
e425 Einstellungen von Seinesgleichen – der Schülerschaft	Aussagen zur Auswirkung von den Einstellungen von SchulkameradInnen auf die Schüler:innen	<p>„Am Religionsunterricht teilzunehmen und in ihm aktiv zu werden kann jedoch aus verschiedenen Gründen schambesetzt sein.“</p> <p>(Haas, 2011)</p>
e498 Individuelle Einstellung anders bezeichnet - der betroffenen Person selbst	Aussagen zu Auswirkungen von individuellen Einstellungen einer Person auf die Entwicklung dessen Scham	<p>«Schamarbeit (angelehnt an Trauerarbeit) beginnt damit, dass wir dieses Gefühl überhaupt wahrnehmen.» (Marks, S. 182)</p> <p>«Unbewusste Scham macht einsam. Umso wichtiger ist es, dass wir uns heute selbst das geben, was wir damals – von Eltern, Geschwistern, Freundeskreis, Lehrenden, Seelsorgenden oder anderen – vielleicht nicht bekommen haben: Beistand, Verständnis, Trost, Solidarität, Unterstützung. Dass wir uns selbst «halten» und trösten: dass wir mit uns selbst in Beziehung bleiben oder wieder in Beziehung treten.» (Marks, S.186)</p>
e410 und e 420 Individuelle Einstellung des engsten Familienkreises / und der Freunde	Aussagen zu Auswirkungen der individuellen Einstellung zur Scham des engsten Familien- /Freundeskreises auf die Entwicklung der Scham der Mitglieder	<p>«Das Menschenbild der Eltern und der umgebenden Kultur hat wesentliche Auswirkungen auf die Schamentwicklung des / der Heranwachsenden. Entscheidend sind die Botschaften, die das Kind erfährt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsätzlich als würdiges Kind anerkannt und geliebt wird - Oder ob es als grundsätzlich verachtenswertes Geschöpf betrachtet wird.» <p>(Marks, S. 77)</p>
e 430 Individuelle Einstellung der Autoritätsperson / Lehrperson	Aussagen, welche Auswirkung die Einstellung zur Scham der Autoritäts- / Lehrpersonen auf die Entwicklung der Scham der «Untergebenen»/ Schüler:innen haben	<p>«Wichtig ist daher vor allem, dass sich die Therapeut:innen mit ihrer eigenen Schamgeschichte auseinandergesetzt haben.»</p> <p>(Becker, S. 351)</p>

Kategorien zu den ergänzenden Fragestellungen: Aufklärung / Prävention und Lerninhalte		
Prävention		
Prävention zu Scham im Kindergartenalter	Aussagen dazu, ob die Aufklärung oder Prävention zum Thema Scham empfohlen ist.	«Die wichtigste Hilfe gegen Beschämung besteht darin, Beschämung als Beschämung zu identifizieren. Nur wenn Beschämung als etwas erkannt wird, das von aussen kommt und abwertend ist, kann die Beschämung von der natürlichen Scham unterschieden werden.» (Baer/Frick – Baer, S.30)
Inhalte der Prävention	Aussagen zu den Inhalten der Prävention oder Aufklärung zum Thema Scham.	«Wer durch die Scham hindurchgeht, übt und lernt dabei, sich die Scham zu eigen zu machen, die natürliche Scham zu akzeptieren als etwas, das sich von verachtender Beschämung unterscheidet.» (Baer/Frick-Baer, S. 132)
Lerninhalte		
Stärkende Kompetenzen	Kompetenzen, welche das Kind dabei unterstützen einen angemessenen Umgang mit Scham zu entwickeln.	«Entscheidend dafür, dass die Scham ihre natürliche Funktion an der Grenze des intimen Raums wahrnehmen kann, ist, ob die Menschen eine Wahlmöglichkeit im Handeln und Reagieren haben oder nicht.» (Baer/Frick-Baer, S. 22)
Lernbereiche im Referenzalter	Aussagen zu Lernbereichen welche die präventive Förderung eines angemessenen Umgangs mit Scham fördern.	«Heranwachsende jedoch müssen erst noch lernen, die genannten Grundbedürfnisse wahrzunehmen und auszubalancieren, mit anderen Worten und aus Schampsychologischer Sicht betrachtet: für ihre Würde zu sorgen.» (Marks, S.45)

Tabelle 3 - Kategoriensystem (eigene Erarbeitung auf der Grundlage der ICF CY - Klassifizierung)

4.5.2. Vorgehen beim Codieren

Durch die Erarbeitung des gesamten Kategoriensystems inklusive Codierregeln und Ankerbeispielen konnten die Ziele der Analyse geschärft werden. Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie bei der Durchsuchung der Literatur nach relevanten Textstellen, dem sogenannten Codieren, vorgegangen wurde (Roos & Leutwyler, 2022). Die Software MAXQDA (MAXQDA plus 24), ein Programm zur qualitativen Daten- und Textanalyse, diente bei der Umsetzung der Codierung als Instrument. Die Kategorien und die ausgewählte Literatur konnten in die Software eingefügt werden, den unterschiedlichen Kategorien wurden verschiedene Farben zugeteilt. Text für Text wurde durchgelesen, relevante Textstellen herausgefiltert und mit der entsprechenden Farbe der zugehörigen Kategorie eingefärbt. So konnte die Codierung einzelner Textstellen vorgenommen (siehe Abbildung 7) und interessante Ergebnisse für die Beantwortung der Fragestellung aufbewahrt werden. Zusätzlich wurden Notizen im Programm, sogenannte Memos, vorgenommen. Sie dienen dem Deponieren von eigenen, passenden Gedanken oder Verknüpfungen mit anderen Codes oder Zitaten. In einem Word-

Dokument wurden zusätzlich eigene Gedanken und Ideen, welche in Verbindung zu anderen Kapiteln der Arbeit standen, notiert. Diese Notizen waren später in der Analyse der Ergebnisse hilfreich.

Abbildung 7 - Screenshot des Codierungsprozesses mit Hilfe der Software MAXQDA

Während des Codierungsprozesses wurden noch kleinere Anpassungen in der Formulierung der einzelnen Kategorien vorgenommen. Diese induktiven Anpassungen einzelner Kategorien wurden vor allem zur Verdeutlichung der Kategorisierung vorgenommen. Denn wie Roos und Leutwyler schreiben, müssen einzelne Kategorien möglichst trennscharf voneinander formuliert werden, um eine möglichst eindeutige Zuordnung einer Textstelle zu einer Kategorie gewährleisten zu können (2022). Und doch kann es auch sinnvoll sein, laut derselben Autoren eine bestimmte Aussage verschiedenen Kategorien zuzuordnen. Auch dies war mehrmals der Fall, da einige Textstellen für unterschiedliche Kategorien relevant waren.

4.5.3. Vorgehen der Analyse

Nachdem Sammeln und Überprüfen der Daten wurden sie zuerst aus dem Programm exportiert und übersichtlich dargestellt. Im Anhang unter dem Dokument «erste Übersicht der Ergebnisse» wird ein Einblick in die Ergebnisse inklusive einiger Memos möglich. Mayring beschreibt den nächsten Schritt der Analyse folgendermassen: «Die einzelnen Codiereinheiten werden nun in eine knappe, nur auf den Inhalt beschränkte, beschreibende Form umgeschrieben (Paraphrasierung)» (Mayring, 2022, S. 70). Dies wurde manuell umgesetzt. Auf «Post-its» wurden kurze Merksätze notiert. Diese dienten als kurze Zusammenfassungen, welche meistens mehrere Zitate verbinden konnten. Nun war es möglich, die

Merksätze in einer neuen Struktur anzuordnen. Aufgrund der Anpassungsfähigkeit der „Post-its“ konnten verschiedene Strukturen ausprobiert werden, bevor abschliessend die Ergebnisse unter jeder Kategorie formuliert wurden. Die Abbildung 8 gibt einen Eindruck dieses Vorgangs. Die erforschten Daten wurden so auf das für die Fragestellung Wesentliche reduziert, wie dies Mayring (2022) beschrieb.

Abbildung 8 - Post-It-Ordnung "Autorität und Beziehung"

5. Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse wurden in einem ersten Schritt unter den Kategorien zusammengefasst. Es entstanden Zusammenfassungen unterschiedlicher Länge zu jeder Kategorie. Aus den Ordnungen und Gruppierungen der ausgewählten Textabschnitte konnte eine quantitative Übersicht zu den verschiedenen Kategorien dargestellt werden. Im untenstehenden Kreisdiagramm ist zu sehen, welcher Kategoriengruppe des Kategoriensystems am meisten Textstellen zugeordnet werden konnte. Zwei weitere Kreis- und Balkendiagramme der Ergebnisse unter «Einstellungen» und «Unterstützung und Beziehungen» sind im Anhang unter «Quantitative Darstellung der Ergebnisse» zu finden.

Abbildung 9 - Kreisdiagramm zu den einzelnen Kategoriengruppen

5.1. Zusammenfassung der Resultate einzelner Kategorien

5.1.1. Unterstützung und Beziehungen

Unterstützung und Beziehungen «allgemein relevant»

Unter diesem Abschnitt werden diejenigen Aspekte genannt, welche im Kapitel der Beziehungen unter allen oder unter mehreren Kategorien eingeordnet wurden. Um Wiederholungen einzudämmen, wurden diese Textstellen hier zusammengefasst.

Das Kind braucht für die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham das Gefühl, dass es von seiner Umgebung mit seinen Insuffizienzgefühlen, also dem Gefühl des «Nicht-genug-seins», und seinen negativen Gefühlen angenommen wird (Tiedemann, 2016). Aus den Texten von Tiedemann kann ebenfalls herausgelesen werden, dass die Anerkennung des Kindes durch die zuständige Bezugsperson eine grosse Relevanz für einen angemessenen Umgang mit Scham mit sich bringt. Insbesondere in der Literatur von Jens Tiedemann, jedoch auch in Schriften anderer Autoren (Marks, Blumenthal, Wurmser u. a.) wird mehrmals auf die Wichtigkeit des Gesichts, insbesondere des Blicks, im Zusammenhang mit dem Umgang mit Scham hingewiesen. Ein nicht resonierender, «toter» Blick einer wichtigen Bezugsperson kann intensive Schamgefühle beim Kind auslösen (Tiedemann, 2008). Die Resonanz der Bezugsperson, die Spiegelung in Form von Rückmeldung, spielt eine relevante Rolle (Baer-Frick, Frick, S. 82). Dies bestätigt auch Tiedemann erneut, indem er schreibt, dass ein sicheres und kohärentes Bild seiner selbst und ein Gefühl für die persönliche Identität für die Entstehung von Schamgefühlen und den Umgang damit relevant seien. Das Kind braucht für die Entwicklung der eigenen sicheren Identität «praktisch von Geburt an die Erfahrung einer ausreichend empathischen Antwort auf sein Dasein und Sosein durch die Mutter oder Bezugsperson in einem ständigen, für beide Teile befriedigenden Dialog.» (Tiedemann, 2016) Dies entspricht auch der im Kapitel 3.5.5 beschriebenen Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts. Als Voraussetzung für die Entwicklung der Scham benötigt der Mensch die Wahrnehmung seines eigenen Körpers und seiner Existenz. Tatsächlich geht der Scham ein Gefühl der Selbstachtung voraus, so beschreiben dies Frick-Baer und Baer (2018). Der Mensch braucht einen zu schützenden «Raum», den intimen Raum, um ein Gefühl für die Scham entwickeln zu können. Frick – Baer Frick beschreiben in Anlehnung an Leon Wurmser (Marks, 2017) Scham als Wächterin dieses intimen Raums. Scham kann ausgelöst werden, wenn die Grenze dieses intimen Raums von aussen überschritten wird, jedoch auch wenn, so schreibt u. a. Marks, Intimes, Privates, Persönliches öffentlich sichtbar wurde, also auch wenn sie von «innen» verletzt wird – «entweder aktiv (wenn ein Mensch zu viel von sich preisgegeben hat) oder passiv (wenn dies durch andere erfolgte)» (Marks, 2013).

e310 enge Beziehungen

Codierregel: Aussagen, wie die Eigenschaften der Beziehungen im «engsten Familienkreis» die Entwicklung der Scham prägen können.

Scham tritt laut Tiedemann (2013) am wahrscheinlichsten in Beziehungen mit einer starken und bedeutsamen emotionalen Verbindung auf (S. 45). Dies spricht dafür, dass enge Beziehungen, wie sie in Familien vorkommen, eine Quelle für die Entwicklung eines angemessenen oder eben unangemessenen Umgangs mit Scham sind. Weiterführend erläutert Tiedemann, dass eine beschämende Erfahrung zu einer Verinnerlichung der beschämenden Instanz beim betroffenen Menschen führen kann (2008). Das würde bedeuten, dass diese beschämenden Instanzen in der Biografie eines Menschen zu einem späteren Zeitpunkt erneut als verinnerlichte Stimmen auftreten und so das Verhalten und das Erleben des betroffenen Menschen nachhaltig prägen können.

Gabriele Frick-Baer und Udo Baer beschreiben in ihrem Buch «Vom Schämen und beschämt werden» das Phänomen des «Mitschämens» oder der empathischen Scham in Familien mit Fokus auf die Kinder. Das Kind spürt die Scham der Erwachsenen und glaubt, diese Scham sei die eigene, und es hadert mit seinen eigenen Schamgefühlen (Baer & Frick-Baer, 2018). Die Abwehr der Scham wird umso heftiger, als das Kind den Grund für die Scham nicht kennt. Dazu kommt, dass eine Vermischung von eigener «echter», nützlicher und von fremder, entwicklungshemmender Scham gefördert wird, was zur Überforderung im allgemeinen Umgang mit Scham zu führen scheint. Eine andere Form von Mitschämen besteht darin, dass eine Person nicht zusammen mit jemand anderem, sondern anstelle einer Person, die sich eigentlich schämen sollte, Scham empfindet (Baer & Frick - Baer, 2018). Dies kommt insbesondere in zusammengehörenden Gruppen vor, am häufigsten in Familien. Eine solche Form von Scham kann zum Rückzug und Verstummen von Kindern führen (ebd.).

Aus Jens Tiedemanns Buch «Scham» ist zu entnehmen, dass Scham durch das Gefühl der interpersonellen Wirkungslosigkeit als Säugling geprägt wird (2016). Dazu schreibt derselbe Autor, prägt die Häufigkeit dieser Erfahrung und die Länge der Zeit, in der das kleine Kind in einem Zustand des «Nicht-gehört-werdens» und «Nicht-gesehen-werdens» gelassen wird, die Entwicklung des Umgangs mit Scham. Je häufiger und länger ein Säugling in einem, laut Tiedemann, beschämten Zustand gelassen wird, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch im Erwachsenenalter mit einem unangemessenen Umgang mit Scham zu kämpfen hat. Ein wesentlicher dritter Faktor dieser Bedingungen ist die Abwechslung von Erfahrungen der Scham und Erfahrungen der Bestätigung, des «Gesehen-Werdens». Im Hinblick auf den Kindergarten zeigt sich, dass diese drei Faktoren der Häufigkeit, der Länge und des Gleichgewichts noch immer relevant sind. Es kommt nicht nur auf die Art und Weise der Erfahrung an, sondern auch auf die Häufigkeit und auf die Menge der bestärkenden Erfahrungen. Dies ermöglicht Handlungsspielraum für die Bezugspersonen, indem sie

Kindern bestärkende Erfahrungen ermöglichen. Denn wie u. a. Marks in seinem Artikel «Scham im Kontext von Schule» schreibt, kann das Erleben von «zu viel» Scham die Entfaltung der aktuellen Entwicklungsimpulse eines Schulkindes verhindern (ebd.).

Schamgefühle werden in der Beziehung zu anderen dann provoziert, wenn die Abstimmung in der Beziehung nicht mehr stimmt, so beschreibt dies erneut Tiedemann (2013). Sie wird von Tiedemann als Angst vor dem «Fallen-gelassen-werden» bezeichnet (ebd.). Je relevanter ein System für ein Kind ist, desto intensiver wird im Falle des Auftretens von Scham die Angst vor dem Ausschluss. Die Familie steht an erster Stelle, die Kindergarten- oder Schulklasse sowie die Beziehung zu Lehrpersonen folgen. Je älter ein Kind wird, desto bedeutsamer werden die Freunde und die Peergroup. Gerade für die engsten Beziehungen, aber auch für jede Beziehung, welche ein Kind erlebt, gilt, dass die Anerkennung und Freude am Kind in seinem «Dasein und Sosein» eine basale Form der Resonanz darstellen, welche die Entwicklung des Kindes hin zu einem starken Selbstwertgefühl prägt und damit auch den Umgang mit Scham positiv beeinflusst (Tiedemann, 2008). Marks fügt zu seinen Aussagen zur Anerkennung der Kinder dazu, dass es sich um eine Anerkennungshaltung handeln sollte, welche die Person „hinter“ seinen Verhaltensweisen grundzusätzlich mit einer anerkennenden Haltung betrachtet (Marks, 2013).

e320 Freunde

Codierregel: Aussagen, wie die Eigenschaften der Beziehungen zu Freunden/Spielkameraden die Entwicklung der Scham prägen können.

Ähnlich wie bei den engsten Beziehungen wird bei Freunden, je älter sie werden, die Relevanz der Beziehungen, in die ein gewisses Mass an Emotionen investiert wurde, immer wichtiger (Tiedemann, 2008). Martin Wertenbruch und Birgitt Röttger-Rössler bestätigen in ihren emotionsethnologischen Untersuchungen zu Scham und Beschämung in der Schule, dass das Scheitern oder «Nichtgenügen» im Vergleich mit sozialen Standards und das Wissen relevanter anderer sehr zur Förderung von Schamgefühlen beiträgt. Die Freunde können also allein als Zeugen von Situationen zu schamverstärkenden Faktoren werden. Jedoch ist dies im Kindergarten bisher nicht so relevant. Diese Schriften zielen eher auf das Jugendalter ab. Die Anerkennung, wie weiter oben bereits erwähnt, im Dasein und Sosein ist auch bei den freundschaftlichen Beziehungen der Kinder untereinander eine sehr wertvolle Erfahrung im Blick auf die Entwicklung der Scham (Tiedemann, 2016). Ausschliessende Verhaltensweisen wie Hänkeln (Haas, 2011) und allgemeines Ausschliessen (ebd.) sowie Auslachen einer Person (Baer & Frick-Baer, 2018) können zur Beschämung einer Person führen. Unter gleichaltrigen Kindern kommt es zu konkurrierendem Verhalten. Das Vergleichen mit anderen kann zu Scham führen, und zwar dann, wenn die Vergleichsgruppe mehr Erfolg hat (Haas, 2011). Dies scheint je älter die Kinder, desto unumgänglicher, und doch kann der Unterricht im Kindergarten bereits die

Konkurrenz zwischen den Kindern provozieren oder etwas besänftigen. Soziale Standards, wie sie im Schulsystem, aber auch in Peergroups existieren, können zu Scham führen, wenn der Betroffene den Standards nicht gerecht wird (Wertenbruch, Martin & Röttger-Rössler, Birgitt, 2011). Die sozialen Standards der Peergroups können sich von denen der Schule unterscheiden und zu schwierigen Dilemmata der einzelnen führen (ebd.). Dies ist jedoch im Kindergarten noch kaum der Fall, da die Freundschaften oft noch sehr lose sind und der Respekt vor der Autorität noch deutlich vorhanden ist. In Freundschaften kommt es mit zunehmendem Alter (es beginnt, wenn die Kinder Empathie (siehe Kap. 3.4.2) entwickeln auch zu Scham aus Mitgefühl (Wildt, 2011). Diese empathische Scham zeichnet sich durch Verbundenheit mit dem anderen und nicht durch Trennung vom anderen aus und kann in schwierigen Situationen eine unterstützende Wirkung auf die betroffene Person haben.

e330 Autoritätspersonen und Führungsstil/Lernbegleiter:in:innen

Codierregel: Aussagen, wie die Eigenschaften der Führung einer Gruppe, insbesondere der Kindergartenlehrpersonen, die Entwicklung der Scham der Einzelnen prägen können.

Wie bereits im Abschnitt «E320 Freunde» erwähnt, kann durch Misserfolg in einer Konkurrenzsituation Scham ausgelöst werden. Dies ist für den Führungsstil einer Autoritätsperson relevant, da durch diesen und die Begleitung beim Lernen mehr oder weniger Konkurrenz gefördert werden kann (Haas, 2011). Beschämung hat eine machtvolle Wirkung auf den Beschämten. Beschämung als Sanktionsmittel ist somit ein Führungsstil, der sehr machtvoll ist (Blumenthal, 2023). Beschämung, beispielsweise durch Auslachen oder Blossstellen, hat eine deutlich intensivere Wirkung auf den Beschämten, wenn dies durch eine Autoritätsperson, sprich durch eine Person, die stärker und mächtiger ist als der Beschämte, geschieht. Zudem spielt auch hier, wie bereits im Kapitel «enge Beziehungen» erwähnt, die Häufigkeit eine tragende Rolle (Baer & Frick-Baer, 2018). Wird Beschämung einige Zeit als Sanktionsmittel angewendet, muss sie nicht mehr durchgeführt werden, da die Angst vor einer potenziellen Beschämung das spontane Handeln eines Menschen hindert. Blumenthal nennt dies in ihrem Artikel «Schamangst». Linnemann schreibt in seinem Artikel «bildet Scham?», dass Schamangst spontanes Handeln aus dem Verhalten eines Menschen verschwinden lassen kann und seine Entwicklung und die Entfaltung der Potenziale somit blockiert werden (Linnemann, 2023). Frick-Baer/Frick schreiben, es sei entscheidend, ob die Menschen eine Wahlmöglichkeit im Handeln und Reagieren haben oder nicht, damit die Scham ihre Funktion zum Schutz des intimen Raums wahrnehmen kann (Baer & Frick-Baer, 2018). Aus diesen beiden Aussagen ergibt sich die Annahme, dass durch Scham ein Verhaltensteufelskreis entstehen kann. Die Angst vor der Scham hindert den Menschen am freien Handeln, das unfreie Handeln hingegen fördert die Scham. Ein angemessener Umgang mit Scham hingegen wird dann gefördert, wenn dem Menschen die freie Wahl im Handeln gelassen wird. Die naheliegende Forderung jedoch, als Lehrperson nicht zu beschämen, bewirkt Folgendes. Diese

Forderung führt dazu, dass die Beschämung eher tabuisiert wird, als dass sie eine beschämungsfreie Pädagogik ermöglichen würde. Denn das Beschämen kann nicht vollständig aus dem menschlichen Handeln ausgeklammert werden, so Sara Blumenthal (2023). Es gilt zu differenzieren zwischen Praktiken der Sanktionierung, die in einem ethisch vertretbaren Masse die Kompetenz Jugendlicher fördern, mit Scham und Beschämung umzugehen, und zwischen Sanktionspraktiken, welche als Gewalt vermerkt werden sollten und somit pädagogisch nicht akzeptabel sind (Blumenthal, 2023).

Kennen Lehrpersonen ihre eigenen Schamgefühle kaum, birgt dies die Gefahr, dass sie selbst übertrieben auf schamvolle Situationen reagieren können, da sie die eigene Scham abzuwehren versuchen (Wildt, 2011). In den vorhergehenden Kapiteln wurde bereits der abwertende Blick, welcher auch objektivierend, also das Kind als Objekt betrachtend, bezeichnet werden kann, beschrieben. Diese Blicke von Seiten der Lehrperson führen zu abwertenden Gefühlen bei den Schülern und zur Scham (Tiedemann, 2016). Daniela Haas schreibt in ihrem Artikel über Scham im Schulunterricht, wie wichtig es für Lehrpersonen sei, eine möglichst hohe Sensibilität für schamauslösende Situationen zu entwickeln. Bei entsprechender Wahrnehmung dieser Situationen durch Lehrkräfte bei sich selbst und bei den Kindern entsteht laut Haas die Basis für eine schamsensible Schul- und Unterrichtskultur (Haas, 2011). Das bedeutet, dass die Kinder in ihrem Schamerleben wahrgenommen und ggf. begleitet werden und sie sich nicht unbeachtet fühlen. Scham hat, so schreibt Marks, im Grunde konstruktive Funktionen; diese können sich jedoch erst in einem entsprechenden Kontext entfalten. Dazu braucht es eine pädagogische Umgebung, in der Schamgefühle bemerkt und deren Entwicklungsimpulse konstruktiv begleitet werden (Marks, 2013).

Ebenfalls bereits erwähnt und doch im Kontext mit der Autorität als Lehrperson nochmals als relevant zu erwähnen, ist die Beschreibung davon, dass jegliche Art von Beschämung (bspw. Beschimpfung) zu Selbstabwertung und Scham beim Empfänger führt. Dabei ist, so Blumenthal, ein wichtiges Augenmerk auf die Ausgrenzung und Entfremdung von einzelnen Personen zu werfen, denn diese Praktiken entwickeln sich schnell zu Schamanlässen für die betroffenen Personen (Blumenthal, 2023). Die Verletzung des Grundbedürfnisses von Zugehörigkeit ist für das betroffene Kind schmerzhaft und damit muss die Lehrperson entsprechend umgehen (ebd.). Zwischen Beschämung und dem Zuschreiben von Verantwortung zu unterscheiden, so die Sozialwissenschaftlerin Brené Brown, ebnet den Weg zu einer respektvollen Reaktion auf unkooperatives Verhalten oder im Umgang mit Regelverstößen (Blumenthal, 2023). Demselben Artikel ist zu entnehmen, dass die Anerkennung von Schamgefühlen und gleichzeitig die Übernahme von Verantwortung zu sozialerem Verhalten führen können (ebd.). Dies deckt sich mit der Annahme (siehe oben), dass Scham oder auch Beschämung nicht grundsätzlich abgewehrt werden sollten. Die Entwicklungsimpulse von Schamerfahrungen sollten konstruktiv begleitet werden. Dieselbe Autorin schreibt dazu, es sollte eine respektvolle Missbilligung von

spezifischen, deutlich unerwünschten Handlungen passieren. Eine schlechte Tat sei grundsätzlich von der als ‹gut› angesehenen Person zu differenzieren (Blumenthal, 2023). Marks weist auf die Schwierigkeit dieser Aufgabe hin in dem er einerseits die Beschämung von Schülern als unakzeptabel definiert. Andererseits sei die Vermeidung Fehlverhalten zu benennen, aus einer Angst heraus, damit jemanden zu beschämen ebenfalls keine Lösung. (Marks, 2007). Blumenthal verstärkt die Herausforderung der pädagogischen Handlung im Umgang mit Scham, indem sie feststellt, dass die Wahrnehmung von Scham im Grunde individuell ist und vom Subjekt ausgeht. So kann eine respektvolle Missbilligung das eine Kind überfordern und das andere kann eine neue Perspektive kennenlernen (Blumenthal, 2023).

Marks schreibt im Artikel «Scham im Kontext der Schule», dass Schüler:innen im Erleben von empathischer Scham begleitet werden und sich nicht allein gelassen fühlen sollten, beispielsweise durch Miterleben von Entwürdigung oder durch das Betrachten von Bildern von Unrecht im Geschichtsunterricht. Frick und Baer/Frick beschreiben, wie relevant bestärkende Rückmeldungen auch für ein Kindergartenkind sein können. Gerade auch schambesetzte Situationen können aufgearbeitet werden und ihre blockierende Kraft verlieren, indem sie bemerkt und thematisiert werden. Geschieht dies nicht, ist die Gefahr da, dass Aggressivität die Ersatzrolle für Schamgefühle einnimmt (Baer & Frick-Baer, 2018). Die Schule stellt Möglichkeiten zur Entdeckung der Potenziale der Scham bereit. Zudem bietet jeder Unterricht die Chance, den Schüler:innen und Schülern Anerkennung, Schutz, Zugehörigkeit und Integrität zu vermitteln (Marks, 2013).

e330 Autoritätspersonen und Beziehung

Codierregel: Aussagen, wie die Eigenschaften der Beziehung zu einer Autoritätsperson, insbesondere zu den Kindergartenlehrpersonen die Entwicklung der Scham der Einzelnen prägen können.

Ein bereits mehrfach genannter Aspekt für einen präventiven Umgang mit Scham bei Kindern durch eine Vorbildfunktion als Bezugsperson besteht darin, die eigenen Grenzen und Schamgefühle als Bezugs- oder Lehrperson zu kennen und zu vertreten. In Jens Tiedemanns Artikel «Die intersubjektive Natur der Scham» wird die Psychotherapeutin Paula Heimann (1996) zitiert. Sie schreibt, letztendlich gehe es in der Therapie darum, mit seinem Patienten natürlich zu sein (Tiedemann, 2008). Diese Natürlichkeit beinhaltet, so erläutert Tiedemann, Gefühle wie Scham bei sich selbst ebenso wie beim anderen zu bemerken und sie als Chance aufzufassen, Identität in einer entwicklungsfördernden Weise zu verändern (ebd.). Diese Natürlichkeit ist für jede autoritäre Beziehung und entsprechend auch für Beziehungen mit Vorbildcharakter relevant. Sie ermöglicht es auch, mit dem Kind in eine situationsübergreifende Beziehung zu treten. Stabile Beziehungen, so Sara Blumenthal (2023) unterstützen den Umgang mit auftretender Scham oder Beschämung (ebd.). Jens Tiedemann bezieht sich mehrmals auf den Säuglingsforscher Daniel Stern. Stern et al. (2002) beschreiben die sogenannten

«now moments», die zu «Momenten der Begegnung» führen können. Diese Momente, in welchen beispielsweise die Lehrperson und das Kind mit dem Fokus auf ein gemeinsames Thema präsent sind, wirken beziehungsfördernd. Sie beinhalten eine bedeutende Funktion für die Entwicklung des Umgangs mit Scham beim Kind (Tiedemann, 2008). An einer anderen Stelle dieses Artikels beschreibt Tiedemann die Umkehrung dieser «now moments». Es sind Momente, in denen jemand individuelle, persönliche Anerkennung erwartet, jedoch dann wie ein Gegenstand behandelt wird. Solche Enttäuschungen können beim betroffenen Menschen eine intensive Form von Scham auslösen, so Tiedemann (ebd.). Im Alltag mit Kindern, insbesondere auch im Kindergarten, mit seinen vielschichtigen Situationen, sind solche Momente im Kleinen immer wieder anzutreffen. Erlebt ein Kind solche Situationen der Enttäuschung gelegentlich, fällt dies, sofern sie im Gleichgewicht zu Erfahrungen der Bestätigung stehen, nicht unbedingt ins Gewicht (siehe Kategorie «enge Beziehungen»). Tauchen solche Erfahrungen des Nicht-beachtet-Werdens jedoch häufiger auf als bestätigende Erfahrungen wie das Gesehen-Werden, kann dies eine negative Wirkung auf die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham haben.

5.1.2. Einstellungen

e465 Gesellschaftliche Normen, Konventionen, Weltanschauungen

Codierregel: Aussagen, wie sich gesellschaftliche Normen, Konventionen und Weltanschauungen auf die Entwicklung der Scham einzelner Menschen auswirken können.

Die Kultur schreibt vor und konstruiert das Ausleben von Scham. Herrschende, verinnerlichte Erwartungen und Normen formen die Auslöser für Scham-Reaktionen. Dies beschreiben verschiedene Autoren, darunter Wildt (2011), Dörr (2014) und Wertenbruch & Röttger-Rössler (2011).

Frick – Baer und Baer beschreiben in ihrem Werk Anderssein allein nicht als beschämend, sondern der Umgang der Umgebung damit kann beschämend wirken. Die Benennung und die Nutzung des Andersseins, um die einen auf- und die anderen abzuwerten, wirken beschämend (Baer & Frick-Baer, 2018). Beschämung sei „wohl eine der perfidesten Auswirkungen des Rassismus“, schreibt Linnemann (2023). Da sie dazu führt, dass die betroffene Person sich in ihrer eigenen Haut nicht mehr wohl fühlt.

Ein weiterer Auslöser von Scham ist das Gefühl des «Nicht-mithalten-könnens». Durch dieses Gefühl ausgelöste Scham hat die Kraft, dem Einzelnen glaubhaft zu machen, für das Scheitern seines oder ihres Lebens allein verantwortlich zu sein (Dörr, 2014). Die Autorin des Artikels «Hüterin des Selbst vs. Kontrollfunktion», Margret Dörr, ist als Professorin für soziale Arbeit in Mainz tätig. «Nicht-mithalten-können» bedeutet laut Dörr, den aktuellen Standards, gesellschaftlichen Normen, Konventionen und Idealbildern nicht genügen zu können oder das zu glauben. Im Folgenden werden diese gesellschaftlichen Strukturen genauer betrachtet. Passend dazu schreibt Linnemann (Linnemann,

2023), dass durch den Habitus einer Dominanzkultur Nichtanerkennung, Nichtzugehörigkeit, Nichtwürdigung transportiert werden, was zur Beschämung der untergeordneten Mitglieder einer Gesellschaft oder Gruppe führt. Die Umkehrung dieser Aussage könnte lauten, so die Autorin dieser Arbeit, die Begegnung auf Augenhöhe und ein vorherrschender Respekt aller Mitglieder einer Gesellschaft würden Anerkennung, Zugehörigkeit und Würde fördern. Können diese drei Begriffe erfahren werden, fördern sie wiederum einen angemessenen Umgang mit Scham beim einzelnen Menschen (siehe Kapitel 5.1.1). Die Zugehörigkeit von einzelnen Gruppen zur Gesellschaft wird nicht nur durch eine offensichtliche Dominanzkultur gehemmt, sondern auch durch deren materielle Möglichkeiten, einen selbstverschuldeten oder nicht selbstverschuldeten Mangel oder Makel (Wildt, 2011).

Da nun die gesellschaftliche Ebene beleuchtet wird, sollte die Schamangst (siehe Kapitel 3.2) nochmals erwähnt werden. Menschen die stark von Scham betroffen sind, kennen dieses Gefühl. Wie bereits im Kapitel E 330 Autoritätspersonen und Führungsstil/Lernbegleiter:in beschrieben, wird durch die Angst vor einer weiteren Beschämung eine Handlungsblockade provoziert. Menschen, welche unter «Schamangst» leiden, setzen sich seltener gegen Ungerechtigkeiten zur Wehr (Linnemann, 2023). Dies führt zu einer latent wirkenden Einflussnahme der Beschämung und der Scham. Diese Macht kann im engsten Familienkreis, in der Schule oder auch auf gesellschaftlicher Ebene ausgeübt werden. Linnemann (2023) betont: «Scham als Handlungsregulativ dient der Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung.» Beinhaltet die soziale Ordnung auf gesellschaftlicher Ebene soziale Ungleichheit oder Ausgrenzung einzelner Gruppen von Menschen, kann dies zu einem Kreislauf führen, der die Wiederholung von Beschämung fördert. Dies wurde bereits ähnlich im Kapitel Beziehungen e 330 Autoritätspersonen und Führungsstil/Lernbegleiter:in auf zwischenmenschlicher Ebene beschrieben.

Der heutigen westlichen Gesellschaft wird eine Ideologie der Optimierung zugeschrieben (Dörr, 2010). Die Möglichkeit zur Optimierung führt schnell zu hohen Idealen. Diese können eine Diskrepanz zwischen dem aktuellen Zustand und dem idealen Selbstbild hervorrufen, was zu Gefühlen der Scham führen kann (Haas, 2011). Anders formuliert: «Das Scheitern der Übereinstimmung von Handeln und normativen Orientierungsmaßstäben» (Linnemann, 2023, S. 101) führt zu Scham. Denn verinnerlichte Norm- und Wertorientierungen bilden die Grundlage für Ideale (ebd.). Ein besonderes Merkmal für die schamauslösende Wirkung der Normen und Werte sei zudem die Uneindeutigkeit der als selbstverständlich geltenden Regeln, welche als wichtige Voraussetzung für das Auftreten von Scham hervorgehoben werden (Linnemann, 2023).

e460 Gesellschaftliche Einstellung

Codierregel: Aussagen zu Auswirkungen spezifischer gesellschaftlicher Einstellungen auf die Entwicklung der Scham einzelner Menschen

Kreisläufe und Wiederholungen von Beschämung oder Scham wurden bereits vermehrt genannt. Eine weitere Gefahr für das Wiederkehren von Scham ist das Vertuschen und Verschweigen von Schuld- und Schamgefühlen, so schreiben dies Frick/Baer (2018). In der westlichen Kultur sei dies stärker verbreitet als eine Kultur der Reue oder des Entschuldigens. In der jüngeren Geschichte Europas konnte beobachtet werden, wie wichtig die Bekenntnisse zum Abgrund der Geschichte des Nationalsozialismus waren, damit Schuld und Scham nicht länger verleugnet wurden (ebd.). Wenn die Meinung gewinnt, dass Fehler in einer Gesellschaft vertuscht werden müssen, wiederholen sich Schamgefühle und führen zu unbegründeten Schamgefühlen sowie zu Überforderung bei den Betroffenen. Aus dem Theoriebezug (Kap. 3.2.2) kann entnommen werden, dass in einem solchen Fall die Gefahr von Schamabwehr droht und beispielsweise aggressives Verhalten neuen Nährboden findet.

e466 Einstellung von anderen Fachleuten (Institution Schule, Schulpolitik)

Codierregel: Aussagen zur Auswirkung der Einstellung in der Schulpolitik auf die Schüler:innen und Schüler

Vielerorts (in Deutschland) werden Schulen und deren Leistung von der Bevölkerung abgewertet. Dies könnte Scham bei den Lehrkräften verursachen, so Marks (2013), insbesondere dann, wenn die diese nicht hinter der Schulpolitik stehen können. Schamgefühle bei den Lehrpersonen, ähnlich wie in Kapitel e310 «enge Beziehungen» beschrieben, können bei den Schüler:innen ebenfalls zu Schamgefühlen führen, ohne dass sie diese einordnen können. Wenn es der Schule jedoch gelingt, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen alle Beteiligten Anerkennung (möglicherweise durch Gehört-werden), Schutz, Zugehörigkeit und Integrität erfahren, so Marks, dann werden die Mitarbeiter stolz sein auf ihr Wirken, und die Entwicklung der Scham aller Beteiligten, insbesondere auch die der Schüler:innen, wird positiv gefördert (ebd.).

Die Einstellung, welche an Schulen herrscht, prägt die Kinder in ihrem Umgang mit Scham, indem sie bestimmte Ideale vorgibt und auch von der Schülerschaft einfordert. Laut Linnemann sind ideale Selbstbilder nicht einfach gegeben, sondern sie entwickeln sich in Beziehungen und im Vergleich mit den Selbstbildern anderer (Linnemann, 2023). Unerreichbare Ideale werten das Subjekt ab und das Wissen, zentralen Standards nicht genügen zu können, löst Scham aus. (Wertenbruch & Röttger-Rössler, 2011) Auch der Sonderschulstatus kann Scham auslösen (Haas, 2011). Insbesondere das Gefühl, nicht Teil der Entscheidung zum Besuch der Sonderschule sein zu können, löst Scham auf Grund von Abhängigkeitsgefühlen beim betroffenen Kind und seinen Eltern aus (ebd.). Pflügt eine Schule die Einstellung, die eine enge Zusammenarbeit mit den Kindern und deren Eltern wertschätzt, führt dies

bei allen Beteiligten einerseits dazu, weniger von Scham betroffen zu sein, andererseits auch dazu, einen angemessenen Umgang mit dem Gefühl zu üben. Denn es fördert die Anerkennung und Integrität der betroffenen Personen. Dies lässt sie selbstbewusster mit herausfordernden Situationen umgehen. Wie bereits in dieser Arbeit erwähnt, darf es nicht passieren, dass aus Angst vor Beschämung Konflikthafes nicht angesprochen wird. In einer solchen konfliktbehafteten Situation sollte darauf geachtet werden, dass die betroffenen Schüler:innen nicht gezwungen werden, ihre eigenen Werte zu verletzen (ebd.). Eine Schule benötigt eine Haltung, die sich für verschiedene Werte und Ansichten öffnet, gleichzeitig die eigenen Werte verständlich kommuniziert und deutlich vertritt (siehe unter e 465 Einstellungen: gesellschaftliche Normen, Konventionen und Weltanschauungen).

e498 individuelle Einstellung anders bezeichnet – der betroffenen Person selbst

Codierregel: Aussagen zu Auswirkungen von individuellen Einstellungen einer Person auf die Entwicklung dessen Scham

Ein Scheitern, bspw. an einem selbstauferlegten Idealbild, kann dazu führen, dass ein Individuum seinen Schwachstellen erkennt. Das kann Scham auslösen (Frick/Baer, 2018). Oft kommt in einer solchen Situation als Erstes der Impuls auf, dieses Scheitern ungeschehen machen zu wollen (ebd.). «Denn die kleinen oder grossen, wirklichen oder vermeintlichen Schwächen koppeln sich sozusagen an die Scham an und diese wird als Versagen erlebt, egal ob es dafür objektive Gründe gibt oder nicht» (Baer & Frick-Baer, 2018, S. 2). Scham wird dann als eigenes Ungenügen erlebt, ungenügend dem Ideal gegenüber, welches für das Individuum als verbindlich gilt (Linnemann, 2023). Diese Entwicklungen setzen eine Einstellung voraus, dass Schwächen nicht akzeptiert werden. Gehen wir von einer Einstellung aus, welche die eigenen Idealbilder nicht grundsätzlich als verbindlich und die eigenen Schwächen nicht als abzuwertende Eigenschaften sieht, müssten demzufolge Versagensgefühle abgeschwächt werden und der Weg für einen konstruktiven Umgang mit Scham müsste geöffnet werden.

Eine Einstellung, welche der eigenen Scham erlaubt, als persönliches Schutzgefühl (Tiedemann, 2008), als Potenzial für Anregung zur Reflexion (Linnemann, 2023), sogar als Impuls für eine Entscheidungsfindung (ebd.) zu existieren, fördert einen angemessenen Umgang mit Scham. Linnemann setzt sich in seinem bereits oft erwähnten Artikel mit Rassismus auseinander. Scham kann im Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit ein wesentliches Motivations- und Warnsignal für Ungerechtigkeiten sein. Dies dann, wenn einem Menschen die Einstellung gelingt, Scham in dieser Rolle angemessen zu berücksichtigen und der Betroffene nicht der eigenen Abwertung verfällt (ebd.).

Der Blick des anderen als Auslöser für Scham wurde bereits aus der Perspektive der Bezugspersonen erwähnt. Aus Sicht der Betroffenen kommt es darauf an, ob es einer erwachsenen Person gelingt, den Blick eines anderen mit einer gewissen Unabhängigkeit zu interpretieren (ebd.). Ist dies der Fall, kann der Umgang mit einem aufkommenden Schamgefühl angemessener ausfallen. Das autonome Subjekt scheint laut Linnemann mehr vor überflutender Scham geschützt zu sein als ein Subjekt, welches in Abhängigkeiten verstrickt ist. Eine sich selbst gegenüber abwertende Einstellung fördert zudem einen unangemessenen Umgang mit Scham.

e410 individuelle Einstellung des engsten Familienkreises

Codierregel: Aussagen zu Auswirkungen der individuellen Einstellung zur Scham des engsten Familien-/Freundeskreises auf die Entwicklung der Scham der Mitglieder

Vieles, was auch hier erwähnt werden könnte, wurde bereits unter der Kategorie «enge Beziehungen» e310 Beziehung («engster Familienkreis») beschrieben. Auch innerhalb der spezifischen Kategorien innerhalb des Oberbegriffs "Einstellungen" gab es zahlreiche Überschneidungen, die dann während der Überprüfung neu zugeordnet wurden. Was unter dieser Kategorie codiert wurde, kann nun folgendermassen zusammengefasst werden: Das Menschenbild der Eltern (und der umgebenden Kultur) hat wesentliche Auswirkungen auf die Schamentwicklung der heranwachsenden Kinder. Das Kind braucht für eine angemessene Schamentwicklung, die Botschaft der Eltern, grundsätzlich ein würdiges, geliebtes, willkommenes Kind zu sein (Marks, 2007). Insbesondere ist hier auf die Übertragung von Scham auf das Kind aufmerksam zu machen, wie sie unter der Kategorie e310 beschrieben wurde. Die Einstellung, welche die Eltern zu sich selbst haben, beziehungsweise der Umgang, welchen die Eltern mit Scham pflegen, könnte sich demnach auf das Kind übertragen. Bezüglich der Schule bezeugt dies auch Daniela Haas mit der Aussage, dass sich viele Eltern beispielsweise aufgrund der Schulzuweisung oder der schlechten Bewertung der Leistungen ihres Kindes schämen. «Die Gruppenscham der Eltern erschwert dabei die kindliche Schamverarbeitung» (2011, S. 112).

e430 individuelle Einstellung der Autoritätspersonen (Lehrpersonen)

Codierregel: Aussagen, welche Auswirkung die Einstellung zur Scham der Autoritäts- / Lehrpersonen auf die Entwicklung der Scham der «Untergebenen»/ Schüler:innen haben

Ähnlich wie unter der Kategorie e410 wird auch der Inhalt dieser Kategorie auf das Spezifische reduziert, um Wiederholungen zu vermeiden. Sehr interessant für diese Kategorie beschreibt Tiedemann die Scham- und Schuldgefühle von Therapeut:innen, wenn die Therapie mit einem Patienten stagniert (Tiedemann, 2008). Da Therapeut:innen wie Pädagoginnen und Pädagogen unter einer ähnlichen Verantwortung eines gelingenden Therapie- oder Bildungsprozesses stehen, wird hier der Begriff

Therapeut:in durch den Begriff Pädagog:in ersetzt. Welche Einstellung die Lehrperson zu scheiternden Situationen, misslingenden Schulstunden oder stockenden Lernprozessen hat und wie sie sich selbst dabei bewertet, hat Einfluss auf die Scham ihrer Schülerschaft. Kann die Lehrperson eine anerkennende Einstellung unabhängig von ihren Leistungen aufrechterhalten, wird dies den Umgang mit Scham bei den Lernenden positiv beeinflussen.

5.1.3. Natürliche vom Menschen veränderte Umwelt – Methodik und Didaktik

Codierregel: Aussagen, wie die von Menschen veränderte Umwelt im Kindergarten Didaktik und Methodik, die Entwicklung der Scham der Schülerschaft prägt.

Etwas kommt ans Licht, das lieber nicht ans Licht gekommen wäre. Das löst Scham aus (Baer & Frick-Baer, 2018). In der täglichen pädagogischen Arbeit sollte dieses Bewusstsein immer berücksichtigt werden, sowohl hinsichtlich von Schuldzuweisungen als auch in Bezug auf Blossstellungen durch bestimmte methodische oder didaktische Schritte. Momente des Misserfolgs oder des Scheiterns beispielsweise können solche Situationen sein. Scheitern schmerzt und es ruft auch Scham hervor (ebd.). Die Empfindlichkeit von Kindern ist oft eine Ursache für Beschämung (ebd.). Für eine möglichst schamsensible Didaktik müssten die Lehrpersonen die vorhandenen Schampotenziale analysieren. Im besten Fall könnten sie diese bereits verringern, bevor sie eintreten (Haas, 2011). Damit Schüler:innen angemessen mit Schamgefühlen umgehen können, ist es erforderlich, dass sie sich bewusst sind, welche Bedürfnisse sie haben und wie sie diese kommunizieren können (ebd.). Dies sollte in didaktischen und methodischen Überlegungen einbezogen werden. Wahlmöglichkeiten in schambesetzten Situationen helfen dabei, den Umgang mit der Scham zu meistern und zu üben (Baer & Frick-Baer, 2018).

5.1.4. Zusätzliche Kategorien

Prävention

Unter dem Titel Prävention werden die Kategorien «Prävention im Kindergarten» und «Inhalte der Prävention» zusammengefasst.

Die beiden Codierregeln:

- Aussagen dazu, ob die Aufklärung oder Prävention zum Thema Scham empfohlen ist
- Aussagen zu den Inhalten der Prävention oder Aufklärung zum Thema Scham

In der wissenschaftlichen Literatur wird betont, dass der Austausch über das Gefühl von Scham als förderlich für einen angemessenen Umgang damit angesehen wird und ein lebendiger Kontakt zu anderen einen angemessenen Umgang mit dem Gefühl fördert. Baer/Frick – Baer schreiben dazu: «Mit dem Verschweigen der Scham wird Energie festgehalten, die beim Mitteilen und beim Teilen mit

anderen Menschen freigesetzt werden kann» (2018, S.129). Denn nicht die Scham sei pathologisch, schreiben dieselben Autoren, sondern die falsche Reaktion darauf (ebd.). Scham sollte als ein Signal vermittelt werden, das anzeigt, dass das intime Selbst droht, verletzt zu werden, so Tiedemann (2008). Es sollten also präventiv die positiven Aspekte der Scham vermittelt werden. Die Individualität in Bezug auf die Situationen, in denen sich Menschen schämen, sollte auch betont werden (Haas, 2011). Wie bereits mehrmals erwähnt, ist es die Beschämung, welche aufgehalten werden sollte, nicht primär die Scham. Die entscheidendste Hilfe gegen die Beschämung sei die Identifizierung derselben. Insbesondere wird die Relevanz der Prävention unter den erwachsenen Bezugspersonen hervorgehoben. Sara Blumenthal befürwortet einen offenen Diskurs über Beschämung und Scham in der Erziehung und deren Auswirkungen auf das Kind (2023). Es braucht die Übernahme von sozialer und beruflicher Verantwortung aller Berufsgruppen, so Beatrix Wildt (2011), und ein tiefes Verständnis der Mechanismen von Scham und Beschämung, um einen angemessenen Umgang mit Scham fördern zu können. «Es braucht die Vorbildfunktion und es sind Strategien nötig, um die Entwicklung der Scham an Schulen positiv zu fördern», so Wildt weiter. Die Strategien müssen und können gelernt werden. Es bedarf dazu der Zusammenarbeit von Lehrpersonen, Schülerschaft, Eltern und SchulsozialarbeiterInnen (ect.).

Lerninhalte

Die Quellen aus der Kategorie «Stärkende Kompetenzen (...)» und aus der Kategorie «Lernbereiche im Referenzalter (...)» werden in diesem Abschnitt unter dem Fokus der Förderungsmöglichkeiten im Referenzalter zusammengefasst. Die Analyse bezieht sich teilweise auf die im Theoriebezug ausgeführte sozioemotionale Entwicklung.

Codierregeln:

- Kompetenzen, welche das Kind dabei unterstützen, einen angemessenen Umgang mit Scham zu entwickeln.
- Aussagen zu Lernbereichen, welche die präventive Förderung eines angemessenen Umgangs mit Scham fördern.

Unter der Kategorie «stärkende Kompetenzen» konnte eine Vielfalt an Kompetenzen zusammengetragen werden. Diese wird in der ersten der folgenden Grafiken, Abbildung 10, gezeigt. Infolgedessen wurden diese einzelnen Kompetenzen neu gruppiert und schlussendlich zu drei Kompetenzbereichen zusammengefasst, siehe Abbildung 11.

Es blieben die Kompetenzbereiche:

- Förderung sozialer Fähigkeiten
- Förderung der persönlichen Entwicklung
- Umgang mit Gefühlen, insbesondere der Scham

Ein interessantes Detail ist, dass den drei Kompetenzbereichen überraschenderweise gleich viele ausgewählte Textstellen zugeteilt wurden. Die beiden Abbildungen 10 und 11 zeigen den Anfang und das Ende dieses zusammenfassenden Prozesses. Im Folgenden werden die Textstellen der einzelnen Kompetenzbereiche zusammengefasst.

Abbildung 10 - Kompetenzen, welche einen entwicklungsfördernden Umgang mit Scham fördern (eigene Grafik)

Abbildung 11 - Kompetenzbereiche, welche einen entwicklungsfördernden Umgang mit Scham fördern (eigene Grafik)

Kompetenz im Umgang mit Gefühlen, insbesondere der Scham

Zu Beginn, wenn Scham auftritt, so schreiben dies Gabriele Frick – Baer und Udo Baer, stehen Identifizierung und Differenzierung der Scham (Baer & Frick – Baer, 2018). Es handelt sich dabei um die Förderung der emotionalen Kompetenz, wie sie im Theoriebezug beschrieben wird. Emotionale Kompetenz bedeutet laut Jenni, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und ausdrücken zu können, Gefühle anderer zu erkennen und zu verstehen und Gefühle regulieren zu können (Jenni, 2021). Menschen sollten ein Bewusstsein dafür entwickeln, Scham bei sich erkennen zu können, um dann einen Umgang mit Scham zu lernen, so bestätigt dies Claude Helène Mayer (2019). Die Kompetenz eines angemessenen Umgangs mit Scham beginnt mit der Differenzierung zwischen von innen kommender Scham und von aussen kommender Beschämung (Baer & Frick-Baer, 2018). Dies erinnert an die Selbstsubjektivierung oder die Entwicklung einer Theory of Mind, welche im Theorieteil (Kap. 3.4.1.2) beschrieben wird. Durch die Erkennung der Scham können Strategien im Umgang mit dem Gefühl entwickelt werden. Wie diese aussehen, ist unterschiedlich. Es kann ein innerer Umgang damit sein (bspw. Selbstreflexion), Kommunikationsstrategien (bspw. darüber reden), ein körperlicher Ausdruck (bspw. weinen, tanzen) oder eine Strategie der Veränderung (bspw. sich aus dem Kontext entfernen). Ausserdem kann es die Entwicklung von zukünftigen Verhaltensweisen beinhalten, um die schamvolle Situation zu vermeiden (Claude-Hélène Mayer, 2019). Erst wenn die Kompetenz erreicht ist, positive Aspekte von Scham erkennen zu können und ihr diese Qualität zugeschrieben wird, kann aus Scham schützendes und Entwicklung förderndes Verhalten entstehen (Baer & Frick-Baer, 2018). In einem weiteren Schritt erfordert ein angemessener Umgang mit Scham die Erfahrung, Scham aushalten zu können. Es braucht die Fähigkeit, «durch die Scham hindurchgehen zu können» (Baer & Frick-Baer, 2018, S. 132). Um Scham aushalten zu lernen, dient dem Kind die im Theorieteil beschriebene Gefühlsregulation (Kap. 3.4.2). Weiter schreibt das Autorenpaar, es braucht unter Umständen die Sichtbarmachung der Scham. Können diese Schritte geschehen, übt und lernt die Person dabei, «die natürliche Scham zu akzeptieren als etwas, das sich von verachtender Beschämung unterscheidet» (ebd.). Marks bestätigt dies und ergänzt, dass es in der pädagogischen Arbeit darum gehen müsse, die Entwicklungsimpulse von Scham-Erfahrungen konstruktiv zu begleiten (Marks, 2013). Die Entwicklung der Gefühls- oder Affektregulation gehört zur emotionalen Entwicklung dazu und sie ist Teil des angemessenen Umgangs mit Scham. Dies wird unterstützt durch die Entwicklung und Förderung der Selbstakzeptanz (Tiedemann, 2008).

Förderung der persönlichen Entwicklung

Es braucht die Förderung der Akzeptanz der ureigensten Gefühle, Gedanken und Impulse, so Tiedemann (2008). Es ist wichtig, dass das Kind die Möglichkeit hat, sich selbst kennenlernen, auch im Hinblick auf die eigenen Grenzen (Marks, 2013). Das Kind muss seinen intimen Raum, welcher durch

die Scham geschützt wird, als etwas Schützenswertes entdecken und entwickeln (Baer & Frick-Baer, 2018). Jeder Mensch benötigt das Recht, sich als eigenständig wahrnehmen zu können, um sich somit möglichst frei in seiner Lebenswelt bewegen zu können (ebd.). Die Kompetenz, sich selbst zu kennen und für sich einstehen zu können, fördert einen angemessenen Umgang mit Scham. Beatrix Wildt braucht das Wort «Empowerment» oder Ermächtigung zum eigenen Leben, um diese Kompetenz mitsamt dem Setting, das es braucht, zu beschreiben (Wildt, 2011). Dies beinhaltet auch die Kompetenz, entscheiden zu können. Dazu braucht es die Möglichkeit, wählen zu können, um überhaupt erst für sich selbst entscheiden lernen zu können (Baer & Frick-Baer, 2018). Kreativität, welche dem eigenständigen Wählen und Entscheiden sehr nahesteht, fördert den angemessenen Umgang mit Scham (ebd.). Das kreative, freie, schöpferische Arbeiten beinhaltet Kompetenzen, welche es anzuregen gilt, um einen angemessenen Umgang mit Scham zu fördern. Dazu kommt der Moment des Präsentierens eines eigenständig erstellten oder erarbeiteten Produkts. Häufig sind dies Situationen, in denen Kinder mit Scham konfrontiert werden (Marks, 2013). Darum sind es Lerngelegenheiten, um die Kompetenz des Präsentierens und des Zu-sich-selber-Stehens zu üben. Es sind auch Momente, in denen die Kinder Anerkennung ernten können und gesehen werden. Andererseits sind es Momente, in welchen die Kinder Begleitung brauchen. Gerade bei Kindern, welche eher schnell von Scham betroffen sind, kann es bedeutsam sein, dass sie bspw. wählen können, wem sie ihr Werk zeigen wollen und wem nicht (ebd.).

Förderung sozialer Fähigkeiten

Bei erwachsenen Menschen, welche stark unter Scham leiden und durch das Gefühl im Alltag eingeschränkt werden, also einen unangemessenen Umgang mit dem Gefühl haben, ist häufig das Gesehen-werden als Person eine grosse Herausforderung (Baer & Frick-Baer, 2018). Darum ist es in der Therapie häufig ein Ziel, die charakteristische Geheimhaltung der von starker Scham betroffenen Menschen zu unterbrechen (Tiedemann, 2008). Elementar im Prozess zur Milderung der Scham ist die korrigierende Erfahrung, die oftmals erreicht wird, wenn sich jemand seiner Umgebung mehr zu öffnen beginnt. Eine korrigierende Erfahrung würde bedeuten, dass der Mensch durch seine Offenheit keine Zurückweisung erlebt (ebd.). Dieses Vorgehen lässt sich auf den Kindergarten übertragen. Gibt es Kinder, die bereits von überfordernder Scham betroffen sind, ist es von grossem Wert, wenn sie durch den Aufbau von Vertrauen solche korrigierenden Erfahrungen machen können. Sie können so die Kompetenz des Sich-zeigens und des Zu-sich-selbst-stehen weiter ausbauen. Wie bereits mehrmals erwähnt, ist das Erkennen und Annehmen von Scham, genauso wie von allen Gefühlen, sehr hilfreich für den Umgang mit Scham. Dies mit anderen zu teilen, sich in einen Austausch mit anderen zu begeben, ohne sich verstecken zu müssen, ist ebenfalls wirksam gegen die Scham. Ist eine Situation hingegen überfordernd und führt zu intensiven Gefühlen von Scham, tritt die bereits erwähnte Möglichkeit der Wahlmöglichkeit bei der Handlung in Kraft. Da schreiben dieselben Autoren, dass der Rückzug aus einer

sehr unangenehmen Situation die Lösung sein kann (ebd.). Auch ein Rückzug kann fördernd für den angemessenen Umgang mit Scham wirken. Laut Marks handelt es sich um die Kompetenz, differenzieren zu können, was oder auch wer einem Menschen guttut und was oder wer nicht (Marks, 2013).

Eine weitere Fähigkeit, die dazu beiträgt, angemessen mit Scham umzugehen, ist die Kompetenz zur Reue, Versöhnung und Wiedergutmachung (Tiedemann, 2008). Diese Fähigkeit ermöglicht es, einen durch Scham oder Beschämung zerstörten Raum wiederherzustellen, und hilft, eine Schuld, die schnell zu Scham wird, aufzulösen. Auf diese Weise wird die Scham nicht weitergetragen und möglicherweise abgewehrt. Zum Abschluss dieses Abschnitts soll die Klassenatmosphäre in den Fokus genommen werden. Ein empathisches Mitgefühl einer Gruppe kann beim Einzelnen sehr viel bewirken (Wildt, 2011). Es sollte also die Fähigkeit zur Empathie (siehe Kap. 3.4.2) der Klassenmitglieder gefördert werden, um die Förderung der Einzelnen im Bereich der Scham zu unterstützen. Für die kindliche Entwicklung ist es förderlich, wenn in der Klasse ein starkes Gemeinschaftsgefühl besteht. Schon mehrmals wurde die Gefahr des sozialen Ausschlusses im Zusammenhang mit einem angemessenen Umgang mit Scham betont. Dies ist ausreichend begründet, um die Förderung eines positiven und sozialen Klassenklimas voranzutreiben. Eine weitere Chance eines guten Klassenklimas ist die Erfahrung des Einzelnen, was es heisst, sich gegenseitig zu unterstützen, und dass es wertvoll ist, auch mal Hilfe anzunehmen. Sich von anderen getragen zu fühlen, steigert einen angemessenen Umgang mit Scham (Tiedemann, 2008).

6. Diskussion

In diesem Kapitel werden zunächst die Forschungsfragen beantwortet und in einem weiteren Schritt wird die genutzte Forschungsmethodik kritisch reflektiert.

6.1. Beantwortung der Fragestellungen

Die Fragestellungen werden anhand von Aufzählungen verschiedener Faktoren beantwortet, welche in den unterschiedlichen Untergruppen angeordnet wurden.

6.1.1. Hauptfragestellung

Welche Faktoren sind bei der Gestaltung der Umwelt (nach ICF CY) insbesondere bei der Begleitung von Kindern im Kindergartenalter zu berücksichtigen, um einen angemessenen Umgang mit Scham beim Kind präventiv zu fördern?

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die entscheidendsten Umweltfaktoren für die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham sich um die Beziehungen zwischen Menschen und die

Einstellung von Bezugspersonen oder vom Kind selbst drehen. Unterrichtssettings, didaktisches Vorgehen oder vorhandene Materialien können ebenfalls relevant sein, dies scheinen jedoch in der Praxis nicht die entscheidenden Faktoren zu sein. Es handelt sich um sehr grundlegende und ab Geburt geltende Bedürfnisse, welche beim Menschen befriedigt werden sollten: Anerkennung, Zugehörigkeit, Spiegelung, totale Annahme des Kindes inkl. Insuffizienzgefühle und negativer Affekte.

Faktoren, welche die erwachsenen Bezugspersonen betreffen:

- Welchen Umgang die erwachsenen Bezugspersonen eines Kindes (Eltern, Lehrpersonen etc.) mit Scham haben, ist relevant für die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham beim Kind, so schreibt dies Daniela Haas (2011).
- Die Lehrperson bezeichnet Scham als ein subjektives Gefühl, welches von Mensch zu Mensch unterschiedliche Auslöser hat und unterschiedlich wahrgenommen wird (Blumenthal, 2023).
- Das Menschenbild der erwachsenen Umgebung eines Kindes ist dann fördernd für die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham, wenn es das Kind als grundsätzlich würdiges, geliebtes und willkommenes Kind betrachten lässt (Marks, 2019).
- Eine Haltung der Lehrperson, welche das eigene Scheitern und das Scheitern des Kindes als Teil eines Lernprozesses respektiert (Baer & Frick-Baer, 2018).
- Die erwachsene Umgebung kann Reue zeigen, zu einem Fehlverhalten stehen und sich entschuldigen (Baer & Frick-Baer, 2018).

Faktoren, welche die Schule als Institution betreffen:

- Eine Haltung der Schule, welche die Begegnung auf Augenhöhe und einen vorherrschenden Respekt aller Mitglieder untereinander fördert (Linnemann, 2023).
- Eine Einstellung der Schule, welche Offenheit für verschiedene Werte vertritt (Marks, 2013).
- Die Schule vertritt, für alle Mitglieder verständlich, die eigenen Werte, sofern diese respektvoll anderen Werten gegenüber sind (Linnemann, 2023).
- Die Rahmenbedingungen an der Schule sind so gestaltet, dass alle erwachsenen Personen hinter ihrer Arbeit stehen können und sich gehört fühlen (Marks, 2013).
- Die herrschenden Normen, Werte und Ideale an einer Schule sind für die Kinder erreichbar (Wertenbruch, Martin & Röttger-Rössler, Birgitt, 2011).
- Es herrscht eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule, Kind und Eltern (Haas, 2011).

Faktoren, welche den Fokus auf dem Erleben des Kindes haben:

- Eine Umgebung, welche die Wahrnehmung des Kindes auf den eigenen Körper und auf sich selbst und auf das eigene Sein lenkt, um die Selbstachtung anzuregen (Baer & Frick-Baer, 2018).
- Das Kind fühlt sich von den Bezugspersonen vollständig anerkannt (Tiedemann, 2016).
- Das Kind weiss, dass es inklusiv seiner «Schwächen» oder seiner Insuffizienzgefühle angenommen wird (Tiedemann, 2016).
- Das Kind fühlt sich von den Bezugspersonen gesehen (Tiedemann, 2008).
- Das Kind fühlt sich von der Bezugsperson verstanden (Tiedemann, 2008).

Faktoren mit Fokus auf die Schülergemeinschaft:

- Eine Grundstimmung, welche einen respektvollen Umgang mit dem Anderssein einzelner Mitglieder fördert (Baer & Frick-Baer, 2018).
- Es entsteht möglichst kein Verhalten unter den Kindern, welches andere aus der Gruppe ausschliesst, damit das Zugehörigkeitsgefühl aller Mitglieder gefördert wird (Haas, 2011).
- Konkurrenz sollte möglichst wenig gefördert werden (Haas, 2011).

Faktoren den Führungsstil der Lehrpersonen betreffend:

- Transparenz, Respekt, die positive Konnotation von Verhaltensweisen, das Mutmachen, Loben, Grenzen setzen und eine ressourcenorientierte Haltung sollten Teil des Führungsstils sein (Mayer, 2019).
- Kritik sollte respektvoll angebracht werden, wenn dies sinnvoll scheint (Blumenthal, 2023).
- Beim Anbringen von Kritik sollte das Verhalten des Kindes angesprochen werden und nicht das Kind als Ganzes (Blumenthal, 2023).
- Im Umgang mit, insbesondere schambesetzten Situationen, sollte dem Kind eine Wahlmöglichkeit im Handeln und Reagieren gelassen werden (Baer & Frick-Baer, 2018).
- Scham darf grundsätzlich nicht als Sanktionsmittel benutzt werden (Linnemann, 2023).

6.1.2. Ergänzende Fragestellungen

Wird die aktive Prävention zu einem angemessenen Umgang mit Scham im Referenzalter empfohlen, und wenn ja, welche Inhalte sollte die Prävention enthalten?

Ja, die Prävention zu Scham wird empfohlen (Wildt, Beatrix, 2011). Insbesondere wird die Prävention bei den Bezugspersonen der Kinder im Referenzalter empfohlen (Baer & Frick-Baer, 2018), um so durch das reflektierte Handeln eine Sensibilisierung bei den Kindern zu erreichen.

Wichtigste Inhalte der Prävention bei den Kindern im Referenzalter sind:

- Die Definition des Gefühls (Marks, 2013)
- Die entwicklungsfördernden Aspekte der Scham (Haas, 2011)
- Unterscheidung Scham und Beschämung (Blumenthal, 2023)
- Strategien zum Umgang mit Scham (Wildt, 2011)

Welche Kompetenzen unterstützen das Kind bei der Entwicklung eines gesunden Umgangs mit Scham und sollen somit bereits im Referenzalter gefördert werden?

Kompetenzen im Umgang mit Gefühlen/mit Scham

- Gefühle, insbesondere die Scham, wahrnehmen und ausdrücken können (Jenni, 2021)
- Differenzieren können: Wann ist es Scham, die von innen kommt, und wann ist es Scham, die durch Beschämung entstanden ist? (Baer & Frick-Baer, 2018)
- Strategien im Umgang mit Scham entwickeln können. Beispiele dafür sind: Selbstreflexion, darüber reden können, dem Gefühl Ausdruck geben können oder sich von einer Situation entfernen können
- Scham aushalten zu können (Baer & Frick - Baer, 2018), in Anlehnung an die Gefühlsregulation (Jenni, 2021)

Kompetenzen in der persönlichen Entwicklung

- Die Entwicklung/Aufrechterhaltung einer Selbstakzeptanz (Akzeptanz der eigenen Gefühle, Impulse, Gedanken, Ideen etc.) (Tiedemann, 2008)
- Den eigenen intimen Raum und eigene Grenzen kennenlernen und den intimen Raum als etwas Schützenswertes erkennen können (Baer & Frick - Baer, 2018)
- An der eigenen Identitätsentwicklung arbeiten können (Baer & Frick - Baer, 2018)
- Für sich selbst eintreten und für sich selbst sorgen können (Wildt, 2011)
- Kreatives Handeln und die Kompetenz, eigenständig Entscheidungen treffen zu können (Baer & Frick - Baer, 2018)

Kompetenzen im Bereich der sozialen Fähigkeiten

- Vertrauen zu anderen aufbauen und sich zeigen können (Baer & Frick - Baer, 2018)
- Freunde selber wählen zu können oder die Kompetenz wahrnehmen zu können, welche Beziehung gut tut und welche nicht (Marks, 2013)
- Kompetenz zur Wiedergutmachung und zur Versöhnung (Tiedemann, 2008)
- Fähigkeit zur Empathie (Wildt, 2011), in Anlehnung an die Theory of Mind (Jenni, 2021)

6.2. Einordnung in die Forschung und Methodendiskussion

Ein grosser Teil dieser Texte ist nicht spezifisch für das Referenzalter gedacht. Die Transformation der Daten auf die Kindergartenstufe war Teil der Analyse dieser Arbeit. Es wurde gezeigt, dass die Forschung zum Thema Scham insbesondere im Bereich der Psychologie bereits verbreitet ist, jedoch meistens mit dem Fokus auf die Psychopathologie. Die Literatur zu Scham und Pädagogik ist noch recht jung. Die Ergebnisse der Forschung dieser Arbeit ordnen sich in der präventiven Tätigkeit mit Kindern ein und fokussieren die Förderung einer «gesunden» Entwicklung der Kinder.

Die Wahl einer qualitativen Inhaltsanalyse scheint im Rückblick die richtige gewesen zu sein. Denn das Forschungsmaterial, welches aus unterschiedlichen Quellen stammt, liess sich so gut analysieren. Ziel der Arbeit war mehr eine Auslegung der pädagogischen Faktoren im Themenbereich als quantitativ lesbare Ergebnisse zum Thema. Die unterschiedlichen Quellen, welche nicht das Referenzalter fokussierten, forderten ein flexibles Vorgehen während des Codierungsprozesses. Die Kategorien wurden deshalb immer wieder angepasst. Die Zusammenfassung der Ergebnisse und die prägnante Beantwortung der Fragestellung waren eine Herausforderung, da die Ergebnisse vielseitig waren. Es hat sich zudem gelohnt, mit dem ICF-CY-Katalog eine von aussen gegebene Strukturvorgabe für die Kategorisierung zu wählen. Jedoch war es sehr relevant für die Studie, dass die Kategorien induktiv angepasst wurden, um eine differenzierte Analyse möglich zu machen.

Es gibt verschiedene Kriterien, welche zeigen, ob eine Forschung gelungen ist oder nicht. Für die qualitative Forschung gelten laut Markus Roos und Bruno Leutwyler (2022, S.194) die Kriterien:

Die breite Abstützung der Datenauslegung, die Interpretation, die intersubjektive Validität und die Plausibilität. Nun wird versucht, unter diesen drei Begriffen den Forschungsprozess dieser Arbeit zu analysieren.

Breite Abstützung der Datenauslegung und Interpretation

Insbesondere auch da wenig spezifische Literatur vorhanden war, wurde in der vorliegenden Arbeit darauf geachtet, Literatur aus unterschiedlichen Bereichen zu nutzen. Dies führte zu einer breiten

Literatursammlung. Die Eingrenzung dieser Vielfalt war eine Herausforderung. Die ICF-CY-Kategorien gaben eine erste Struktur und Eingrenzung, welche nicht von der Autorin selbst kam. Die Resultate wurden zudem während der Analyse regelmässig mit dem entwicklungsbezogenen Hintergrund des Referenzalters verglichen. Dies trug auch zur Präzisierung der Ergebnisse bei und ermöglichte eine Verbindung der Ergebnisse zur praktischen Anwendung.

Intersubjektive Validität

Die Validität (die Resultate entsprechen noch der Idee des ursprünglichen Forschungsgegenstandes) dieses Forschungsprozesses liegt einerseits in der Vielfalt der Literatur, denn die Quellen der Literatur sind aus unterschiedlichen Forschungsgebieten. Während des Forschungsprozesse zeigte sich dann, dass trotz der unterschiedlichen Quellen, immer wieder gleiche bis ähnliche Resultate zum Vorschein kamen. Zusätzlich ermöglicht die stete Orientierung an den Forschungsfragen und dem zugehörigen Kategoriensystem während der Analyse andererseits eine schlussendlich breite, aber doch prägnante Beantwortung der Fragestellung. Die Auslegung der Daten lag zwar bei einer Person, was eher für eine einseitige Interpretation sprechen würde. Die verschiedenen Kategorien unterstützten jedoch dabei, unterschiedliche Perspektiven auf die Daten einnehmen zu können (bspw. Perspektive Schülerschaft oder Führungspersonen).

Plausibilität

Während dem Entwicklungsprozess dieser Arbeit wurde darauf geachtet, die einzelnen Prozessschritte und Verfahren nachvollziehbar zu dokumentieren. Der Prozess hat einige Umwege genommen, aus unterschiedlichen Gründen waren immer wieder Zeiten der Pause nötig. Dies hat bestimmt zur Differenzierung der Herangehensweise geführt. Inwiefern die Nachvollziehbarkeit die Dokumentation der einzelnen Schritte der Entwicklung dieser Arbeit möglich war, ist für die Autorin dieser Arbeit nicht abschliessend zu sagen.

7. Ausblick in die Praxis

Dieser Abschnitt sollte einerseits als Reflexion gewisser Ergebnisse aus der Analyse der Arbeit dienen, andererseits wird ein Transfer einiger Ergebnisse in die Praxis angestrebt.

Wie die Analyse dieser Arbeit zeigt, sollte bei der Gestaltung der Umweltfaktoren zu einem grossen Teil der Fokus auf die Prävention bei den Bezugspersonen gesetzt werden. Die Vorbildfunktion im Umgang mit dem Gefühl wie auch die Reflexionsfähigkeit der erwachsenen Bezugspersonen im Umgang mit dem Kind scheinen die Grundlage der erfolgreichen Gestaltung der Umweltfaktoren zu sein. Es braucht dazu eine Sensibilisierung für Scham und für die Beschämungsmechanismen aller Bezugsgruppen eines Kindes. In einem zweiten Schritt führt dies zur Sensibilisierung des Kindes zum Thema. Der Umgang mit dem Kind ist dabei entscheidend. Die Anerkennung des Kindes ist, wie die

Resultate zeigen, sehr relevant für die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham. Wie wird eine anerkennende Haltung im Kindergarten in die Praxis umgesetzt? Es gibt Stimmen aus der Wissenschaft und aus Erziehungsratgebern, welche etwa den Nutzen vom Lob des Kindes hinterfragen. Zu viel oder übertriebenes Lob schadet der Selbständigkeit und dem Selbstwert des Kindes. Die Analyse dieser Arbeit beschreibt Anerkennung nicht primär als Aussprache von Lob. Sondern damit, dass die Wirksamkeit des Kindes hervorgehoben werden sollte. Das Kind braucht das Gefühl in seinem Dasein und in seinem Wirken, egal ob gelingt, was es tut oder nicht, gesehen zu werden.

Als weiteres Bedürfnis, welches ausschlaggebend für die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham ist, wird das Gefühl der Zugehörigkeit für den Einzelnen genannt. Deshalb kann das Klassenklima so relevant sein für die Entwicklung des Umgangs mit Scham. Im Theoriebezug wird auch die Gruppenscham beschrieben (siehe Kap. 3.1.3), eine Form von Scham, welche aufgrund der Zugehörigkeit erst entsteht. Dies weist darauf hin, dass der Umgang mit Gruppen reflektiert werden sollte Daniela Haas betont in ihrem Artikel "Roter Kopf, gesenkter Blick", dass bei der Verwendung verallgemeinerter Bezeichnungen für Gruppen wie beispielsweise Klassen Vorsicht geboten ist. Einzelne Mitglieder könnten sich sonst ausgeschlossen fühlen und es könnte zu Gruppenscham als trennendes Phänomen kommen (Haas, 2011). Ein Zusammenhalt in einer Gruppe sollte demnach nicht durch Gleichmachung der einzelnen Mitglieder gefördert werden. Die Förderung der Verschiedenartigkeit der Mitglieder könnte dazu beitragen, dass keine Gruppenscham entstehen kann. Denn Gruppenscham kann zu ausschliessendem Verhalten führen was dem Zusammenhalt der Gruppe schaden könnte.

Ob sich ein Kind im Kindergarten zugehörig fühlt, kann auch mit dem konfrontierten Lerninhalt zu tun haben. Dabei spielt die dem Kind entsprechende Förderung, die sogenannte Passung von Lerninhalt und Entwicklungsstand des Kindes, die tragende Rolle. Ein dazu passendes Konzept ist das Fit-Konzept von Remo Largo, welches von Oskar Jenni umfassend beschrieben wird. Das Fit-Konzept befasst sich mit der Anerkennung der Verschiedenheit der Kinder und der Befriedigung von deren individuellen Bedürfnissen. Bereits im Theoriebezug im Kapitel 3.4.3 wurde auf die Relevanz der Befriedigung der Grundbedürfnisse für die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham hingewiesen. Nun wird das Fit-Konzept vorgestellt, um einen Bogen zur Praxis zu machen. Im Fit-Konzept werden drei Bedürfnisfelder vorgestellt: Geborgenheit und Zuwendung (Betreuung), soziale Akzeptanz (Anerkennung), Entwicklung und Leistung (Erfolg). Jedes Kind und jedes Entwicklungsalter gewichten die Bedürfnisse anders, siehe dazu die Abbildung 10 und die Abbildung 11. Die Bedürfnisse, so Jenny, können so besonders sein, dass sich die Umwelt schwertut, angemessen damit umzugehen. Dann kann ein sogenannter Misfit zwischen Kind und Umwelt entstehen. Auffälligkeiten im Verhalten, Leistungsabfälle oder psychosomatische Symptome können Auswirkungen einer solchen Situation sein

(Jenni, 2021). In diesem Fall ist es wichtig, eine genaue Analyse der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes durchzuführen und die Misfit-Situation zu identifizieren (ebd.). Findet ein solcher Misfit über längere Zeit statt, kann dies dem Selbstwert des Kindes schaden, denn es kann sein, dass das Kind den Ursprung dieser unbefriedigenden Situation bei sich sucht. Dies könnte auch die Entwicklung seines Umgangs mit Scham negativ beeinflussen. Die Suche nach den Misfit-Situationen ist unter anderem die Aufgabe der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Gelingt die Anwendung dieses Konzepts, werden zentrale Anteile der Faktoren für die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham beim Kind bereits berücksichtigt.

Abbildung 13 - Bedürfnisse in verschiedenen Entwicklungsphasen, nach Largo (2019), (Jenni, 2021)

Abbildung 12 - Bedürfnisse bei drei verschiedenen Kindern gleichen Alters, nach Largo (2019), (Jenni, 2021)

7.1. Produkt und dessen Entwicklung

Die zentrale Orientierungshilfe für die Entwicklung des Produkts, war die Erfahrung, dass ich, als ich mich mit dem Thema zu befassen begann, bereits einige grundlegende Erkenntnisse für mich und meine Professionalität als Heilpädagogin gewinnen konnte. Der Gedanke, dass dies auch anderen so gehen könnte, war der Auslöser für den Entscheid, ein informatives Produkt für die erwachsenen Bezugspersonen zu erstellen, welches auf den Resultaten der Analyse fundieren sollte. Die Ergebnisse aus der Analyse selbst bestätigten mein Vorhaben, indem sie aufzeigten, dass die Prävention nicht nur die Kinder als Zielpublikum, sondern immer auch die erwachsenen Bezugspersonen als Adressaten fokussieren sollte.

7.1.1. Idee des Produkts

Das Produkt soll einen kurzen, jedoch trotzdem gehaltvollen Input zum Thema bieten. Das Zielpublikum sind Lehrpersonen und andere Bezugspersonen von Kindern ungefähr im Kindergartenalter. Das Produkt sollte leicht verständlich sein und beispielsweise auf dem Tisch des Lehrerzimmers platziert werden können. Ein Poster war neben einem kleinen Büchlein oder Tischständer eine Idee. Die Entscheidung fiel jedoch auf den umklappbaren Tischständer (siehe Anhang). Das Poster dient eher zur raschen Übersicht. Das Ziel des Produkts war es, neben der Übersichtlichkeit die Erkenntnisse aus der Analyse verständlich und somit auch genügend umfassend darzustellen. Der Tischständer bietet die Qualität eines Büchleins, in dem sich Interessenten vertiefen können, und er ermöglicht es, eine Seite offen zu lassen, um sie so jeder Zeit zur Erinnerung und Reflexion nutzen zu können.

Der Inhalt des Produkts wurde, wie bereits erwähnt, aus der Analyse abgeleitet. Er umfasst eine Beschreibung des Gefühls, inklusive der Abgrenzung der Scham von anderen Begriffen. Ausserdem werden positive und negative Aspekte von Scham in Bezug auf die psychische Entwicklung und auf das Verhalten des Kindes behandelt. Zudem werden Erkenntnisse aus der Analyse zu den Umweltfaktoren und den Kompetenzen des Kindes, welche das Kind in einer Entwicklung zu einem angemessenen Umgang mit Scham unterstützen können, dargestellt. Bei der Umsetzung des Produkts wurde auf die übersichtliche Gestaltung der einzelnen Seite sowie auf die einheitliche Gestaltung des gesamten Büchleins geachtet. Ziel ist es, dass die Leserschaft möglichst schnell die wichtigsten Aspekte der Scham und der Begleitung der Kinder zu einem angemessenen Umgang damit erfassen kann. Als letzte Seite des umklappbaren Tischständers wurde eine kurze Reflexionshilfe der eigenen pädagogischen Praxis aufgrund von Fragestellungen eingefügt. Diese Reflexion hat nicht das Ziel umfassend die pädagogische Handlung einer Person zu analysieren. Ziel ist es mehr einen Anstoss zu bieten, in welche Richtung eine konstruktive und persönliche Auseinandersetzung mit Scham in der Praxis von Lehrpersonen und Heilpädagogen gehen könnte. Dabei wurde der Fokus etwas weg vom Kindergarten hin zur ganzen Schule gelegt, da die Einstellung zur Schule auch die Einstellung zum Kindergarten zu prägen scheint.

Das Produkt wurde bisher nicht überprüft. Bei einer Überprüfung wäre es sinnvoll, eine Lehrerschaft zu wählen, welche noch nicht mit mir oder meiner Masterarbeit vertraut ist, um zu prüfen, ob ohne Vorahnung oder Vorwarnung etwas aus dem Produkt gewonnen werden kann. Das gesamte Produkt befindet sich in digitaler Form im Anhang dieser Arbeit.

8. Weiterführende Forschung und ein persönliches Fazit

In diesem abschliessenden Abschnitt der Arbeit wird zunächst ein Ausblick auf zukünftige Möglichkeiten gegeben, gefolgt von einer Rückbesinnung und einem persönlichen Fazit zur gesamten Arbeit.

Ein mögliches weiteres Forschungsprojekt, welches an diese Arbeit anschliessen könnte, würde die Auseinandersetzung mit Bilderbüchern bieten. Eine Untersuchung von bestehenden Bilderbüchern, welche sich mit Scham beschäftigen, wäre in Bezug auf das Entwicklungsalter spannend. Aus einer solchen Untersuchung könnte ein eigenes Bilderbuch als Produkt resultieren oder eine Empfehlung einer Reihe Bilderbücher, welche zur Prävention genutzt werden könnten. Im Allgemeinen könnte der Fokus einer weiterführenden Forschung auf der praktischen Vermittlung, auf möglichen Lernprogrammen zur Prävention von Scham liegen.

Eine weitere spannende und praxisrelevante Forschungsthematik wäre die Fokussierung auf Kinder mit Entwicklungsstörungen und ihr Umgang mit Scham. Diese Erkenntnisse könnten spezifisch zur Prävention von Kindern mit besonderen Herausforderungen oder deren Bezugspersonen genutzt werden. Ein weiteres interessantes Forschungsgebiet wäre der Zusammenhang von Verhaltensauffälligkeiten, wie etwa Hyperaktivität und Scham bei Kindern.

Die Relevanz des Themas hat für mich auch nach dieser langen und intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema noch nicht abgenommen. Das Wichtigste liegt jedoch auch noch vor mir. Da ich nach einer Berufspause im kommenden Sommer wieder in die Berufspraxis einsteige, bin ich gespannt, ob die gewonnenen Erkenntnisse mein pädagogisches Handeln und Reflektieren aktiv beeinflussen. Ich freue mich auf die Verbindung der Thematik in der Theorie mit der beruflichen Praxis. Ich habe viel Neues lernen können während dem Schreiben dieser Masterarbeit für mich selbst, meine Familie und für die Arbeit mit Kindern. Und doch scheinen die bedeutendsten Erkenntnisse aus der Analyse sehr nahe an der menschlichen Existenz zu liegen. Damit Scham ihr schützendes und entwicklungsförderndes Potenzial entfalten kann, brauchen wir einen Schlüssel, den Schlüssel der Selbstakzeptanz. Wenn wir uns selbstbewusste, aktive, lernfreudige, innovative und soziale, empathische, glückliche Menschen wünschen, welche aus der Schule ins Berufsleben treten, kommt es plötzlich nicht mehr so darauf an, welche Leistung ein Kind erbringt. Vielmehr spielen die Haltung, mit welcher wir dem Kind begegnen, und die Haltung, welche das Kind sich selbst gegenüber aufbauen oder bewahren konnte, die tragende Rolle.

9. Danksagung

Ich möchte mich an dieser Stelle bei meiner Begleitperson während der Masterarbeit, Markus Matthys, bedanken. Er hat mich während der eineinhalb Jahre Masterarbeitszeit offen, flexibel und immer wieder motivierend und wegweisend begleitet. Auch mein Umfeld, insbesondere meine Familie und enge Freunde, haben mich immer wieder verständnisvoll motiviert, wenn der Arbeitsprozess ins Stocken geriet und mir als Mutter den Rücken frei gehalten für die nötige Zeit zum Schreiben. Ein besonderer Dank geht an Markus Aeschlimann und Andrea von Moos, welche die

Arbeit gegengelesen haben und mich auf unverständliche Stellen oder andere Stolpersteine aufmerksam gemacht haben.

10. Verzeichnisse

10.1. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Aufbau der Arbeit (eigene Darstellung	8
Abbildung 2 - Systematik der sozio-emotionalen Entwicklung, Jenni (2021), S. 140.....	18
Abbildung 3 - Etappen der Selbstobjektivierung, Jenni (2021)	20
Abbildung 4 - Aufbau des Analyseprozesses (eigene Darstellung).....	28
Abbildung 5 - Wechselwirkungen der einzelnen ICF CY - Bereiche (Hollenweger, 2017).....	31
Abbildung 6 - Wechselwirkungen zwischen Komponenten der ICF CY (eigene Darstellung in Anlehnung an Abb. 5).....	32
Abbildung 7 - Screenshot des Codierungsprozesses mit Hilfe der Software MAXQDA.....	40
Abbildung 8 - Post-It-Ordnung "Autorität und Beziehung"	41
Abbildung 9 - Kreisdiagramm zu den einzelnen Kategoriengruppen	41
Abbildung 10 - Kompetenzen, welche einen entwicklungsfördernden Umgang mit Scham fördern (eigene Grafik)	55
Abbildung 11 - Kompetenzbereiche, welche einen entwicklungsfördernden Umgang mit Scham fördern (eigene Grafik)	55
Abbildung 12 - Bedürfnisse bei drei verschiedenen Kindern gleichen Alters, nach Largo (2019), (Jenni, 2021).....	65
Abbildung 13 - Bedürfnisse in verschiedenen Entwicklungsphasen, nach Largo (2019), (Jenni, 2021)	65

10.2. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Formen der Scham, Marks (2007).....	13
Tabelle 2 - Ausschnitt aus dem Entwicklungsmodell von Erik Erikson (Boeree, 1997)	27
Tabelle 3 - Kategoriensystem (eigene Erarbeitung auf der Grundlage der ICF CY - Klassifizierung)	39

10.3. Literaturverzeichnis

Baer, U & Frick - Baer, G. (2018). *Vom Schämen und Beschämtwerden* (Bibliothek der Gefühle) (6.

Aufl., Bd. 4). Weinheim: Beltz.

Blumenthal, S. (2023). Beschämung als Sanktionsmittel in der stationären Erziehungshilfe. *Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit*, S. 139–160.

Boeree, G. (1997). Entwicklungstheorien _ Erik Erikson. Verfügbar unter:
<https://webpace.ship.edu/cgboer/perscontents.html>

Brown, B. (2006). Shame Resilience Theory: A Grounded Theory Study on Women and Shame. *Families in Society*, 87(1), S. 43–52.

Mayer, C. (2019). Von Scham zum Wohlbefinden. *Deutsche Akademie für ganzheitliche Schmerzmedizin*, (Bd. 35), S. 40–42.

Tyradellis, D. (Hrsg.). (2016). *Scham - 100 Gründe rot zu werden*. S. 23 - 34. Wallstein Verlag.

Dörr, M. (2010). Über die Verhüllung der Scham in der spätmodernen Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf die pädagogische Praxis. „*Unkulturen*“ in *Bildung und Erziehung*, S. 191–207. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Dörr, M. (2014). Hüterin des Selbst vs. Kontrollfunktion. *Sozial Extra*, 38(3), S. 37– 38.

Haas, D. (2011). Roter Kopf... gesenkter Blick - was Lehrkräfte über Scham wissen sollten. *Zeitschrift für Religionspädagogik*, (Bd. 10), 2011. S.109 - 115

Hollenweger, J. (2017). ICF - CY - Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Hogrefe Verlag.

Holodynski, M. (2006). Die Entwicklung der Leistungsmotivation im Vorschulalter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, (Bd. 38(1)), S. 2–17.

Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen - Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Springer-Verlag GmbH Deutschland.

Linnemann, T. (2023). *Bildet Scham? Zusammenhänge von Scham und Bildungsprozessen von weismehrheitsdeutsch Positionierten bezüglich ihrer Involvierung in rassistische Verhältnisse*. Logos Verlag Berlin.

Marks. (2007). *Scham - die tabuisierte Emotion* (8. Auflage). Ostfildern: Patmos Verlag.

Marks, S. (2013). Scham im Kontext von Schule. *Soziale Passagen*, (Bd. 5(1)), S. 37–49.

Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13. überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.

Myers Lin S. (2002). A Review: Of Shame and guilt von June Price Tangney/Ronda L.Dearing. online verfügbar unter: <https://doi.org/10.1080/00926230701372124>. S. 380-382

Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (3. überarbeitete und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe.

Sachser, N. (2004). Neugier, Spiel und Lernen: Verhaltensbiologische Anmerkungen zur Kindheit, *Zeitschrift für Pädagogik*, (Bd. 4(50)), S. 475–486.

Sappok, T. & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle - Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung* (2. Auflage.). Bern: Hogrefe Verlag.

Walitza, S.& Melfsen, S. (2016). Angststörungen im Kindes- und Jugendalter - Abgrenzung zwischen beeinträchtigender Störung und Schüchternheit. *Monatsschreiben Kinderheilkunde* (Bd. 164). S. 278–287

Tiedemann. (2016). *Scham* (2. Auflage.). Giessen: psychosozial - Verlag.

Tiedemann, J. L. (2008). Die intersubjektive Natur der Scham. *Forum der Psychoanalyse*, (Bd. 24(3)), S. 246–263.

Van Togerem, P. (2007). Nietzsches Hermeneutik der Scham. *Nietzsche-Studien*, (Bd. 36(1)), S. 144–167.

Weinblatt, U. (2016). *Die Nähe ist ganz nah!: Scham und Verletzungen in Beziehungen überwinden*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Wertenbruch, M. & Röttger - Rössler, B. (2011). Emotionsethnologische Untersuchungen zu Scham und Beschämung in der Schule. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* (Bd.14), S. 241–257.

Wildt, B. (2011). Schule der Beschämung und der Scham - Zur Bedeutung psychodramatischer Erfahrungen von Lehrenden für eine Veränderung von Schulkultur. *Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie*, (Bd.10). S. 57 -68

Wurmser, L. (2017). *Die Maske der Scham: die Psychoanalyse von Schamaffekten und Schamkonflikten* (7., unveränderte Auflage.). Eschborn bei Frankfurt am Main: edition klotz.

11.2. Darstellung der Ergebnisse: Kreisdiagramme 8.3 Beziehungen und
8.4 Einstellungen

11.3. Erste Übersicht der Ergebnisse:

MAXQDA 24

26.02.25

Analyse enge Beziehungen

1. *Die erste häufig anzutreffende Quelle der Scham vor dem Erfolg besteht darin, dass Menschen lange Zeit zu wenig gespiegelt wurden. Unter Spiegeln verstehen wir, dass Menschen von anderen Rückmeldungen bekommen, wie sie gesehen werden. Jeder Mensch braucht solche Spiegelungen, und zwar wohlwollende und ehrliche, um die eigene Persönlichkeit zu entwickeln*

Code: • allg. Beziehung zu anderen > enge Beziehungen Gewicht: 0
Literatur 1. Ordnung>Scham d. scheiterns u d. erfolgs Position: 7 - 7

2. *Bei manchen Menschen konnte sich die Bildung und Ausbildung ihres Intimen Raums und damit die Fähigkeit zur Scham nicht oder nur in beschränktem Maße entwickeln. Diese*

Code: • allg. Beziehung zu anderen > enge Beziehungen Gewicht: 0
Literatur 1. Ordnung>Schamosigkeit Position: 4 - 4

Memo: Ehrlichkeit bez eigener Schamgefühle

leaaeschlimann, 27.12.24 15:03, @

Code: allg. Beziehung zu anderen > enge Beziehungen

Kennt eine Lehrperson die eigenen Schamgefühle und kennt sie ihre gesunde Scham, kann sie ein Vorbild für die SchülerInnen sein, mehr noch sie kann ihnen dabei helfen die eigenen Grenzen zu kennen und zu akzeptieren indem sie eigenen Grenzen akzeptiert und auch verbalisiert.

3. *Der Säugling ist anderen Menschen ausgeliefert und auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass Mutter und Vater oder Menschen an ihrer Seite ihn annehmen, ihn spiegeln, ihn nähren und dergleichen mehr. Wie die Säuglingsforschung (Baer 2005) gezeigt hat, spielen sich zentrale Interaktionen zwischen Mutter (wir nehmen diese Bezeichnung als Synonym für die Bedeutungen, die ein Mensch mit mütterlicher Rolle für den Säugling hat) und Säugling über Blicke ab. In den Augen der Mutter spiegelt sich das Kind, in den Augen der Mutter kann ein Kind sehen, ob es angenommen ist oder nicht. Wird es angenommen, kann sich das Kind selbst annehmen, wird es geliebt, kann es sich selbst lieben und ein Gefühl für seinen eigenen Körper, sein persönliches Sein entwickeln, das sich dann später differenziert und konkretisieren.*

Code: • allg. Beziehung zu anderen > enge Beziehungen Gewicht: 0
Literatur 1. Ordnung>Schamosigkeit Position: 5 - 5

4. *Bei Säuglingen oder Kleinkindern, die in den Augen der Mutter nicht wohlwollend oder annehmend gespiegelt wurden, kann sich dieser Intime Raum zu wenig herausbilden.*

Code: • allg. Beziehung zu anderen > enge Beziehungen Gewicht: 0
Literatur 1. Ordnung>Schamosigkeit Position: 5 - 5

5. *Ist dieser Schutz vorhanden, kann die Scham sich als konkretes Gefühl entwickeln und ihre Wächterfunktion wahrnehmen.*

Code: • allg. Beziehung zu anderen > enge Beziehungen Gewicht: 0
Literatur 1. Ordnung>Schamosigkeit Position: 5 - 6

MAXQDA 24

24.03.25

Einblick in Einstellungen und Gesellschaftliche Normen / Weltanschauungen

1. *Anderssein durch Armut, beschämen allein noch nicht. Es bedarf der Benennung, es bedarf der Nutzung des Anderssein und der Armut, damit die einen sich aufwerten, indem sie andere herabsetzen.*

Code: allg. Einstellungen > Gesellschaftl. Normen, Weltanschauungen, Konventionen
Literatur 1. Ordnung>Scham d. scheiterns u d. erfolgs (Frick/Baer) Position: 13 - 13

2. *Demnach sei Scham „wohl eine der perfidesten Auswirkungen des Rassismus“, da Rassismuserfahrungen dazu führen könnten, dass Menschen „sich ihrer Haut und ihres Aussehens“ (ebd.) schämten.*

Code: allg. Einstellungen > Gesellschaftl. Normen, Weltanschauungen, Konventionen
Literatur 1. Ordnung>bildet scham (T. Linnemann) Position: 39 - 39

3. *Gorius zeigt, wie durch einen Habitus der Dominanzkultur Nichtanerkennung, Nichtzugehörigkeit und Nichtwürdigung transportiert wird*

Code: allg. Einstellungen > Gesellschaftl. Normen, Weltanschauungen, Konventionen
Literatur 1. Ordnung>bildet scham (T. Linnemann) Position: 39 - 39

4. *Damit einhergehende Beschämung lege eine Kultur des Schweigens nahe, die viele rassistisch Beschämte darin Bremse, gesellschaftliche Diskurse aktiv mitzugestalten (vgl. Gorius 2011).*

→ Macht der Schamangst

Code: allg. Einstellungen > Gesellschaftl. Normen, Weltanschauungen, Konventionen
Literatur 1. Ordnung>bildet scham (T. Linnemann) Position: 39 - 40

Memo: Ideale haben Einfluss auf unsere Scham

leaaeschlimann, 09.11.24 16:22, ☺

Code: allg. Einstellungen > Gesellschaftl. Normen, Weltanschauungen, Konventionen

Je höher die Ideale sind, desto grösser die Chance Scham zu empfinden. Da sie nicht erreicht werden können. Ideale dienen einer Leitplanke, das Leben soll sich jedoch an den Möglichkeiten und den Versuchen orientieren. Fehler müssen Platz haben, sonst entsteht eine Blockade.

Memo: Gesellschaft prägt Selbstbild, Selbstbild prägt Umgang mit Scham

leaaeschlimann, 09.11.24 16:12, ☺

Code: allg. Einstellungen > Gesellschaftl. Normen, Weltanschauungen, Konventionen

Verknüpfte Codes:

allg. Einstellungen > Gesellschaftl. Normen, Weltanschauungen, Konventionen

allg. Einstellungen > indiv. Einstellung der Person

allg. Einstellungen > Einstellung v. anderen Fachleuten - Institution (Schulpolitisch)

Stärkende Kompetenzen f. die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham

MAXQDA 24

05.04.25

Einblick in die Übersicht der Textstellen_Prävention Scham

Der erste Schritt ist immer die Identifizierung und Differenzierung, um welche Schamqualitäten es sich bei den einzelnen Menschen handelt

Code: Prävention / Aufklärung zu Scham im Kiga
Literatur 1. Ordnung>Schamfresser (Frick/Baer) Position: 2 - 2

»Nicht die Scham ist pathologisch, sondern die falsche Reaktion darauf, die Unfähigkeit, sie überhaupt zu fühlen. Wie alle Gefühle ist sie als Signal für mich und für den Austausch zwischen mir und anderen da« (VC/achinger 1995).

Code: Prävention / Aufklärung zu Scham im Kiga
Literatur 1. Ordnung>Schamfresser (Frick/Baer) Position: 3 - 3

Schon darüber zu reden ist ein Schamfresser

Code: Prävention / Aufklärung zu Scham im Kiga
Literatur 1. Ordnung>Schamfresser (Frick/Baer) Position: 4 - 4

Mit dem Verschweigen der Scham wird Energie festgehalten, die beim Mitteilen und beim Teilen mit anderen Menschen freigesetzt werden kann.

Code: Prävention / Aufklärung zu Scham im Kiga
Literatur 1. Ordnung>Schamfresser (Frick/Baer) Position: 4 - 4

Wer durch die Scham hindurchgeht, übt und lernt dabei, sich die Scham zu eigen zu machen, die natürliche Scham zu akzeptieren als etwas, das sich von verachtender Beschämung unterscheidet.

Code: Prävention / Aufklärung zu Scham im Kiga
Literatur 1. Ordnung>Schamfresser (Frick/Baer) Position: 7 - 7

Es gibt in unserem Land keine Kultur der Reue und des Entschuldigens, es gibt eher eine Kultur des Vertuschens und des Verschweigens, des Aussitzens und des Verhüllens. Lore Remke schreibt: »Was versteckt sich dahinter (gemeint ist das Schweigen, Anm. der Autoren)? Scham, Schuld, Angst, Macht, Einsamkeit. Was bewirkt es? Unsicherheit, Desorientierung und Wieder Angst, Scham und Schuld« (Remke 1999,

Code: Prävention / Aufklärung zu Scham im Kiga
Literatur 1. Ordnung>Schuld u Scham (Frick/Baer) Position: 9 - 9

jeder Mensch hat im Leben Dinge getan, die er bedauert und deren er sich schämt. Dies für und vor sich selbst klar auszusprechen ist oft ein guter Weg, sich wieder selbst ins Gesicht gucken zu können. Eine solche Scham kann eine gute Begleiterin werden, kein angenehmes, aber ein akzeptiertes Gefühl, nicht grell und beißend, sondern eher mahrend und die Erinnerung daran wach haltend, die Würde der anderen ebenso zu respektieren wie die eigene.

Code: Prävention / Aufklärung zu Scham im Kiga
Literatur 1. Ordnung>Schuld u Scham (Frick/Baer) Position: 13 - 13

Memo: Durch die Scham hindurch gehen!!

1

Einblick in die Übersicht der Textstellen _ fördernde Kompetenzen

1. *Lebendiger Kontakt ist ein Schamfresser*
Code: Stärkende Kompetenzen f. die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham
Literatur 1. Ordnung>Schamfresser (Frick/Baer) Position: 3 - 3
2. *Schon darüber zu reden ist ein Schamfresser*
Code: Stärkende Kompetenzen f. die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham
Literatur 1. Ordnung>Schamfresser (Frick/Baer) Position: 4 - 4
3. *Auch Notlügen können Schamfresser sein, sind Notwehr gegen überflutende Scham.*
Code: Stärkende Kompetenzen f. die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham
Literatur 1. Ordnung>Schamfresser (Frick/Baer) Position: 5 - 5
4. *Kreativität ist ein weiterer Schamfresser.*
Code: Stärkende Kompetenzen f. die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham
Literatur 1. Ordnung>Schamfresser (Frick/Baer) Position: 6 - 6
5. *Diesen Prozess oder das Produkt, das aus diesem kreativen Prozess entspringt, öffentlich zu machen, indem das Bild in einer Ausstellung gezeigt wird, ein Gedicht verlesen, Musik zum Hören gebracht, Tanz oder Theater aufgeführt werden, bedeutet auch, Aspekte des Persönlichen oder Intimen Raums öffentlich zu machen. Deswegen tritt in diesen Momenten des Öffentlichwerdens kreativer Prozesse häufig Scham auf. Hier ist es wichtig, dass Menschen, die unter starken Schamgefühlen leiden, darauf achten, die Menschen gezielt auszuwählen, denen sie kreative Produkte und damit Aspekte ihres Persönlichen oder Intimen Raums zu zeigen bereit sind. Es gilt, eine Öffentlichkeit zu suchen, die nicht beschämt, die aber auch nicht betüfelt, die ehrlich und wahrhaftig ist, ohne zu verachten und zu verletzen. Scham, die nun zugelassen wird, kann ihre Funktion als Wächterin erfüllen und die Öffentlichkeit auswählen und überprüfen.*
Code: Stärkende Kompetenzen f. die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham
Literatur 1. Ordnung>Schamfresser (Frick/Baer) Position: 6 - 6
→ Sich der Scham aussetzen was braucht es für ein Publikum?
→ Auch passend zu den Inhalten der Prävention
6. *Wer durch die Scham hindurchgeht, übt und lernt dabei, sich die Scham zu eigen zu machen, die natürliche Scham zu akzeptieren als etwas, das sich von vetachtender Beschämung unterscheidet.*
Code: Stärkende Kompetenzen f. die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham
Literatur 1. Ordnung>Schamfresser (Frick/Baer) Position: 7 - 7
→ Nutzen vom sich der Scham auszusetzen

11.4. Produkt: Tischständer für erwachsene Bezugspersonen

Skizze des Tischständers Bsp. Erste Seite:

Skizze des Tischständers Bsp. 6. Seite:

Alle Seiten des Tischständers:

VON DER SCHAM UND DEM UMGANG DAMIT

Scham - Was ist das für ein Gefühl?
Inwiefern spielt sie in der Pädagogik eine Rolle?
Eine Reflexionshilfe für pädagogisches Handeln

-> Alle verwendeten Quellen sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Scham ist ein Teil des emotionalen Erlebens des Menschen, der Umgang mit dem Gefühl ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Kultur und Erziehung prägen das Erleben von Scham. Der Umgang mit dem Gefühl, kann entweder die Entwicklung eines Menschen fördern oder er hemmt sie.

Scham ist immer eine Reaktion auf einen Impuls von Aussen. Sie entsteht plötzlich und überraschend. Scham geht mit körperlichen Symptomen wie roter Kopf, schnellere Herzfrequenz, Bewegungshemmung einher.

Oftmals wird Scham von aussen, manchmal auch von der betroffenen Person selbst, nicht erkannt. Sie versteckt sich hinter anderen, durch die Scham ausgelösten Emotionen und Verhaltensmustern.

Scham wird häufig verwechselt:

➔ Scham ~~≠~~ Schüchternheit

Schüchternheit kann wie die Scham den Menschen hemmen und ein unangemessenes Verhalten kann auftauchen. Scham tritt plötzlich auf und sie provoziert die Selbstabwertung, das ist bei Schüchternheit nicht grundsätzlich der Fall.

➔ Scham ~~≠~~ Schuld

Schuld fordert die Sorge um Andere, Scham ist eine Reaktion zum Schutz für sich selbst oder seiner Bezugsgruppe (Familie, Verwandtschaft, Freunde, Land ect).

➔ Scham ~~≠~~ Beschämung

Die Beschämung entsteht im Umfeld der beschämten Person, sie wird also, durch Beschimpfung, Blossstellung, Diskriminierung von aussen an die betroffene Person herangetragen. Scham hingegen ist ein Gefühl und gehört zur Person sie entsteht im „inneren“ einer Person. Darum heisst es, nicht primär die Scham sollte möglichst verhindert werden, sondern die Beschämung.

3 von 18

Auswirkungen auf Verhalten und psychische Gesundheit

Kann nicht angemessenen auf ein überforderndes Schamgefühl reagiert werden, folgen daraus möglicherweise unangemessene Reaktionen, dies wird „Schamabwehr“ genannt. Sie beinhaltet eine ganze Palette von Verhaltensweisen, hier ein paar Beispiele:

- aggressives Verhalten
- Selbstabwertung
- Beschämendes Verhalten
- Perfektionismus oder Verbohrtheit
- „Clowneskes“ Verhalten oder sich selber Blossstellen

Scham hat also eine entwicklungshemmende Seite.

Durch die wiederholte Erfahrung der Beschämung, kann eine „Schamangst“ entstehen. Diese kann mit der Zeit verinnerlicht werden und als drohende innere Autorität, spontanes Handeln blockieren.

Scham fördert das Bedürfnis nach Rückzug aus einer Situation. Es kann also sein, dass ein Mensch verstummt oder sich physisch zurückzieht. Dadurch entsteht Raum und Zeit in welcher die Reflexion dieser Situation angeregt wird. Eine konstruktive Veränderung kann so möglich werden. Vielleicht durch...

- eine Entschuldigung
- eine Klärung / Aussprache
- eine Veränderung im Verhalten usw.

Scham hat also eine entwicklungsfördernde Seite.

Der Umgang mit Scham spielt dabei die entscheidende Rolle. Wobei als erstes Scham als Gefühl erkannt und anerkannt werden muss. Daraufhin kann angemessen auf die Scham reagiert werden.

4 von 18

Reflexion für die Praxis ?
Ohne eindeutiges Richtig oder Falsch

Muss Schule leistungsorientiert sein?

Würde Kindern heute mehr Eigeninitiative gut tun?

Was geschieht mit mir, wenn ich mich schäme?

Darf ich als Lehrperson scheitern?

Kritisierst du das Kind oder seine Handlung?

Zeigst du dich zu entschuldigen von Schwäche oder Stärke?

9 von 10

Quellen:

Wildt, B. (2011). Schule der Beschämung und Scham - zur Bedeutung psychodramatischer Erfahrungen von Lehrenden für eine Veränderung der Schulkultur. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie. 10:57-68

Wertenbruch, M. Röttger-Rössler, B. (2011) Emotionsethnologische Untersuchungen zu Scham und Beschämung in der Schule. Zeitschrift für Erziehungswissenschaften. 14:241-257

Marks, St. (2019). Scham - die tabuisierte Emotion. Ostfildern: Patmos Verlag

Linnemann, T. (2023). Bildet Scham? Zusammenhänge von Scham und Bildungsprozessen von weiss-mehrheitsdeutsch Positionierten bezüglich ihrer Involvierung in rassistische Verhältnisse. Berlin: Logos Verlag GmbH

Tiedemann, J. (2016). Scham. Giessen: Psychosozial Verlag

10 von 10

VON DER SCHAM UND DEM UMGANG DAMIT

Scham - Was ist das für ein Gefühl?

Inwiefern spielt sie in der Pädagogik eine Rolle?

Eine Reflexionshilfe für pädagogisches Handeln

-> Alle verwendeten Quellen sind auf der letzten Seite aufgeführt

Scham ist ein Teil des emotionalen Erlebens des Menschen, der Umgang mit dem Gefühl ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Kultur und Erziehung prägen das Erleben von Scham. Der Umgang mit dem Gefühl, kann entweder die Entwicklung eines Menschen fördern oder er hemmt sie.

Scham ist immer eine Reaktion auf einen Impuls von Aussen. Sie entsteht plötzlich und überraschend. Scham geht mit körperlichen Symptomen wie roter Kopf, schnellere Herzfrequenz, Bewegungshemmung einher.

Oftmals wird Scham von aussen, manchmal auch von der betroffenen Person selbst, nicht erkannt. Sie versteckt sich hinter anderen, durch die Scham ausgelösten Emotionen und Verhaltensmustern.

Scham wird häufig verwechselt:

➔ Scham ~~≠~~ Schüchternheit

Schüchternheit kann wie die Scham den Menschen hemmen und ein unangemessenes Verhalten kann auftauchen. Scham tritt plötzlich auf und sie provoziert die Selbstabwertung, das ist bei Schüchternheit nicht grundsätzlich der Fall.

➔ Scham ~~≠~~ Schuld

Schuld fordert die Sorge um Andere. Scham ist eine Reaktion zum Schutz für sich selbst oder seiner Bezugsgruppe (Familie, Verwandtschaft, Freunde, Land ect).

➔ Scham ~~≠~~ Beschämung

Die Beschämung entsteht im Umfeld der beschämten Person, sie wird also, durch Beschimpfung, Blossstellung, Diskriminierung von aussen an die betroffene Person herangetragen. Scham hingegen ist ein Gefühl und gehört zur Person sie entsteht im „inneren“ einer Person. Darum heisst es, nicht primär die Scham sollte möglichst verhindert werden, sondern die Beschämung.

Kann nicht angemessen auf ein überforderndes Schamgefühl reagiert werden, folgen daraus möglicherweise unangemessene Reaktionen, dies wird „Schamabwehr“ genannt. Sie beinhaltet eine ganze Palette von Verhaltensweisen, hier ein paar Beispiele:

- aggressives Verhalten
- Selbstabwertung
- Beschämendes Verhalten
- Perfektionismus oder Verbohrtheit
- „Clowneskes“ Verhalten oder sich selber Blossstellen

Scham hat also eine entwicklungshemmende Seite.

Durch die wiederholte Erfahrung der Beschämung, kann eine „Schamangst“ entstehen. Diese kann mit der Zeit verinnerlicht werden und als drohende innere Autorität, spontanes Handeln blockieren.

Scham fördert das Bedürfnis nach Rückzug aus einer Situation. Es kann also sein, dass ein Mensch verstummt oder sich physisch zurückzieht. Dadurch entsteht Raum und Zeit in welcher die Reflexion dieser Situation angeregt wird. Eine konstruktive Veränderung kann so möglich werden. Vielleicht durch...

- eine Entschuldigung
- eine Klärung / Aussprache
- eine Veränderung im Verhalten usw.

Scham hat also eine entwicklungsfördernde Seite.

Der Umgang mit Scham spielt dabei die entscheidende Rolle. Wobei als erstes Scham als Gefühl erkannt und anerkannt werden muss. Daraufhin kann angemessen auf die Scham reagiert werden.

Die Einstellungen der erwachsenen Bezugspersonen spielen eine tragende Rolle bei der Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham beim Kind.

Achtung vor sich selbst
und das Respektieren der
eigenen Schamgefühle

Scham wird unterschiedlich wahrgenommen
und die Auslöser für das Gefühl sind
verschieden

Alle Kinder gehören dazu

Offenheit anderer Werte
gegenüber

Was sind fördernde Einstellungen
der erwachsenen Bezugspersonen?

Scheitern gehört dazu und
kann sogar hilfreich sein

Eigene Werte (sofern
respektvoll andern gegenüber)
sollen verständlich vermittelt
werden

Ideale müssen erreichbar sein

Die Beziehungen der erwachsenen Bezugspersonen zum Kind spielen eine tragende Rolle bei der Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Scham beim Kind.

Kontakt auf Augenhöhe

Akzeptanz des Kindes
inklusive seiner Schwächen

Momente der Präsenz

Wertschätzung

Anerkennung

Welche Faktoren der
Beziehungen zwischen Kind und
erwachsener Bezugsperson sind
fördernd?

Das Kind fühlt
sich verstanden

Dem Kind Wahlmöglichkeiten
lassen insbesondere in
Momenten möglicher Scham

Fähigkeit der Bezugsperson Kritik
respektvoll und wertschätzend
anbringen zu können

Kompetenzbereiche welche das Kind
in der Schamentwicklung positiv
unterstützen:

Umgang mit Gefühlen

Soziale Fähigkeiten

Persönliche Entwicklung /
Kreativität

Wahrnehmen und Erkennen des aktuellen Gefühls

Impulskontrolle

Sich zeigen können

Mit anderen Ideen, Gedanken und Gefühle teilen können.

Erkennen der Scham als etwas hilfreiches

Nein sagen können

Differenzierung von anderen Gefühlen

Etwas alleine machen können

Selbstakzeptanz / Akzeptanz der eigenen Impulse und Gedanken

Kompetenz zu Reue und Versöhnung / sich Entschuldigen können

Kreativität entwickeln und sich wirksam fühlen können

Sich entscheiden können

Freunde wählen können / wer tut mir gut? Wer nicht?

Eigene Grenzen erkennen und akzeptieren

Reflexion für die Praxis ?
Ohne eindeutiges Richtig oder Falsch

Muss Schule leistungsorientiert sein?

Würde Kindern heute mehr Eigeninitiative gut tun?

Was geschieht mit mir, wenn ich mich schäme?

Darf ich als Lehrperson scheitern?

Kritisierst du das Kind oder seine Handlung?

Zeigst du dich zu entschuldigen von Schwäche oder Stärke?

Quellen:

Wildt, B. (2011). Schule der Beschämung und Scham - zur Bedeutung psychodramatischer Erfahrungen von Lehrenden für eine Veränderung der Schulkultur. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie. 10:57-68

Wertenbruch, M. Röttger-Rössler, B. (2011) Emotionsethnologische Untersuchungen zu Scham und Beschämung in der Schule. Zeitschrift für Erziehungswissenschaften. 14:241-257

Marks, St. (2019). Scham - die tabuisierte Emotion. Ostfildern: Patmos Verlag

Linnemann, T. (2023). Bildet Scham? Zusammenhänge von Scham und Bildungsprozessen von weisssprachlich Positionierten bezüglich ihrer Involvierung in rassistische Verhältnisse. Berlin: Logos Verlag GmbH

Tiedemann, J. (2016). Scham. Giessen: Psychosozial Verlag